

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

CONTRIBUCIÓN A LA REPRESENTACIÓN
DEL CONOCIMIENTO Y LA EXPLOTACIÓN
DE DATOS SOBRE CONTAMINACIÓN
LUMÍNICA

Víctor Tilve Rúa

Director: José Luis Fernández Vindel

Trabajo de Fin de Máster

Máster Universitario
en Investigación en Inteligencia Artificial

Septiembre 2025

Resumen

Este trabajo aborda la pregunta de si es posible *reunir, organizar, explotar y compartir* la información relacionada con la contaminación lumínica siguiendo pautas estándar del enlazado de datos y la Web semántica. Se propone y materializa un **grafo de conocimiento en RDF** que integra medidas de brillo de cielo nocturno y metadatos auxiliares mediante la reutilización de vocabularios consolidados como SOSA/SSN, QUDT, TIME, GeoSPARQL y SKOS, y un esquema de URIs persistentes. La metodología combina modelado y serialización en formatos Turtle y RDF/XML, integración con *scripts* reproducibles en Python y R, carga y consulta en GraphDB, y validación mediante consultas SPARQL y comprobaciones sintácticas.

El grafo se **enriquece** con información de contexto de diversa procedencia: clasificación urbana, estaciones astronómicas, día de la semana, eventos y periodos especiales como Navidad; que permite responder consultas expresivas sin usar procesos de Extracción, Transformación y Carga (ETL) específico. Se diseña un **recetario SPARQL** para análisis temporales y espaciales definiendo perfiles nocturnos, comparativas territoriales e impacto de eventos. Además se propone un esquema de **estadística en RDF** con datos básicos como boxplot, media, moda y desviación típica, añadiendo datos de trazabilidad. Se reportan **métricas de calidad y cobertura** y se documentan decisiones de modelado que facilitan la extensión y la interoperabilidad (FAIR).

Los resultados **demuestran la viabilidad** del enfoque semántico para integrar fuentes heterogéneas y habilitar análisis reproducibles.

Palabras clave: contaminación lumínica, enlazado de datos, grafo de conocimiento, RDF, SPARQL, SOSA/SSN.

Abstract

This work investigates whether it is possible to *gather, organize, analyze, and share* information on light pollution by following standard Linked Data and Semantic Web practices. We propose and implement an **RDF knowledge graph** that integrates night-sky brightness measurements and auxiliary metadata by reusing established vocabularies—SOSA/SSN, QUDT, TIME, GeoSPARQL, and SKOS—and a scheme of persistent URIs. The methodology combines modeling and serialization in Turtle and RDF/XML, integration via reproducible *scripts* in Python and R, loading and querying in GraphDB, and validation through SPARQL queries and syntactic checks.

The graph is **enriched** with contextual information from diverse sources—urban classification, astronomical seasons, day of the week, events, and special periods such as Christmas—which enables expressive querying without bespoke Extract–Transform–Load (ETL) pipelines. We design a **SPARQL cookbook** for temporal and spatial analyses that defines nightly profiles, territorial comparisons, and event impacts. We also propose an **RDF-based statistics** schema covering basic descriptors (boxplot, mean, mode, standard deviation) with provenance. We report **quality and coverage metrics** and document modeling decisions that facilitate extension and interoperability (FAIR).

The results **demonstrate the feasibility** of the semantic approach to integrate heterogeneous sources and enable reproducible analyses.

Keywords: light pollution, Linked Data, knowledge graph, RDF, SOSA/SSN.

Glosario

Arcosegundo Unidad angular: $1/3600$ de grado. En fotometría de cielo se usa $\text{mag}/\text{arcsec}^2$ para brillo superficial.

Arista Relación (enlace) entre dos Nodos en un Grafo; en RDF corresponde a un predicado.

Boxplot (diagrama de cajas) Gráfico que resume distribución mediante Mediana, Q1, Q3, bigotes (generalmente hasta $1.5 \times$ Intervalo intercuartílico) y posibles atípicos.

Clase Conjunto o tipo de entidades con propiedades compartidas en una Ontología.

Contaminación lumínica Brillo artificial del cielo nocturno causado por iluminación humana, que afecta a la observación astronómica, ecosistemas y consumo energético.

Cuartil Puntos que dividen la distribución en cuatro partes iguales: Q1 (25 %), Q2=Mediana (50 %), Q3 (75 %).

Desviación típica Raíz de la varianza; mide la dispersión promedio respecto de la Media.

Enlazado de datos Práctica de publicar datos con identificadores globales y URI para poder conectarlos entre sí en la Web, siguiendo principios de interoperabilidad.

Fotómetro Instrumento que mide la luminosidad; en astronomía, dispositivos como SQM o TESS miden brillo de cielo nocturno.

Grafo Estructura formada por Nodos conectados mediante Aristas; base de los grafos de conocimiento.

Grafo de conocimiento Grafo donde los Nodos y Aristas representan entidades y relaciones semánticas, a menudo expresado en RDF.

Instancia Objeto individual de una Clase en una ontología (p. ej., un sensor concreto).

Intervalo intercuartílico Rango entre Q3 y Q1 ($IQR = Q3 - Q1$); mide dispersión resistente a valores atípicos.

IRI Versión de URI que admite repertorios de caracteres Unicode, permitiendo identificadores internacionalizados.

Magnitudes estelares Escala logarítmica para el brillo de los astros; diferencias de 1 mag implican un factor ~ 2.512 en flujo.

Media Promedio aritmético de los valores.

Mediana Valor central que divide la distribución en dos mitades de igual tamaño.

Moda Valor con mayor frecuencia (o mayor densidad estimada) en una distribución.

Nodo Entidad o recurso en un Grafo; en RDF suele ser una URI/IRI o un nodo en blanco.

Ontología Especificación formal de conceptos (Clases), relaciones y restricciones para un dominio, usada para dar semántica a los datos.

RDF Resource Description Framework: modelo de datos en tripletas *sujeto–predicado–objeto* para describir recursos en la Web.

Serialización Representación de un grafo RDF en un formato concreto (p. ej., Turtle, RDF/XML, N-Triples, JSON-LD).

Turtle Sintaxis compacta para serializar grafos RDF con prefijos, URI y literales.

URI Identificador uniforme de recursos; cadena que nombra de forma global un recurso (a veces es también un localizador).

Web semántica Extensión de la Web que añade significado explícito a los datos mediante Ontologías y grafos RDF para que puedan ser procesados por máquinas.

Wikidata Base de conocimiento colaborativa y multilingüe de la Fundación Wikimedia que expone datos enlazados con URI estables y consulta mediante SPARQL.

XML Lenguaje de marcado extensible; base de RDF/XML, una de las serializaciones de RDF.

Índice general

Glosario	VII
1. Introducción	1
1.1. Motivación	3
1.2. Propuesta y objetivos	4
1.3. Estructura del documento	5
2. Representación del conocimiento sobre contaminación lumínica.	7
2.1. Cuestiones relevantes del estudio de la contaminación lumínica.	8
2.2. Cuestiones relevantes de la representación del conocimiento	18
3. Hipótesis y objetivos. Herramientas y métodos para abordarlos.	23
3.1. Objetivos e hipótesis	25
3.1.1. Alcance y objetivos específicos	25
3.1.2. Hipótesis de trabajo	26
3.1.3. Metodología de trabajo	27
3.2. Herramientas generales	28
3.3. Modelado semántico: serializados en formatos Turtle y RDF/XML	33
3.4. Vocabulario y modelización: generación de URIs	34
3.4.1. URIs de fotómetros y observaciones (medidas)	35
3.5. Lenguaje de consultas SPARQL	37
3.5.1. ¿Qué es ETL y cómo encaja con SPARQL?	37
3.5.2. Mejoras de rendimiento usando SPARQL	37
4. Metodología y experimentación: desarrollo de la investigación	41
4.1. Explicación, discusión y conclusiones sobre ontologías seleccionadas y aplicadas	43
4.1.1. Revisión y análisis comparativo de ontologías existentes	43
4.1.2. Enlaces con recursos externos mediante alineaciones	53
4.1.3. Ontologías utilizadas	55
4.2. Vocabulario y modelización: definiciones generales	55
4.3. Vocabulario y modelización: definición de instrumentación y redes de medida	58

4.3.1.	Propiedades generales	59
4.3.2.	SQM	62
4.3.3.	Definición de “TESS”	64
4.3.4.	Definición de “FreeDSM”	65
4.3.5.	Redes de fotómetros	66
4.4.	Vocabulario y modelización: recopilación y publicación de medidas terrestres	69
4.4.1.	Medidas de la red SQM de Meteogalicia	70
4.4.2.	Medidas de la red TESS de Stars4All	72
4.4.3.	Medidas de la red FreeDSM de Gaia4sustainability	73
4.4.4.	Serialización de los datos de medidas de las distintas redes	74
4.5.	Vocabulario, modelización y edición: eventos	77
4.5.1.	Eventos astronómicos	78
4.5.2.	Periodos especiales	91
4.6.	Edición y enriquecimiento: clasificación urbana del territorio	94
4.7.	Edición y enriquecimiento: representación estadística en RDF	96
4.8.	Explotación de datos: análisis de zonificación y clasificación	99
4.9.	Explotación de datos: patrones y tendencias de brillo de cielo nocturno . . .	102
4.9.1.	Patrones y tendencias fin de semana	104
4.9.2.	Patrones y tendencias durante las estaciones astronómicas	104
4.9.3.	Estudio de periodos	104
4.10.	Explotación de datos: estudio del brillo de cielo nocturno en la Navidad de Vigo	109
5.	Resultados	113
5.1.	Validaciones y métricas	113
5.2.	Tiempos de ejecución	118
5.3.	Recetario SPARQL	119
5.4.	Resumen del trabajo en números	123
5.5.	Logros y limitaciones	124
6.	Conclusiones, discusión y trabajos futuros	127
6.1.	Mejoras	128
6.2.	Tareas pendientes	129
6.3.	Trabajos futuros	134
	Bibliografía y referencias	136

Índice de figuras

1.1. Evolución de la luz en Milán entre 2012 (amarilla) y 2015 (blanca) (European Space Agency (ESA), 2022).	2
3.1. Diagrama que explica visualmente las hipótesis, objetivos y herramientas del proyecto.	24
4.1. Hoja de ruta (disposición vertical): vocabularios & modelización, edición & enriquecimiento, y explotación de datos.	42
4.2. Polígono que representa Vigo realizado a partir de datos del Instituto Geográfico Nacional publicados en formato de la ontología <code>geosparql</code>	49
4.3. Grafo sin expandir centrado en el SQM	63
4.4. Grafo expandido centrado en el SQM	64
4.5. Representación de fotómetros TESS.	65
4.6. Enter Caption	66
4.7. Grafo sencillo de redes de fotómetros representadas	67
4.8. Consulta de datos de brillo de cielo en la web de Meteogalicia	71
4.9. Aspecto original del CSV descargado de Meteogalicia	71
4.10. Primera pantalla de acceso a datos del TESS situado en Praia de Patos . . .	72
4.11. Segunda pantalla de acceso a datos del TESS situado en Praia de Patos . . .	72
4.12. Acceso a datos de un FreeDSM en tiempo real y a su descarga en la página del CITIC https://dsm.citic.udc.es/devices	73
4.13. Grafo con las redes de fotómetros y algunos de los dispositivos, incluyendo el desglose del SQM.	74
4.14. Gráfica que muestra las medidas de distintos SQM entre septiembre de 2023 y febrero de 2025 agrupadas por horas.	80
4.15. Zonas de representación de datos de la Luna. Generado con el código https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/varios/representarPoligonosGEO.py	86
4.16. Tiempo de la consulta SPARQL 4.2	88
4.17. Grafo de los grados de urbanización DEGURBA	96
4.18. Esquema simplificado del grafo con datos estadísticos de las medidas de un fotómetro en un intervalo de tiempo	98

4.19. Diagramas de cajas y bigotes de las medidas entre septiembre de 2023 y enero de 2025 de distintos dispositivos instalados en Galicia.	101
4.20. Diagramas de cajas de las medidas de los dispositivos agrupadas por estación	106
4.21. Grafo centrado en el nodo <i>boxplot (STATO_0000243)</i> . Realizado con GraphDB.	106
4.22. Grafo expandido alimentado con datos estadísticos. Realizado con GraphDB.	107
4.23. Diagramas de barras de distintos fotómetros representando datos estadísticos.	107
4.24. Gráficas de la serie por periodos de la media y la mediana en el dispositivo del Porto de Vigo	108
4.25. Representación de todos los eventos de encendido de luces que modelan las Navidades de Vigo de 2023-2024 y 2024-2025.	110
4.26. Diagramas de caja de los datos de medidas de brillo de cielo nocturno de las Illas Cíes y Porto de Vigo durante las Navidades.	111
5.1. <i>Diagrama superior</i> : grado de observaciones enriquecido. <i>Diagrama inferior</i> : conexión entre distintos grafos que además tienen utilidades diversas.	114
5.2. Consultas SPARQL y tiempo para asignar en una medida si hay Luna o no .	119
5.3. Consultas SPARQL y tiempos de ejecución para cruzar fechas de medidas con grafo de relación de fecha y tipo de día (laborable o no)	120
5.4. Tiempos de la consulta SPARQL para relacionar una fecha y hora con el encendido de las luces de Navidad.	120
5.5. Consulta <i>fallida</i> SPARQL para indicar si una medida se hizo con Luna o no.	121
5.6. Información sobre carpeta local de trabajo	124

Índice de tablas

2.1. Comparativa de dispositivos de medición de contaminación lumínica.	17
4.1. Comparativa entre ontologías geoespaciales	47
4.3. Comparativa de enfoques para representar fechas y horas en RDF	54
4.4. Ontologías utilizadas en la definición de sensores y medidas en RDF	56
4.5. Comparativa entre propiedades jerárquicas y semánticas	59
4.7. Comparativa de tipos de propiedades en sensores	61
4.8. Clasificación de las fases del crepúsculo según la altura del Sol.	79
4.9. Entidades territorialmente ubicadas en Galicia con su clasificación DEGUR- BA, población y coordenadas (WGS84).	95
4.10. Matriz de confusión de la agrupación jerárquica.	100
4.11. Matriz de confusión del algoritmo kNN	101
4.12. Escala de Bortle estimada por ubicación en el mapa https://lightpollutionmap. app/es/	102
4.13. Nivel Bortle y clasificación DEGURBA para cada ubicación. Se omiten coor- denadas en ID para ajustar mejor la tabla al ancho de página.	103
4.14. Resumen por sensor: laborable vs. fin de semana (N, media y mediana).	105
4.15. Resumen estadístico de brillo (mag/arcsec ²) para Porto de Vigo con luces de Navidad encendidas (ON) y apagadas (OFF).	111
5.1. Salida de la consulta M1: volumen y cobertura.	117
5.2. Salida de la consulta M2: completitud	117
5.3. Descripción de las imágenes de GraphDB con tiempos de ejecución.	118
5.4. Recetario de consultas SPARQL y paquete de validaciones/métricas incluidas en el repositorio.	122
5.5. Resumen de volumen de trabajo.	123

Capítulo 1

Introducción

La contaminación lumínica se define, en un primer momento, como la emisión de luz artificial en direcciones, intensidades, rangos espectrales y horarios inadecuados para la actividad humana; pero en los últimos años, investigadores y referentes de talla mundial como Salvador Bará simplifican la definición y sostienen que **toda luz artificial es contaminante** (Bará, 2017, 2021).

El estudio de la luz como agente contaminante comienza a finales del siglo XX, cuando las personas dedicadas a la Astronomía dan la voz de alarma al observar como la calidad del cielo nocturno disminuye progresivamente. Este deterioro está ligado al avance tecnológico y al crecimiento urbano, que expanden la **asociación entre luz y progreso** a lugares que antes permanecían oscuros, y provocan la sobreiluminación de cascos urbanos, monumentos y elementos arquitectónicos. Esta preocupación inicial ha dado lugar a un creciente número de investigaciones científicas que alertan sobre los impactos ambientales y culturales de la luz artificial nocturna.

Durante la crisis económica de 2008, el gasto en iluminación pública empieza a ser cuestionado y tiene lugar la renovación del alumbrado y la **instalación masiva de luz LED** en espacios públicos aludiendo al ahorro energético puntual y obviando recomendaciones medioambientales globales. Desde entonces, el estudio de la contaminación lumínica se extiende a distintas ramas del conocimiento: Economía, Biología, Medicina, Matemáticas, Física, Óptica, entre otras. Aparecen también conceptos como el “turismo astronómico” y se empieza a hablar del **derecho al cielo oscuro** (Sta, 2007; International Astronomical Union, 2009), incorporando el cuidado del brillo natural del cielo a los debates sobre sostenibilidad y medio ambiente. Además, los estudios sobre salud humana —que abarcan iluminación interior y uso de dispositivos electrónicos—, seguridad vial, urbanismo inclusivo y otras disciplinas, añaden constantemente causas y consecuencias de la contaminación lumínica en los seres vivos y en nuestro entorno.

Mientras se investigan las consecuencias de la luz y se debate sobre la necesidad y el modo de iluminar, también se produce una evolución notable en los instrumentos y métodos de medición del brillo del cielo nocturno. De forma similar a lo sucedido en Astronomía,

el brillo del cielo se empieza a estudiar a simple vista, por conteo de estrellas, mediante el método de la *M*AGnitud *L*ímite *E*stimada (MALE), que vivió distintas fases y propuestas, como las de la International Meteor Organization (International Meteor Organization, 2008), Project Nightflight (Project Nightflight, 2020) y, el más popular aún vigente, Globe at Night (Globe at Night, 2006). Posteriormente, se aplican herramientas, instrumentos, conceptos y técnicas de fotometría usados para la medición del brillo de cuerpos celestes al cálculo del brillo de fondo de cielo (Tilve, 2013). En paralelo, surgen instrumentos más sencillos que no requieren conocimientos técnicos, como el *Sky Quality Meter* (SQM), que se populariza a nivel científico y cobra una importancia para la que no fue diseñado. Debido al éxito de este fotómetro y a cambios importantes en la iluminación pública —como el paso de luz amarilla a luz blanca por la incorporación de tecnología LED (con el conocido caso de Milán mostrado en la figura 1.1)—, aparecen nuevos medidores como el *Telescope Encoder and Sensor System* (TESS) o FreeDSM. Surge asimismo la necesidad de mapear el brillo del cielo de un lugar, por lo que los medidores apuntando al cenit no bastan; así, se desarrollan proyectos con cámaras de ojo de pez, como ASTMon (Aceituno et al., 2011), y proyectos que, con medidas puntuales, generan mapas de todo el cielo, como NixNox (Zamorano et al., 2012) o el estudio que aplica polinomios de Zernike a medidas SQM (Bará et al., 2014, 2015). A lo anterior se añaden los datos obtenidos desde el espacio, tanto a partir de fotografías del proyecto *Cities at Night*¹ como de distintos satélites que proporcionan mapas de contaminación lumínica (Cinzano et al., 2001; Plan-B Project, 2024), con múltiples posibilidades para estudiar la variabilidad de la luz (Guo et al., 2023) e incluso su posible relación con procesos de salud pública (Cros et al., 2023).

Figura 1.1: Evolución de la luz en Milán entre 2012 (amarilla) y 2015 (blanca) (European Space Agency (ESA), 2022).

En definitiva, las fuentes de datos e información son numerosas, y la evolución de los instrumentos y métodos de medición ha provocado una amplia dispersión de los datos. Distintas disciplinas añaden conocimiento de manera constante, especialmente acerca de las consecuencias de la luz artificial, a menudo en marcos multivariantes (por ejemplo, Grubisic et al., 2024 señalan que la luz artificial nocturna altera ritmos biológicos, patrones migratorios, depredación, reproducción y comunicación en una amplia variedad de especies de aves

¹<https://citiesatnight.org/>

marinas y de agua dulce). Todo ello hace que, en palabras de Salvador Bará: “si hace 15 años un investigador en contaminación lumínica tenía la obligación de estar enterado de todas las publicaciones existentes sobre el tema, hoy es imposible leer lo que se publica diariamente”. Hasta tal punto es así que, ya con este trabajo en su fase final, a fecha 24 de julio de 2025 se publica en prensa la noticia de un mapa de contaminación lumínica de Catalunya realizado con datos desde 2024² que integra medidas SQM, datos satelitales, inventarios de puntos de luz, etc.

En consecuencia, resulta pertinente abordar esta cuestión para mejorar la accesibilidad a los datos y posibilitar la identificación de correlaciones significativas entre conjuntos heterogéneos, lo que podría dar lugar a nuevas hipótesis o líneas de estudio. En suma, el problema consiste en una representación del conocimiento que permita realizar razonamientos e inferencias; para ello, las herramientas de la inteligencia artificial en las ramas del enlazado de datos y la web semántica se presentan como especialmente ventajosas y adecuadas.

1.1. Motivación

Ante los avances acontecidos en los últimos 3 lustros aproximadamente, son muchas las bases de datos y los distintos formatos en los que se fueron almacenando y se almacenan los datos. Además, cada poco tiempo nuevos descubrimientos añaden nuevos parámetros de estudio por lo que parece necesario buscar alguna forma de unificar conocimientos de manera sencilla y, sobre todo, ágil, provenientes de muchos campos de conocimiento y bases de datos con distinta estructura. En cuanto a medidas de fotómetros terrestres podemos encontrar, **sólo con trabajo hecho en o desde España**, datos en la red de Meteogalicia con más de 30 fotómetros SQM³, la red de sensores TESS de Stars4All repartidos por todo el mundo⁴ y una incipiente promovida por la Universidade da Coruña con fotómetros FreeDSM⁵, entre otros muchos casos de sensores instalados puntualmente en observatorios astronómicos profesionales o incluso por particulares⁶. Por otro lado, gana terreno a gran velocidad la medición de contaminación lumínica desde el espacio con el uso de satélites como el VIIRS⁷ o el más reciente SDGSAT-1⁸. El almacenamiento y cruce de estos datos con su debida interpretación es un trabajo que se viene haciendo puntualmente en distintas áreas con resultados como el mapa de contaminación lumínica mundial (Cinzano et al. (2001), Falchi et al. (2016a), Falchi et al. (2016b)), estudios locales como los realizados en México (Puro Coa et al., 2025) o Ca-

²<https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20250724/10918049/catalunya-publica-primer-mapa-global-contaminacion-luminica.html>

³<https://www.meteogalicia.gal/web/ica/brillo-do-ceo>

⁴https://tess.dashboards.stars4all.eu/d/tess_network_map/map?orgId=1

⁵<https://dsm.citic.udc.es/devices>

⁶<https://calidadedoceo.wordpress.com/contaminacion-luminosa-en-galicia/brillo-do-ceo-nocturno/>

⁷<https://www.earthdata.nasa.gov/data/instruments/viirs>

⁸<https://www.sdgsat.ac.cn/satellite/intro>

talunya (Linares et al., 2023) o impactos de la luz artificial nocturna en ecosistemas locales como impacto en aves Rodríguez et al. (2022) o murciélagos Pauwels et al. (2019).

1.2. Propuesta y objetivos

Es evidente que todos los estudios parten del cruce de datos de medidas de brillo de cielo nocturno con alguna observación que aporte nuevos datos: mortalidad, enfermedades, gasto económico, consumo energético, desplazamiento de poblaciones, número de estrellas visibles, etc. Es decir, **se buscan patrones o relaciones entre variables que puedan sugerir una posible correlación**. A partir de ahí, se plantea un estudio más riguroso para evaluar si existe una relación causal. Por lo tanto, **las tecnologías de enlazado de datos y la web semántica ofrecen un marco formal para definir conceptos relacionados con el brillo artificial del cielo nocturno, interconectarlos mediante grafos RDF y posibilitar la detección de relaciones significativas que orienten futuras líneas de investigación**.

Según el Semantic Computing Research Group (SeCo) de la Universidad de Helsinki⁹ el **enlazado de datos** (Linked Data) consiste en utilizar la Web para conectar datos relacionados que anteriormente no estaban vinculados, o en emplearla para reducir las barreras existentes a la hora de enlazar datos que ya están conectados mediante otros métodos. Por su parte, la **Web semántica** es, en palabras de World Wide Web Consortium (W3C)¹⁰, una extensión de la Web actual que permite a las máquinas interpretar y procesar el contenido de forma significativa, gracias a datos estructurados, ontologías y lenguajes como RDF, OWL y SPARQL. Son, por lo tanto, el enlazado de datos y la web semántica un conjunto de disciplinas, métodos y principios metodológicos, entre los que destacan las buenas prácticas estandarizadas, que pueden contribuir a organizar el conocimiento en torno al estudio de la contaminación lumínica. Con este propósito, se establecen tres grandes objetivos, que se desarrollarán más adelante en el dominio de estudio:

- **Búsqueda, análisis y creación de vocabularios y ontologías:** identificar recursos existentes y, si es necesario, desarrollar nuevos vocabularios que permitan modelar con precisión los aspectos técnicos y ambientales relacionados con la contaminación lumínica.
- **Integración y volcado de datos:** estructurar e integrar datos heterogéneos (mediciones, metadatos, localizaciones, horarios, etc.) en formatos compatibles con la Web semántica, fomentando su interoperabilidad y reutilización.

⁹<https://seco.cs.aalto.fi/linkedata/>

¹⁰<https://www.w3.org/2001/sw/>

- **Explotación y enriquecimiento semántico:** facilitar el descubrimiento de patrones, relaciones o correlaciones a través de consultas semánticas, visualizaciones o inferencias, apoyando así la toma de decisiones y la investigación científica.

1.3. Estructura del documento

El texto se organiza de forma progresiva, desde la contextualización del problema hasta la discusión de resultados y líneas futuras, combinando la perspectiva del dominio (contaminación lumínica) con la de representación del conocimiento y datos enlazados.

El CAPÍTULO 1 introduce el problema general, motiva su relevancia y formula la propuesta y los objetivos del trabajo. Se explican las preguntas que guían el estudio, el alcance asumido y las decisiones iniciales que condicionan el resto del documento.

El CAPÍTULO 2 presenta el marco conceptual doble sobre el que se apoya la investigación. Por un lado, se sintetizan cuestiones clave del estudio de la contaminación lumínica (fuentes, impactos, instrumentación y magnitudes de interés). Por otro, se asientan los fundamentos de la representación del conocimiento: modelos y vocabularios (RDF, RDFS/OWL, SOSA/SSN, QUDT, TIME, GeoSPARQL, SKOS), consulta y acceso a datos, publicación e intercambio, así como nociones de razonamiento y validación. Este marco justificará las elecciones de modelado y de explotación que se realizan más adelante.

El CAPÍTULO 3 recoge las hipótesis y objetivos junto con la metodología y las herramientas empleadas. Se detallan los criterios de diseño del grafo, la selección de formatos de serialización (Turtle y RDF/XML), la generación de URIs para sensores y observaciones, y el papel de SPARQL tanto para el análisis como para reducir transformaciones específicas de ETL. Se explican, además, las pautas de rendimiento adoptadas en las consultas.

El CAPÍTULO 4 constituye el núcleo experimental. Comienza con la revisión y discusión de ontologías relevantes y su alineación con recursos externos, y continua con la definición del vocabulario de trabajo: propiedades generales, instrumentación y redes (SQM, TESS y FreeDSM). A partir de ahí, se describe la recopilación y serialización de medidas de brillo de cielo nocturno procedentes de varias redes, la modelización de eventos (astronómicos y periodos especiales), la clasificación urbana del territorio (DEGURBA) y la representación estadística en RDF que habilita consultas y comparativas. El capítulo cierra con casos de explotación orientados a patrones y tendencias, así como con un estudio específico sobre la Navidad en Vigo.

El CAPÍTULO 5 presenta los resultados obtenidos y cómo se han evaluado. Se reportan validaciones y métricas de calidad y cobertura, tiempos de ejecución y un recetario SPARQL que ilustra consultas recurrentes sobre el grafo. Se ofrece un resumen cuantitativo del trabajo realizado y se discuten logros y limitaciones observados durante el proceso.

Por último, el *Capítulo 6* recoge las conclusiones generales y la discusión final, identi-

fica mejoras posibles y tareas pendientes, y propone líneas de trabajo futuro para escalar la solución, ampliar la cobertura de datos y culminar la publicación abierta del grafo y sus metadatos.

A lo largo del trabajo se insertan tablas, imágenes, con su descripción al pie y fragmentos de archivos Turtle, RDF/XML, YAML, Python, CSV y SPARQL con su descripción en la cabecera porque el resultado visual de la referencia era más claro. Todos ellos se numestran agrupados por sus formatos, de tal manera que existe una imagen 5,1 y también un fragmento Turtle 5,1. Estas fracciones de ficheros se presentan dentro del entorno `LATEX listing` y el texto dentro de estos entornos no codifica los caracteres especiales como acentos y vírgulas, por lo que **fueron inevitables los errores tipográficos** en las palabras españolas donde se usan.

Capítulo 2

Representación del conocimiento sobre contaminación lumínica.

La actualidad y el seguimiento de los temas a tratar en esta investigación se dividen necesariamente en dos partes: por un lado la información y publicaciones de los métodos y las tecnologías existentes y aplicadas y por otro lado el contenido científico del dominio que gira entorno al estudio de la contaminación lumínica. Por lo tanto en este capítulo se abordarán el *cómo* (campo de estudio) y el *qué* (dominio) por separado para posteriormente explicar el trabajo realizado. Por lo tanto, a continuación se tratarán los siguientes temas:

Campo de estudio: conjunto de teorías, métodos, estándares y herramientas que se emplean para *representar, integrar, validar, publicar y analizar* datos. En este trabajo, el campo de estudio es la **interoperabilidad semántica y los grafos de conocimiento (RDF)** aplicados a datos sobre contaminación lumínica. Incluye:

- Modelos y lenguajes: RDF, RDFS, OWL.
- Vocabularios/ontologías reutilizadas: SOSA/SSN, SAREF4ENVI, QUDT, TIME, GeoSPARQL, SKOS, PROV-O, ELI.
- Tecnología de publicación y consulta: SPARQL, triple stores, CSVW, R2RML.
- Prácticas de enlazado y calidad: URIs persistentes, *linking* (`owl:sameAs/skos:exactMatch`), validación (SHACL), licenciamiento y procedencia.

En el desarrollo del campo es imprescindible el estudio de la modelización, es decir, responder a qué información existe y se quiere acceder a ella y cómo se relaciona, y por qué se requiere dicha información; y el estudio de la representación, que responde a la pregunta de cómo se escribe, guarda y muestra la información del dominio.

Dominio: realidad sustantiva sobre la que se aplica el campo de estudio. En este caso el dominio es la **contaminación lumínica y el brillo artificial del cielo nocturno (ALAN/NSB)**. Incluye:

- Entidades: sensores (SQM, TESS, FreeDSM), observaciones, ubicaciones, intervalos temporales, luminarias, inventarios, especies sensibles, normativa, eventos (p. ej., Navidad).
- Magnitudes y unidades: mag/arcsec², luminancia, radiancia; trazabilidad y calibración.
- Fuentes: redes de medición, satélites, inventarios municipales, ciencia ciudadana, literatura científica, normativa.
- Tipologías territoriales: uso de **DEGURBA** para clasificar *ciudades*, *ciudades y suburbios* y *áreas rurales*, espacios protegidos, territorios con certificaciones.

2.1. Cuestiones relevantes del estudio de la contaminación lumínica.

La diseminación de la información en diversas y variadas publicaciones, bases de datos y páginas web, junto con su crecimiento inabordable ya comentado al principio del trabajo, y la creciente diversidad de temas a tratar relacionados con la contaminación lumínica y el brillo artificial del cielo nocturno, así como de los métodos para estudiarlos, llevan a proponer alrededor de 2018 las bases de este trabajo. Se inicia entonces una búsqueda sistemática que conduce, en 2019, a localizar al *Ontology Engineering Group* (OEG) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)¹, especialista en Web semántica y enlazado de datos, con una ontología publicada (Open City Data, 2021) y datos de alumbrado público de interés para la investigación propuesta. Tras contactar con el grupo, la acogida es positiva e incluso se plantea una colaboración, sin detectarse entonces iniciativas que abarcasen los objetivos aquí expuestos. Sin embargo, el tiempo pasa sin avances efectivos en este TFM y el grupo de la UPM progresa en líneas relacionadas. Así, desde 2024, la ontología SAREF4ENVI incorpora la entidad “TESS”, que describe el fotómetro desarrollado inicialmente en la Universidad Complutense de Madrid y comercializado y mantenido posteriormente por la fundación Stars4All, presidida por un miembro del OEG. Al conocerse este avance, se intenta reabrir la colaboración para contribuir a lo ya desarrollado, sin alcanzarse un acuerdo. El grupo comunica que están trabajando en nuevos desarrollos que se publicarán, pero a la fecha de presentación de este trabajo no se conocen publicaciones adicionales aplicables directamente.

En cualquier caso, **no se ha identificado evidencia de un trabajo que aborde, de forma unificada, la recopilación, ordenación, cruce y análisis de datos relativos a la contaminación lumínica y al brillo artificial del cielo nocturno.** Por ello se mantiene la propuesta inicial: establecer las bases para un seguimiento efectivo de la contaminación lumínica; conocer y definir las herramientas e instrumentos existentes para su

¹<https://oeg.fi.upm.es/index.html>

estudio; y **avanzar hacia un método de trabajo que permita criterios claros y unificados para definir estándares profesionales en los ámbitos implicados (causas y consecuencias) del estudio de la CL y del brillo de cielo nocturno.** Estas cuestiones siguen plenamente vigentes hasta el punto de constituir el eje de encuentros como el celebrado en Granada en noviembre de 2023, bajo el IAA-CSIC y la presidencia española del Consejo de la UE, *Meeting on Light Pollution: Challenges and Responses for Monitoring it* (Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), 2023), donde se explicitaba, entre los objetivos, “*analizar la necesidad de monitorear esta problemática ambiental y poder ofrecer soluciones*”² y que culminó en un manifiesto con hoja de ruta para los próximos años (Sánchez de Miguel, 2025). En este contexto, la gran pregunta transversal a todos los actores es **¿cuánta contaminación es aceptable?** y con qué argumentos científicos se sostiene el umbral o indicador adoptado.

En cuanto a consecuencias de la contaminación lumínica y a la medición del brillo de cielo, existe hoy una bibliografía amplia y síntesis recientes, como el informe de DarkSky International³ *La Luz Artificial Nocturna: Estado de la Ciencia 2025* (trad. Ana Fernández al español, Barentine and Fernández, 2025). Asimismo, persiste la discusión sobre divergencias en la evolución temporal de la contaminación lumínica según el método o instrumento de medición, como por ejemplo la comparativa entre estimaciones visuales con cartas estelares (Globe at Night) frente a satélite VIIRS, analizada en Bará and Castro-Torres (2025) y sintetizada con otras referencias en el artículo divulgativo de DarkSky Consulting *From ground to sky: reconciling light pollution measurements from above and below*⁴. También existe la discusión sobre la coexistencia y el beneficio de distintos procedimientos de monitorización con distintos dispositivos, principalmente fotómetros terrestres y sensores instalados en satélites, lo que plantea un interesante debate sobre el rol de cada uno en el estudio de la contaminación lumínica (Tilve (2022), Mander et al. (2023)).

Existen muchas evidencias y estudios que demuestran que la iluminación artificial puede afectar a la biodiversidad de un lugar o, incluso, a varios kilómetros, sea en tierra o mar (Bará and Lima (2018), Ges et al. (2018)). Estas influencias pueden ser permanentes o efímeras y tanto por luz artificial en una instalación definitiva como emitida por eventos concretos (Jiang et al.). Lo mismo sucede con distintos eventos con luz artificial que afectan a los seres vivos, como por ejemplo: marisco (Bará et al., 2018), tortugas (Attum and Nagy (2024), Brei et al. (2016)) y aves marinas⁵(Rodríguez et al., 2022).

Por otro lado, seguir la pista de la información a nivel global se complica ya no sólo por los numerosos proyectos que van apareciendo, sino porque muchos desaparecen, sea por

²<http://ir.g1/2a343b>

³<https://www.darksky.org>

⁴<http://ir.g1/6bd1>

⁵<https://youtube.com/shorts/FOCLSeUyRcE?si=0r0HUbtRyxLIE3Fc>

falta de mantenimiento o por la evolución de la investigación en la materia que aporta nuevos métodos y enfoques y provoca la pérdida del acceso a los datos. Sólo en la Fundación Stars4all se referencian nueve proyectos distintos⁶, a los que se les puede sumar Street Spectra⁷, Tatort Streetlight⁸, AZOTEA⁹ o toda la información de certificaciones de Dark Sky Internacional¹⁰ y la Fundación Starlight¹¹, entre mucha otra información sobre la luz artificial nocturna que se enumera a lo largo de este trabajo y las referencias realizadas en él. A mayores existe mucha información en de utilidad en las administraciones públicas no toda fácilmente accesible y mucho menos actualizada debido a la complejidad del mantenimiento de grandes inventarios. Ayuntamientos, diputaciones, administraciones con carreteras y autopistas a cargo y también particulares cuentan con información sobre puntos de luz o elementos arquitectónicos iluminados. Existen algunos intentos de definir un estándar en este sentido en Francia¹² cuya última actualización data de finales de 2022; pero que no parece haber trascendido. También hay proyectos de ciencia ciudadana que intentan abarcar el trabajo que supone el inventariado de la iluminación pública, como el recientemente publicado en Alemania por Team Nachlichter (2025), que se desarrolló desde 2021, cuando científicos ciudadanos utilizaron la aplicación Nachlichter para contar y clasificar 234 044 fuentes de luz en un área de 22 *km*, principalmente en Alemania.

Explotación de datos: escala de Bortle

La **Escala de Bortle**(Bortle, 2001) es un sistema de clasificación utilizado para evaluar la calidad del cielo nocturno en términos de su oscuridad y visibilidad astronómica. Fue creada por **John E. Bortle** y publicada en la revista *Sky & Telescope* en febrero de 2001. A pesar de que no tiene un uso científico tiene fama en ciertos lugares hasta el punto de existir un mapa de brillo de cielo que tiene la escala como información principal¹³. Conviene analizarla en este trabajo puesto que abre la puerta al enriquecimiento de la información a través de métodos de clasificación de cielos y también al estudio temporal de los mismos.

Descripción general

La escala tiene **9 niveles**, desde cielos extremadamente oscuros (**Clase 1**) hasta cielos urbanos altamente contaminados por luz artificial (**Clase 9**). Cada nivel describe:

- **Magnitud límite:** La magnitud estelar más tenue visible a simple vista.

⁶<https://foundation.stars4all.eu/iniciatives/>

⁷<https://streetspectra.actionproject.eu/>

⁸<https://actionproject.eu/citizen-science-pilots/tatort-street-light/>

⁹<https://actionproject.eu/citizen-science-pilots/azotea/>

¹⁰<https://darksky.org/>

¹¹<https://www.fundacionstarlight.org/>

¹²<https://schema.data.gouv.fr/cnigfr/schema-eclairage-exterieur/>

¹³<https://lightpollutionmap.app/>

- **Visibilidad de la Vía Láctea:** Grado de detalle observable de esta estructura galáctica.
- **Condiciones para observar objetos astronómicos:** Factores que afectan la observación de cúmulos, nebulosas y galaxias.

Niveles de la Escala de Bortle

1. **Clase 1: Cielo extremadamente oscuro** *Magnitud límite:* >7.6. La Vía Láctea aparece compleja y detallada. Las sombras de objetos terrestres son visibles por la luz de esta.
2. **Clase 2: Cielo oscuro típico** *Magnitud límite:* 7.1–7.5. La Vía Láctea es visible en detalle con extensiones. Nebulosas y cúmulos globulares muestran detalles sutiles.
3. **Clase 3: Cielo rural** *Magnitud límite:* 6.6–7.0. La Vía Láctea es evidente pero con menos detalle. La contaminación lumínica comienza a ser perceptible.
4. **Clase 4: Cielo rural-urbano** *Magnitud límite:* 6.1–6.5. La Vía Láctea es visible pero apagada. Las luces locales afectan la oscuridad del cielo.
5. **Clase 5: Cielo suburbano** *Magnitud límite:* 5.6–6.0. La Vía Láctea es visible con dificultad. La contaminación lumínica es notable.
6. **Clase 6: Cielo brillante suburbano** *Magnitud límite:* 5.1–5.5. La Vía Láctea apenas es perceptible. La observación de objetos profundos está comprometida.
7. **Clase 7: Cielo urbano-suburbano** *Magnitud límite:* 4.6–5.0. La Vía Láctea no es visible. Solo los objetos más brillantes son observables.
8. **Clase 8: Cielo urbano** *Magnitud límite:* 4.1–4.5. El cielo tiene un brillo notable, con pocas estrellas visibles. La Vía Láctea está completamente ausente.
9. **Clase 9: Cielo urbano interior** *Magnitud límite:* <4.0. Solo los planetas, la Luna y las estrellas más brillantes son visibles. El cielo está severamente contaminado por luz artificial.

El hecho de que esta escala nombre las clases haciendo referencia al tipo de población o categoría urbana obliga a discutir este aspecto desde la relación del significado lingüístico con los datos de brillo de cielo para hablar con la mayor rigurosidad posible.

Definiciones oficiales de categorías urbanas

Como se viene insistiendo a lo largo de este estudio las fuentes y los datos son variados y en el asunto de este apartado vuelve a suceder lo mismo. Así, algunas definiciones al respecto de categorías urbanas son:

Urbano interior: Según la *RAE*, el término “urbano” se refiere a aquello relativo a la ciudad. En España, el **Instituto Nacional de Estadística (INE)** considera “zonas urbanas interiores” aquellas con alta densidad de población y actividad económica concentrada (*Referencia: INE, Censo 2021*).

Urbano: áreas densamente pobladas con infraestructura consolidada. Según el **Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)**, esto incluye localidades con más de 10 000 habitantes (*Estrategia Urbana Española, 2019*).

Suburbano: áreas adyacentes a zonas urbanas con menor densidad poblacional y características semiurbanas. (*RAE, MITMA*).

Rural-urbano: Término intermedio que define zonas de transición entre lo rural y lo urbano. Según el **Observatorio del Medio Rural (MAPA)**, estas áreas tienen una densidad media de población y mezcla de usos agrícolas e industriales (*Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Informe 2021*).

Rural: Zonas con baja densidad de población y actividades predominantemente agrícolas o naturales. Según el **INE**, se considera rural cualquier municipio con menos de 2000 habitantes (*Censo Agrario 2020*).

Para evitar ambigüedades terminológicas (*urbano, suburbano, rural*) y dotar al análisis de una base reproducible, este trabajo adopta la metodología **DEGURBA** (*Degree of Urbanisation*), **utilizada por Eurostat y el INE**¹⁴, entre otras instituciones públicas, avalada por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas, diseñada por la Comisión Europea, en conjunto con la FAO, ONU-Hábitat, OCDE y el Banco Mundial. DEGURBA clasifica el territorio en tres niveles a partir de una malla de población de 1 km² y umbrales de densidad y tamaño poblacional.

Metodología DEGURBA

- **Ciudades (áreas densamente pobladas):** agrupaciones contiguas de celdas *densas* (densidad $\geq 1,500$ hab/km²) con una población total de al menos $\geq 50,000$ habitantes.
- **Ciudades y suburbios / pueblos (áreas de densidad intermedia):** agrupaciones contiguas de celdas *semidensas* (densidad ≥ 300 hab/km²) que no cumplen los criterios de *ciudad*.
- **Áreas rurales (áreas escasamente pobladas):** resto del territorio que no entra en

¹⁴https://www.ine.es/metodologia/iu/metodologia_IU.pdf

las dos categorías anteriores.

Esta clasificación se utiliza en este estudio para **minar datos** y comparar el brillo de cielo y la contaminación lumínica entre *ciudades*, *ciudades y suburbios* y *áreas rurales*, evitando etiquetas coloquiales no normalizadas (p. ej., “urbano interior”, “rural-urbano”).

Explotación de datos: principales mapas de contaminación lumínica

A continuación se describen los principales mapas de contaminación lumínica y brillo de cielo nocturno:

1. Mapa Interactivo de Contaminación Lumínica

- **Descripción:** Este mapa interactivo proporciona una visualización global de la contaminación lumínica, utilizando capas base de mapas de carreteras e híbridos de Bing, superpuestas con datos de VIIRS, el Atlas Mundial de 2015, predicciones de auroras y observatorios.
- **Enlace:** <https://www.lightpollutionmap.info/>

2. Atlas Mundial del Brillo del Cielo Nocturno (2016)

- **Descripción:** Publicado el 10 de junio de 2016, este atlas representa un avance significativo al utilizar campañas de observación extensivas para su verificación y calibración, así como imágenes del satélite SNPP/VIIRS.
- **Enlace:** <https://guaix.fis.ucm.es/reecl/node/62>

3. Mapa Calibrado de Alta Resolución de la Península Ibérica (2023)

- **Descripción:** Desarrollado por la Universidad Complutense de Madrid y el Centro Internacional de Investigación en Big Data para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CBAS), este mapa ofrece una resolución sin precedentes de 40 metros, utilizando datos del satélite SDGSAT-1.
- **Enlace:** <https://www.ucm.es/primer-mapa-peninsula-contaminacion-luminica>

Instrumentación y métodos de calibración

La instrumentación y métodos de calibración utilizados para medir el brillo de cielo nocturno son numerosos, siendo los más populares los siguientes:

1. Satélites VIIRS y DMSP

- **Instrumentación:** Los satélites VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) y DMSP (Defense Meteorological Satellite Program) han sido fundamentales en la obtención de imágenes nocturnas de la Tierra, capturando datos sobre la emisión de luz artificial.
- **Calibración:** La calibración de estos datos se realiza mediante la comparación con mediciones terrestres, como las obtenidas por fotómetros nocturnos. Por ejemplo, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto de Astrofísica de Canarias desarrollaron un método para calibrar imágenes nocturnas de satélites utilizando redes de fotómetros nocturnos, mejorando la precisión en la evaluación de la contaminación lumínica ?.

2. Fotómetros Nocturnos

- **Instrumentación:** Dispositivos autónomos y no invasivos que miden el brillo del cielo nocturno con alta sensibilidad. Actualmente los dispositivos más utilizados son el SQM y el TESS, mientras que otros como el FreeDSM o el Next están comenzando su andanza. El FreeDSM está asociado además a un proyecto de brillo natural del cielo nocturno llamado Gambons y liderado por la Universidad de Barcelona.
- **Calibración:** Se calibran utilizando fuentes de luz de referencia y se despliegan en redes para proporcionar datos en tiempo real. Estos datos se utilizan para ajustar y validar las mediciones satelitales, garantizando la precisión de los mapas de contaminación lumínica.

3. Sensores Aerotransportados (CASI)

- **Instrumentación:** El sensor aerotransportado CASI (Compact Airborne Spectrographic Imager) permite la obtención de imágenes hiperespectrales de alta resolución de la iluminación nocturna.
- **Calibración:** Las imágenes obtenidas se calibran radiométricamente y se corrigen atmosféricamente para garantizar la precisión en la cuantificación de la luminancia urbana.

Redes destacadas de medición de brillo de cielo

Los datos de medidas de brillo de cielo nocturno provienen de numerosas fuentes y están disponibles en numerosos formatos, provocando una diversidad tal que el análisis de datos se

debe hacer repitiendo numerosos procesos aplicados a distintas estructuras de datos. Algunas redes que proporcionan datos son las siguientes:

1. REECL (Red Española de Estudios sobre la Contaminación Lumínica)
 - **Descripción:** Agrupa investigadores y redes de medida en España, colaborando en campañas y mapas de contaminación lumínica.
 - **Instrumentación:** Fotómetros, espectrofotómetros y datos satelitales.
 - **Enlace:** <https://guaix.fis.ucm.es/reec1>

2. Globe at Night (GaN)
 - **Descripción:** Red global de ciencia ciudadana que recopila observaciones del brillo del cielo nocturno.
 - **Instrumentación:** SQM (Sky Quality Meters) y observaciones visuales.
 - **Enlace:** <https://www.globeatnight.org>

3. Stars4All
 - **Descripción:** Proyecto europeo que incluye la red de fotómetros TESS y actividades educativas.
 - **Instrumentación:** Fotómetros autónomos TESS-W.
 - **Enlace:** <http://stars4all.eu>

4. Night Lights Network (NLN)
 - **Descripción:** Iniciativa global que combina datos satelitales con observaciones terrestres.
 - **Instrumentación:** Satélites VIIRS y fotómetros portátiles.
 - **Enlace:** <https://nightlights.unepgrid.ch>

5. DarkSky International (Antiguamente y más conocida como International Dark-Sky Association (IDA))
 - **Descripción:** Promueve la preservación de cielos oscuros mediante certificaciones y campañas globales.
 - **Instrumentación:** SQM, fotómetros y espectrorradiómetros.
 - **Enlace:** <https://www.darksky.org>

6. Sky Quality Monitoring Network (SQM Network)

- **Descripción:** Red internacional de estaciones con SQM para medición continua del brillo del cielo.
- **Instrumentación:** Sky Quality Meters (SQM).
- **Enlace:** <https://unihedron.com/projects/darksky/>

7. Loss of the Night Network

- **Descripción:** Red de ciencia ciudadana que utiliza observaciones visuales y aplicaciones móviles.
- **Instrumentación:** Aplicación "Loss of the Nightz fotómetros.
- **Enlace:** <https://lossofthenight.org>

8. Red del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)

- **Descripción:** Monitorea la calidad del cielo nocturno en los observatorios de Canarias.
- **Instrumentación:** Espectrorradiómetros, cámaras CCD y estaciones SQM.
- **Enlace:** <https://www.iac.es>

9. Cielo Oscuro México

- **Descripción:** Iniciativa para medir la contaminación lumínica en México, enfocada en la preservación de cielos oscuros.
- **Instrumentación:** Fotómetros portátiles y SQM.
- **Enlace:** <https://www.cielooscuro.mx>

10. Globe Observer

- **Descripción:** Extensión de Globe at Night que utiliza fotografías del cielo nocturno para mapear la contaminación lumínica.
- **Instrumentación:** Teléfonos móviles con capacidades fotográficas.
- **Enlace:** <https://observer.globe.gov>

11. Red de Fotómetros de Galicia (MeteoGalicia)

- **Descripción:** Red regional en Galicia que mide la contaminación lumínica en estaciones meteorológicas.
- **Instrumentación:** Fotómetros SQM.
- **Enlace:** <https://www.meteogalicia.gal>

12. Dark Sky Meter Network

- **Descripción:** Red basada en una aplicación móvil que mide el brillo del cielo nocturno con teléfonos iOS.
- **Instrumentación:** Cámaras de teléfonos calibradas.
- **Enlace:** <https://www.darkskyometer.com>

13. DSM CITIC (Universidade da Coruña)

- **Descripción:** Red de fotómetros distribuidos por el CITIC de la Univ. da Coruña.
- **Instrumentación:** FeeDSM.
- **Enlace:** <https://dsm.citic.udc.es/devices>

Comparativa de dispositivos de medición de contaminación lumínica y su estructura de datos en redes a las que pertenecen

En la tabla 2.1 se presenta una comparativa de tres dispositivos utilizados para medir la contaminación lumínica que serán objeto de estudio en este trabajo: **FreeDSM**, **SQM** y **TESS**.

Aspecto	FreeDSM	SQM	TESS
Precio	Más económico	Moderado	Accesible
Rango Espectral	Visible y UV extendido	Visible (400–700 nm)	Visible (400–700 nm)
Diseño	Modular y personalizable	Unidad fija	Portátil, conectividad IoT
Uso Principal	Redes locales	Observatorios y ciencia ciudadana	Redes de ciencia ciudadana
Conectividad	Opcionalmente IoT	Limitada	Integración en redes IoT
Precisión	Ajustable según calibración	Alta precisión calibrada	Precisión calibrada
Datos en tiempo real	Opcional	Disponible	Disponible

Tabla 2.1: Comparativa de dispositivos de medición de contaminación lumínica.

2.2. Cuestiones relevantes de la representación del conocimiento

Actualmente, el estudio de la contaminación lumínica afronta cuestiones de gran calado y complejidad tanto a nivel científico técnico como a nivel legislativo y normativo, entre las que destacan:

- **Estandarización:** desarrollo de criterios comunes para definir, medir y comparar la contaminación lumínica en distintos contextos.
- **Monitorización:** despliegue de sistemas e infraestructuras para registrar el brillo del cielo de forma continua y georreferenciada.
- **Seguimiento:** evaluación de la evolución temporal de los niveles de contaminación y del impacto de las medidas de mitigación aplicadas.

Es indudable que para abordar estos tres puntos es necesario unificar las medidas y todos los datos para su interpretación y seguimiento. Pero además es importante darse cuenta de que hay datos y relaciones que se descubren cuando pasa tiempo entre la observación y la deducción o demostración, por ejemplo ya en 2003 se publicó un largo artículo sobre tortugas y luz artificial (Witherington and Martin, 2003); pero muchos datos de brillo de cielo y muchos conocimientos biológicos son posteriores a esta fecha, con lo que poder cruzar la información puede ser complicado si se almacena de formas muy diversas en distintos lugares y formatos. Para afrontar estos problemas y otros ya planteados o que surgirán en el transcurso de este estudio, es necesario establecer las bases que permitan proponer una solución y para ello conviene definir y contextualizar elementos del enlazado de datos y la Web semántica.

Definiciones para la representación de conocimiento

A continuación se incluyen una serie de definiciones de interés para la comprensión del trabajo en su conjunto. Estas definiciones abarcan principalmente el enlazado de datos y la web semántica:

RDF (Resource Description Framework) Es un modelo de datos estándar para intercambiar información en la Web. Utiliza triplos *sujeto-predicado-objeto* para representar datos en un formato legible por máquinas.

RDFS (RDF Schema) Es una extensión de RDF que proporciona vocabularios para describir la estructura de los datos, incluyendo clases, propiedades y jerarquías.

- **Definir clases y propiedades:** Permite la definición de clases de recursos y propiedades que describen relaciones entre estos recursos. Por ejemplo: Puedes declarar que un recurso como `Persona` es una clase y que tiene propiedades como `nombre` o `edad`.
- **Jerarquías de clases y propiedades:**
 - *Subclases* (`rdfs:subClassOf`): Establece relaciones jerárquicas entre clases. Por ejemplo, podrías declarar que `Estudiante` es una subclase de `Persona`.
 - *Subpropiedades* (`rdfs:subPropertyOf`): Establece relaciones jerárquicas entre propiedades. Por ejemplo, `tienePadre` podría ser una subpropiedad de `tienePariente`.
- **Especificar dominios y rangos:**
 - *Dominio* (`rdfs:domain`): Indica la clase a la que pertenece el sujeto de una propiedad. Por ejemplo, la propiedad `tieneEdad` podría tener como dominio la clase `Persona`.
 - *Rango* (`rdfs:range`): Indica la clase del objeto de una propiedad. Por ejemplo, el rango de la propiedad `tieneEdad` podría ser `Número`.
- **Anotaciones y comentarios:** Permite agregar etiquetas (`rdfs:label`) y comentarios (`rdfs:comment`) a los recursos para hacerlos más comprensibles.

Ventajas de usar RDFS

- **Flexibilidad:** Puedes construir jerarquías y relacionar datos de manera estructurada.
- **Compatibilidad con RDF:** RDFS se construye sobre RDF, lo que significa que cualquier dato RDF es válido en un entorno RDFS.
- **Reutilización:** Al definir vocabularios, puedes compartir y reutilizar conceptos entre aplicaciones.

OWL (Web Ontology Language) Es un lenguaje más expresivo que RDFS, diseñado para representar conocimiento complejo mediante relaciones avanzadas y restricciones.

Funciones principales de OWL

- **Expresividad avanzada:** OWL permite representar relaciones complejas entre recursos y definir restricciones detalladas sobre clases y propiedades.
- **Definición de axiomas:** Puedes establecer axiomas lógicos para describir cómo se relacionan las clases y las propiedades. Por ejemplo, definir que una clase es disjunta de otra o que dos propiedades son inversas.

- **Compatibilidad con lógica de descripción:** OWL utiliza lógica formal para garantizar que las representaciones sean razonables y verificables.
- **Tres sublenguajes principales:**
 - **OWL Lite:** Diseñado para aplicaciones simples, con menor complejidad.
 - **OWL DL (Description Logic):** Ofrece un equilibrio entre expresividad y capacidad de razonamiento.
 - **OWL Full:** Totalmente compatible con RDF, permitiendo una expresividad máxima, aunque sin garantías de completitud o decidibilidad.

Ventajas de usar OWL

- **Representación de conocimiento rico:** Permite modelar datos complejos, incluyendo restricciones y relaciones entre clases y propiedades.
- **Razonamiento automático:** Utiliza motores de inferencia para deducir nueva información basada en los axiomas definidos.
- **Compatibilidad con RDF y RDFS:** OWL se basa en estas tecnologías, extendiéndolas para cubrir necesidades más avanzadas.

Ontología Es una representación formal de un conjunto de conceptos y relaciones dentro de un dominio, que facilita el intercambio e integración de información entre sistemas.

Vocabularios Son conjuntos de términos estandarizados que describen conceptos y relaciones en un dominio específico, como *FOAF* (Friend of a Friend) y *Dublin Core*.

Consultas y acceso a datos

Los lenguajes y las herramientas relacionadas con la representación semántica son diversos; algunos de ellos son los siguientes (no todos usados en este trabajo):

SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) Es un lenguaje de consulta para extraer y manipular datos almacenados en formato RDF. Permite realizar consultas complejas sobre grafos.

GraphDB Es una base de datos de grafos compatible con RDF diseñada para gestionar y consultar grandes volúmenes de datos semánticos. Soporta estándares de la Web Semántica como RDF, RDFS, OWL y SPARQL, y es conocida por su capacidad de razonamiento inferencial para derivar conocimiento implícito a partir de los datos explícitos almacenados. Su arquitectura está optimizada para aplicaciones que requieren interoperabilidad y análisis semántico avanzado.

SPARQL Endpoint Es una interfaz que permite a los usuarios ejecutar consultas SPARQL sobre un conjunto de datos RDF accesible en la Web.

Triple Store Es una base de datos diseñada para almacenar y gestionar datos RDF, permitiendo consultas eficientes con SPARQL.

Neo4j Es una base de datos de grafos no basada en RDF, utilizada para modelar y consultar datos altamente conectados, utilizando su propio lenguaje de consulta, Cypher.

Cypher Es un lenguaje de consulta diseñado específicamente para trabajar con bases de datos de grafos, como Neo4j. Permite modelar, crear, consultar y actualizar datos representados como nodos y relaciones en un grafo, utilizando una sintaxis declarativa y legible que facilita la exploración de estructuras complejas.

Intercambio y publicación de datos

Los objetivos de intercambio y publicación se pueden cumplir en la medida en la que se sigan una serie de formatos extendidos y aceptados. Algunos de importancia para este trabajo son los siguientes:

Turtle (Terse RDF Triple Language) Es un lenguaje compacto y fácil de leer para expresar datos RDF mediante una sintaxis abreviada.

JSON-LD (JavaScript Object Notation for Linked Data) Es un formato basado en JSON para representar datos enlazados, combinando simplicidad y capacidad semántica.

RDF/XML Es una sintaxis XML que permite serializar datos RDF con los triples sujeto-predicado-objeto.

LOD (Linked Open Data) Es una iniciativa para publicar datos estructurados en la Web usando estándares de la Web Semántica como RDF y SPARQL, fomentando el acceso libre y el enlazado entre fuentes de datos.

URI (Uniform Resource Identifier) Es un identificador único que permite referenciar recursos en la Web, utilizado en RDF para identificar sujetos, predicados y objetos.

Razonamiento y validación

Para terminar, dentro del vocabulario propio del enlazado de datos es habitual hablar de:

Reasoning (Razonamiento) Es el proceso de derivar nuevos conocimientos a partir de los datos existentes en RDF y OWL, basado en reglas lógicas.

Tautología En el contexto del razonamiento lógico, es una afirmación que siempre es verdadera independientemente de los valores de verdad de sus componentes.

Grafos RDF Representan visualmente las relaciones entre recursos mediante nodos (recursos y valores) y aristas (propiedades), permitiendo razonamientos automáticos.

Puente metodológico. Todo lo anterior refuerza la necesidad de un marco de **integración semántica** que permita (i) enlazar fuentes heterogéneas (medidas, inventarios, normativa, biología), (ii) conservar metadatos y trazabilidad, y (iii) habilitar consultas y razonamientos reproducibles. En este trabajo se adopta para ello un **grafo de conocimiento RDF** apoyado en vocabularios estándar, como se detalla en los apartados metodológicos subsiguientes.

Capítulo 3

Hipótesis y objetivos. Herramientas y métodos para abordarlos.

Tras el estudio previo planteado tanto en la introducción como en el repaso a la actualidad de la representatividad del dominio de estudio, la gran pregunta que los une es:

¿Es posible optimizar la información relativa a la contaminación lumínica, explotarla y publicarla siguiendo modelos y pautas establecidas? La respuesta breve y directa es que **sí, mediante un grafo de conocimiento RDF** que reutilice vocabularios estándar, como SOSA/SSN, QUDT, TIME o GeoSPARQL; cumpla principios FAIR¹ y buenas prácticas de Datos Enlazados.

Y al respecto de esta pregunta, también es pertinente cuestionarse para qué se quiere hacer esto y si es realmente necesario. Si es necesario **es parte de la discusión de este trabajo**, la finalidad por la que se aborda es

mejorar el trabajo colectivo facilitando el procesamiento de datos de la comunidad investigadora en contaminación lumínica favoreciendo la reutilización de tareas sistemáticas y comunes y la homogeneidad de la representación del conocimiento entorno al dominio.

Los **principios FAIR** establecen buenas prácticas para que los datos y sus metadatos sean encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables y enfocados a su uso por máquinas y personas (Wilkinson et al., 2016; GOF, 2016; Hodson et al., 2018). No implican que los datos deban ser necesariamente abiertos, pero sí que deben ser *localizables, bien descritos y reutilizables* bajo condiciones claras. Esto implica, entre otras cosas, el uso de URIs estables y persistentes, el uso de metadatos ricos (quién, qué, cómo, cuándo, dónde), lenguajes y formatos formales (RDF/JSON-LD, CSV descritos (CSVW), URIs como identificadores

(Lóscio et al., 2017)), uso de estándares (unidades y convenciones) y de **enlaces cualificados** haciendo referencias a recursos externos (p.ej., `skos:exactMatch`, `owl:sameAs`), reutilizar vocabularios estándar y ser claro con la procedencia y el contexto de las definiciones y los datos (quién generó los datos, cuándo, cómo: calibración, versión, incertidumbre).

También es importante considerar el modelo de 5 estrellas de Barners-Lee (Barners-Lee, 2010) por el que se recomienda cumplir los siguientes requisitos:

- * Publicar datos en la Web con licencia abierta.
- ** Publicarlos de forma estructurada (p.ej., tabla en vez de imagen).
- *** Usar formatos no propietarios (CSV/JSON en lugar de XLS).
- **** Identificar recursos con URIs y describir en RDF/JSON-LD.
- ***** Enlazar tus datos a otros datos para proveer contexto.

A lo largo de este capítulo se desgranarán los objetivos generales planteados en la introducción, las hipótesis asociadas a dichos objetivos y se describen las herramientas y métodos adoptados para abordarlos, lo que se resumen en el diagrama de la imagen 3.1.

Figura 3.1: Diagrama que explica visualmente las hipótesis, objetivos y herramientas del proyecto.

3.1. Objetivos e hipótesis

En los capítulos anteriores ya se fue dibujando el planteamiento que se realiza en este trabajo para trabajar en el estudio de la contaminación lumínica, y en lo sucesivo se va a profundizar en los distintos puntos que fueron apareciendo: definición de sensores, descripción de eventos, recopilación de información relevante, análisis de ontologías y herramientas útiles, etc. Todo esto se hará para diseñar y desplegar un **grafo de conocimiento RDF** para la contaminación lumínica y el brillo de cielo nocturno que integre datos heterogéneos, habilite razonamiento y consulta reproducible y permita el enriquecimiento mediante minería de datos o unión con otros grafos. Estos objetivos se pueden dividir en otros más pequeños que sirvan de guía en el estudio y como antesala a las hipótesis planteadas.

3.1.1. Alcance y objetivos específicos

El estudio se articula en tres **niveles de trabajo**—*diseño, ingesta y uso*—y dos ejes complementarios: (i) *labor personal* de modelado del espacio de conocimiento (selección y aplicación de ontologías, definición de URIs y procesos), y (ii) *comprobaciones y propuestas de explotación* para demostrar su utilidad y reutilización por la comunidad. El conjunto de tareas conforma, además, una *guía práctica de representación y explotación* con herramientas y algoritmos con los siguientes objetivos.

Nivel de diseño (labor de modelado)

- O1. Definir un *modelo de datos* reutilizando ontologías existentes.
- O2. Analizar ventajas e inconvenientes de las ontologías potenciales en el dominio.
- O3. Aportar medios de *estandarización* (URIs estables, serializaciones) que faciliten y agilicen la investigación.

Nivel de ingesta (normalización y enriquecimiento)

- O4. Elaborar *mapeos* CSV/API→RDF (CSVW, R2RML) y *scripts* en Python/R.
- O5. Migrar observaciones de fotómetros a *Linked Data*.
- O6. Integrar *capas auxiliares*: DEGURBA, características locales, calendarios e intervalos (p. ej., Navidad) e inventarios básicos.
- O7. Aplicar el modelo sobre *datos reales* como demostrador.

Nivel de uso (explotación del grafo)

- O8. Proveer *ejemplos* de consultas SPARQL (impacto de eventos, perfiles nocturnos, comparativas territoriales).

O9. Explotar datos con *cálculos matemáticos* básicos y *algoritmos de inteligencia artificial*.

O10. Enriquecer los grafos con *información relevante* que evite reprocesos por terceros.

Transversal (calidad e interoperabilidad)

O11. Evaluar *calidad e interoperabilidad* con métricas objetivas: validez sintáctica RDF, densidad de enlaces y cobertura temporal/espacial.

Conviene subrayar que los objetivos planteados son ambiciosos porque, tal y como se viene justificando, el estudio de la contaminación lumínica abarca un volumen de información amplio, cambiante y en continua expansión. Por ello, sin renunciar a la visión general, se fija un objetivo acotado al tiempo de ejecución de este trabajo pero con alcance transversal en el campo de estudio, que contextualice lo realizado y habilite la continuidad de las líneas que requieran mayor profundidad:

demostrar la potencialidad del uso del enlazado de datos (Linked Data) y la Web semántica aplicados a la contaminación lumínica.

Este objetivo orientará el desarrollo y contraste de las hipótesis, la selección de herramientas y la discusión de los resultados.

3.1.2. Hipótesis de trabajo

Es el momento de desgranar el problema planteado para orientarlo a su resolución. Para ello se establecen las siguientes hipótesis, que se analizarán en lo que resta de trabajo.

H1. La heterogeneidad de formatos (CSV, hojas de cálculo, BBDD, APIs), y de estructuras dentro de ellos, puede normalizarse en RDF con mapeos declarativos² y *scripts* reproducibles³.

H2. La reutilización de ontologías estándar permite describir observaciones (SOSA/SSN), magnitudes y unidades (QUDT), tiempo (TIME), ubicación (GeoSPARQL), taxonomías (SKOS) y otras entidades sin crear vocabularios ad hoc.

H3. La homogeneización de información propia de brillo de cielo nocturno con modelado RDF permite el cruce con otros modelados RDF complementarios que aportan conocimiento para la interpretación en la explotación.

²Por *mapeo declarativo* se entiende describir, sin programación paso a paso, cómo los campos de una fuente (CSV, SQL, API) se corresponden con el modelo de destino (clases y propiedades en RDF); una herramienta ejecuta esa descripción y genera los datos. (Ej.: CSVW, R2RML).

³Por *scripts reproducibles* entendemos transformaciones implementadas en Python, R u otro lenguaje cuyo resultado es determinista a partir de entradas y configuraciones versionadas.

- H4.** Un conjunto de consultas SPARQL reproduce análisis que hoy requieren ETL (Extract-Transform-Load) específico, incluyendo comparativas por referencias geoespaciales, tipología territorial (DEGURBA) y tramos de eventos (p.ej. Navidad).
- H5.** La publicación como *Linked Open Data (LOD)* (URIs persistentes, endpoint SPARQL, descargas TTL/JSON-LD, metadatos DCAT) aumenta la reutilización de los datos y facilita su cruce con fuentes externas.
- H6.** La unificación y recopilación de datos facilita el tratamiento posterior tanto para sacar conclusiones como para enriquecer más la información enlazada usando tanto análisis de datos básico como métodos de inteligencia artificial.

3.1.3. Metodología de trabajo

En este apartado se va a describir el paso a paso realizado para alcanzar los objetivos y que son necesarios para ir comprobando la veracidad y la aplicación de las hipótesis planteadas.

Fase 1: Adquisición y normalización

- Fuentes: SQM (MeteoGalicia), TESS (Stars4All), FreeDSM (CITIC), ciencia ciudadana y, cuando sea posible, capas satelitales.
- Normalización de fechas/zonas horarias, unidades (QUDT) e identificadores (URIs persistentes).

Fase 2: Modelado ontológico

- Especificación de clases/propiedades reusando vocabularios.
- Esquema de URIs para sensores, observaciones, lugares y documentos.

Fase 3: Transformación a RDF

- CSVW/R2RML y/o *scripts* (Python/R) que generen *.ttl/.rdf*.
- Cálculo de derivados: *noche astronómica, fases de Luna*, tramos de *encendido/apagado* (Navidad), asignación DEGURBA.

Fase 4: Comprobaciones y razonamiento

- Verificación sintáctica de RDF (parseo sin errores) y comprobaciones de consistencia básica con razonadores RDFS y OWL.
- Reglas e inferencias operativas (p. ej., pertenencia a tramo de evento según intervalos TIME).

Fase 5: Publicación y explotación

- Consultas SPARQL para generar nuevas tripletas.
- Catálogo de consultas.
- Exportación de datos para aplicar cálculos estadísticos y algoritmos de inteligencia artificial.

3.2. Herramientas generales

Para la consecución de los objetivos planteados y para responder a las preguntas generales esbozadas en la introducción, se requiere un **conjunto de herramientas que permitan modelar, transformar, almacenar, publicar y analizar datos**. Dado que existen numerosas opciones para crear y explotar una ontología y sus datos asociados, este apartado fija una selección razonada, evitando dependencias innecesarias y priorizando estándares abiertos .

Modelado y edición semántica

Las herramientas de modelado y edición semántica son necesarias para las **dos primeras fases** descritas en la metodología y se eligen y aplican tras un estudio de los datos y sus fuentes y tras decidir la manera en que se van a presentar los datos en el grafo de conocimiento.

La modelización semántica consiste en **definir el significado y la estructura** de la información del dominio mediante clases, propiedades y relaciones en RDF/RDFS u OWL. Su objetivo es que los datos de distintas fuentes *signifiquen lo mismo* y puedan enlazarse y consultarse de forma coherente. En este trabajo se apuesta por el lenguaje más simple, RDF/RDFS, y en menor medida OWL, para centrarse en la elección de ontologías y su uso sin entrar en las complejidades de otras modelizaciones como Neo4j.

El trabajo de modelización realizado en este trabajo consistió en:

- Identificar entidades clave (sensores, observaciones, lugares, eventos, documentos) y sus relaciones.
- Reutilizar vocabularios estándar (p. ej., SOSA/SSN, QUDT, TIME, GeoSPARQL, SKOS, PROV-O, ELI) en lugar de inventar términos nuevos.
- Definir esquemas de URI persistentes para cada tipo de recurso.
- Establecer supuestos básicos de inferencia RDFS/OWL ligera (p. ej., jerarquías de tipos y propiedades).

Tras la modelización se realiza la **aplicación práctica del modelo** sobre los datos, que consiste en **crear, importar y modificar tripletas**; asignar tipos; declarar equivalencias y prefijos; y *comprobar coherencias* con el razonador del repositorio. Concretamente, las tareas realizadas en este sentido fueron:

- Cargar vocabularios y datos en GraphDB, gestionar prefijos y *namespaces*.
- Tipar recursos (p.ej., cada medida como `sosa:Observation`) y vincularlos con sus URIs (sensor, lugar, evento).
- Declarar enlaces externos cualificados (p.ej., `skos:exactMatch` o `owl:sameAs`) y registrar procedencia con PROV-O.
- Usar el razonamiento RDFS/OWL ligero de GraphDB para detectar inconsistencias simples y enriquecer el grafo.

En definitiva, las ontologías seleccionadas deben permitir hacer tripletas con las que conseguir un grafo coherente, consultable por SPARQL y publicable en serializaciones estándar (Turtle y JSON-LD), con metadatos de contexto y procedencia.

Cabe mencionar la existencia de la popular herramienta de modelado y edición *Protégé*⁴, que se descartó en este trabajo porque el enfoque se centra en la **reutilización de ontologías y vocabularios existentes** y no en el diseño de una ontología propia y profunda. En ese escenario, la **curva de aprendizaje** (axiomas OWL, configuración de razonadores, alineaciones) aporta **poco retorno** frente a trabajar directamente con la base de datos en formato de tripletas RDF (*triplestore*) con la herramienta GraphDB para **cargar vocabularios, poblar instancias (ABox**⁵) y **ejecutar consultas SPARQL**. Por ello, se priorizó concentrar el esfuerzo en GraphDB y en *scripts* de transformación y consulta.

Transformación a RDF (ingesta)

Las herramientas de transformación se utilizan tanto en **la fase 2 como en la 3**, puesto que una vez elegido el modelo ontológico hay que generar el grafo RDF siguiendo una estructura y una notación determinadas a partir de las fuentes o el enriquecimiento mediante programación clásica. Al margen de las librerías de **R y Python** para gráficas, matemáticas e inteligencia artificial, además de otras específicas para el manejo de fechas y cálculos de efemérides (principalmente astronómicas), se hizo un uso extenso en los dos lenguajes de las librerías `rdflib` respectivas. Se usaron los dos lenguajes con el fin de explorar su uso y

⁴<https://protege.stanford.edu/>

⁵*Assertional Box*: contiene **afirmaciones sobre individuos** (*instancias*). Incluye tipos de cada recurso (`rdf:type`) y valores de propiedades (`sosa:resultTime`, `sosa:hasSimpleResult`, etc.). Responde a *qué hechos concretos tenemos*.

aprender sus ventajas e inconvenientes, partiendo de una idea preconcebida por el uso en otras tareas de que Python es óptimo para pequeños y eficientes códigos, mientras que R es el mejor para el estudio estadístico y la creación de informes junto con la herramienta Markdown.

En **Python**, `rdflib` permite crear, leer y serializar grafos RDF (TTL, N-Triples, RDF/XML y, con `rdflib-jsonld`, JSON-LD), así como ejecutar consultas sobre grafos locales; `SPARQLWrapper` sirve para lanzar consultas a *endpoints* SPARQL y recibir resultados en JSON/CSV; `pandas` facilita el preproceso tabular previo a la generación de tripletas; `pyld` ayuda con operaciones sobre JSON-LD; y, si hay geometría, `shapely/pyproj` pueden generar literales WKT compatibles con GeoSPARQL. En **R**, `rdflib` ofrece funciones análogas (parsear, añadir tripletas, serializar y consultar); `SPARQL` actúa como cliente de *endpoints* y devuelve `data.frame`; `redland` aporta almacenamiento local de alto rendimiento; `jsonld` gestiona operaciones sobre JSON-LD; y los paquetes `sf` y `wk` ayudan a crear y validar geometrías y literales WKT antes de cargarlas en el grafo de datos (*triplestore*).

En algunos casos, con el fin de estructurar de forma clara y legible los datos de entrada utilizados en la generación de grafos RDF, se emplea el formato **YAML** (*YAML Ain't Markup Language*). Este formato resulta especialmente adecuado para definir listas de objetos con propiedades, permitiendo una edición más sencilla gracias a su sintaxis limpia y legible para humanos.

Aunque **YAML** no es un formato de grafo por sí mismo, se utiliza aquí como representación intermedia que facilita la transformación de datos a tripletas RDF mediante scripts personalizados. Cada elemento definido en el archivo `.yaml` se traduce posteriormente a un conjunto de tripletas RDF, donde cada propiedad del objeto pasa a ser un predicado, y el conjunto de objetos forma una red de nodos interconectados.

Esta estrategia permite separar claramente los datos fuente de la lógica de generación del grafo, facilitando la actualización de contenidos y el mantenimiento del código.

Almacenamiento y consulta

Para la **fase 4 de comprobaciones y razonamiento** se usan tanto herramientas de programación clásicas en R y Python, como una de las más populares herramientas propias del dominio del enlazado de datos, **GraphDB**, que se utilizó principalmente como *base de datos de grafos* (*triplestore*) RDF y como entorno de trabajo para ejecutar consultas. Un repositorio de GraphDB almacena tripletas (sujeto–predicado–objeto) y permite consultarlas con **SPARQL 1.1** (SELECT, CONSTRUCT, ASK, DESCRIBE), con filtros, agregaciones y uniones entre grafos. El *Workbench* facilita:

- **Creación de repositorios** y configuración de prefijos (*namespaces*).

- **Importación** de ficheros RDF (p. ej., Turtle) y exploración básica del grafo.
- **Edición y ejecución** de consultas SPARQL desde el navegador, con exportación de resultados a CSV/JSON si se desea.
- **Razonamiento ligero** (reglas RDFS/OWL básicas) para derivar tipos o relaciones implícitas y detectar incoherencias simples.

En este trabajo, GraphDB se usó en **entorno local**: se cargaron los ficheros RDF generados, se definieron prefijos y se lanzaron las consultas directamente desde el editor SPARQL del Workbench. *No se publicó un endpoint ni descargas externas*; el acceso quedó restringido al propio equipo de trabajo.

Publicación y metadatos

Aunque en este trabajo no se realizó la publicación externa de las representaciones y los datos (no se desplegó un *endpoint* SPARQL ni se preparó una ficha DCAT definitiva), sí se dejaron encaminados los pasos habituales para poder hacerlo más adelante:

- **Exportación** a formatos RDF: Turtle (.ttl) y RDF-XML (.rdf/.xml).
- **Validación básica** de los ficheros RDF (parseo sin errores) y comprobaciones de consistencia.
- **Convenciones de URIs y nombres de grafos** documentadas (esquema estable para sensores, observaciones, lugares y eventos).
- **Explotación local** con R y Python (códigos versionados) para análisis y verificación de resultados.
- **Estructura de repositorio** preparada para futura publicación (carpetas /data, /rdf, /queries, /scripts, /docs).
- **Catálogo de consultas** (recetario) SPARQL local para reproducir agregaciones y extracciones frecuentes.

Visualización y verificación

Las herramientas para la visualización y la verificación de las instancias y datos insertados en un grafo son necesarias, por ejemplo, para interpretar correctamente las medidas de brillo del cielo nocturno y para que los análisis posteriores (estadística, comparativas, correlaciones) sean robustos. La visualización de los grafos ayuda a *entender* y comunicar los datos; la verificación garantiza que lo que se visualiza y se analiza es *fiable* y comparable entre fuentes. Algunas de las técnicas y herramientas usadas fueron:

- **R y Python:** generación de tablas y gráficos (*perfiles nocturnos*, boxplots por sensor, series temporales) para inspección visual y análisis básico.
- **Comprobación sintáctica RDF:** validación previa con el validador del W3C y parseo local (Turtle/RDF/XML) antes de la carga en GraphDB, para detectar prefijos ausentes, URIs mal formadas o literales sin tipar.
- **Consultas de control (SPARQL):** recuentos por clase y grafo, búsqueda de ausencias (`FILTER(!BOUND(...))`), rangos de fechas y detección de duplicados por clave (sensor, fecha).
- **Verificaciones semánticas mínimas:** coherencia de unidades (QUDT), consistencia temporal (UTC vs. local) y pertenencia a intervalos OWL-Time (p.ej., eventos navideños).

Para comprobar la **validez sintáctica** y la conformidad básica de los ficheros RDF, se empleó el validador del W3C⁶. Este servicio permite detectar errores comunes en la codificación de recursos, literales y prefijos, y ofrece una visualización sencilla del grafo. Su uso complementa la importación en GraphDB: si un fichero no es parseable, el Workbench también lo indicará en el proceso de carga.

Reproducibilidad y despliegue

En la realización de este estudio se utilizan varias herramientas populares y se procura proponer modelos, representaciones, consultas y código reproducible y ejecutable en distintos entornos con la menor necesidad de cambio sobre ellos. De esta manera también se busca la elaboración de un proceso completo reproducible paso a paso. Todo ello se publica en un proyecto GitHub público⁷ que debe ser actualizado para ser más comprensible para quien lo quiera usar. En resumen, el estado para conseguir reproducibilidad y el despliegue del proyecto es el siguiente:

- **GraphDB.** Se utiliza en local como base de datos RDF para pruebas y consultas SPARQL desde el Workbench. Las consultas más utilizadas se publican a modo de recetario.
- **Scripts** de R y Python versionados en local; sin contenedores (los scripts se ejecutaron directamente en el sistema, con las librerías instaladas manualmente). En muchos casos se elaboran códigos separados pero que forman parte de un proceso común que se comunican a través de ficheros intermedios de configuración o datos.
- **Sin publicación** de descargas estandarizadas ni catálogo de metadatos por limitación de tiempo.

⁶<https://www.w3.org/RDF/Validator/>

⁷<https://github.com/victortilve/TFM-IA>

3.3. Modelado semántico: serializados en formatos Turtle y RDF/XML

Conviene explicar la escritura básica de los formatos escogidos para trabajar en este estudio y poder seguir el documento con soltura. Explicar todo lo que hay tras los formatos y la nomenclatura sería un trabajo completo que, además, es innecesario porque existen numerosos manuales fácilmente consultables.

RDF es un modelo de datos en *triplos* (sujeto–predicado–objeto) para describir recursos con URIs. **Turtle** (`.ttl`) y **RDF/XML** (`.rdf/.xml`) son *dos serializaciones* distintas del mismo grafo: cambia la sintaxis, no el contenido. En este trabajo se usan ambas para intercambiar y cargar datos.

Una tripla afirma algo sobre un recurso, de forma análoga al lenguaje natural. Por ejemplo, en *formato Turtle*, para indicar que un SQM es un sensor se escribe:

$$\underbrace{\text{ex:SQM}}_{\text{sujeto}} \quad \underbrace{\text{rdf:type}}_{\text{predicado}} \quad \underbrace{\text{sosa:Sensor}}_{\text{objeto}} .$$

El sujeto y el predicado son *URIs* abreviadas con prefijos; un intérprete de Turtle, con los prefijos declarados, las expandirá correctamente. En este ejemplo, el documento debería empezar declarando el fragmento Turtle 3.1.

Fragmento Turtle 3.1: Prefijos declarados en el comienzo de un archivo Turtle

```
1 @prefix ex:    <http://example.org#> .
2 @prefix rdf:  <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
3 @prefix sosa: <http://www.w3.org/ns/sosa/> .
```

Con esas declaraciones, la tripla anterior es equivalente (aunque no se muestre así en el fichero) a:

$$\underbrace{\text{http://example.org\#SQM}}_{\text{sujeto}} \quad \underbrace{\text{http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns\#type}}_{\text{predicado}} \quad \underbrace{\text{http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor}}_{\text{objeto}} .$$

Atajo en Turtle: a es equivalente a `rdf:type`, por lo que también podría escribirse:

`ex:SQM a sosa:Sensor .`

En el otro formato elegido, *RDF/XML*, esta misma declaración se escribiría como se ve en el fragmento 3.1

Fragmento RDF/XML 3.1: Encabezado de un archivo RDF/XML

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
2 <rdf:RDF
3   xmlns:ex="http://example.org#"
4   xmlns:sosa="http://www.w3.org/ns/sosa/"
5   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
6
7   <rdf:Description rdf:about="http://example.org#SQM">
8     <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor"/>
9   </rdf:Description>
10
11 </rdf:RDF>
```

Hay que tener cuidado porque en el formato *RDF/XML* el ejemplo 3.2 sería incorrecto.

Fragmento RDF/XML 3.2: Ejemplo incorrecto de archivo RDF/XML

```
1 <rdf:Description rdf:about="ex:SQM">
2   <rdf:type rdf:resource="sosa:Sensor"/>
3 </rdf:Description>
```

Por lo tanto, la creación y lectura de RDF/XML puede ser menos clara que Turtle en cuanto a escritura y legibilidad; aun así, es un formato extendido y portable que merece la pena usar cuando se requiera compatibilidad amplia.

3.4. Vocabulario y modelización: generación de URIs

Una **URI** (Uniform Resource Identifier) es una cadena que *identifica de manera única* un recurso en la Web (Berners-Lee et al., 2005; Dürst and Suignard, 2005). En RDF se usan habitualmente **IRI** (extensión de URI que admite Unicode), pero en este trabajo hablamos de *URI/IRI* de forma intercambiable. Las URIs, además de la unicidad, deben ser estables, es decir, no se deben cambiar una vez publicadas, y deben generarse de forma que se eviten colisiones (Berners-Lee, 1998), o lo que es lo mismo, debe evitarse generar dos URIs iguales para recursos diferentes. En RDF se emplean URIs/IRIs para nombrar recursos, clases y propiedades.

Es recomendable que las URIs sigan una serie de condiciones, muchas recogidas en Berners-Lee (1998); Sauermann et al. (2008); Berners-Lee (2006); Villazón-Terrazas et al. (2014); Lóscio et al. (2017), tales como:

- Uso de rutas limpias y legibles, sin detalles volátiles.
- Para vocabularios pequeños usar #, por ejemplo `http://example.org#SQM_01`
- Para grandes vocabularios usar URIs con rutas.
- Identificar recursos con URIs y enlazar a otros recursos externos relevantes publicados en la Web.

- Evitar romper URIs y promover su reutilización.

Por lo tanto la decisión de cómo generar URIs no puede ser arbitraria y tiene que ser consistente con lo dicho anteriormente. Habrá que considerar, por ejemplo, que en un sitio puede haber instalados más de un fotómetro instalado, igual (marca, modelo) o diferente; que un mismo instrumento puede moverse a distintos lugares, que en un mismo instante puede haber distintas medidas de distintos instrumentos, etc.

3.4.1. URIs de fotómetros y observaciones (medidas)

Durante la realización de este trabajo se pasan por distintos momentos con diferentes reglas para generar las URIs. En uno de ellos, por ejemplo, se decidió que la manera de nombrar una observación para publicar la medida hecha un instante por un instrumento sería `http://example.org#observacion_20240716025000`, asumiendo que el resto de información como indicar el sensor que lo había realizado, la fecha y el lugar serían suficientes para trabajar con los datos; pero esto no es así, lo que sucedió fue que en ese instante había otras medidas de otros sensores, por lo que se generó la misma URI y el grafo obtenido al cargarlo el GraphDB se generó así:

```
1   <rdf:Description rdf:about="http://example.org#observacion_20240716025000">
2   <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/sosa/Observation"/>
3   <sosa:madeBySensor rdf:resource="http://example.org#SQM_Campolongo_PON_42.425896
4   _-8.643984"/>
5   <sosa:madeBySensor rdf:resource="http://example.org#SQM_Cervantes_ANC_42.820778_
6   -6.922902"/>
7   <sosa:madeBySensor rdf:resource="http://example.org#SQM_Forcarei_FOR_42.610943_
8   -8.370965"/>
9   <sosa:madeBySensor rdf:resource="http://example.org#SQM_IllasCies_CIE_42.213900_
10  -8.906000"/>
11  <sosa:madeBySensor rdf:resource="http://example.org#SQM_OCebreiro_PED_42.707104_
12  -7.047078"/>
13  <sosa:madeBySensor rdf:resource="http://example.org#SQM_PortoVigo_VIG_42.241670_
14  -8.727587"/>
15  <sosa:madeBySensor rdf:resource="http://example.org#SQM_TorreHercules_COR_43
16  .382763_-8.409202"/>
17  <sosa:madeBySensor rdf:resource="http://example.org#TESS_Patos_NIG_42.154100_
18  -8.826800"/>
19  <sosa:madeBySensor rdf:resource="http://example.org#SQM_Guisamo_BER_43.307995_
20  -8.276487"/>
21  <sosa:resultTime rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
22  ">2024-07-16T02:50:00+00:00</sosa:resultTime>
```

```

13 <sosa:hasSimpleResult rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
    ">18.12</sosa:hasSimpleResult>
14 <sosa:hasSimpleResult rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
    ">17.61</sosa:hasSimpleResult>
15 <sosa:hasSimpleResult rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
    ">16.148</sosa:hasSimpleResult>
16 <sosa:hasSimpleResult rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
    ">16.195</sosa:hasSimpleResult>
17 <sosa:hasSimpleResult rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
    ">16.559</sosa:hasSimpleResult>
18 <sosa:hasSimpleResult rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
    ">21.038</sosa:hasSimpleResult>
19 <sosa:hasSimpleResult rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
    ">21.032</sosa:hasSimpleResult>
20 <sosa:hasSimpleResult rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
    ">21.121</sosa:hasSimpleResult>
21 <sosa:hasSimpleResult rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
    ">21.559</sosa:hasSimpleResult>
22 <ex:esNocheAstronomica rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean">
    true</ex:esNocheAstronomica>
23 <ex:hayBrilloLuna rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean">False
    </ex:hayBrilloLuna>
24 <ex:perteneceAEstacion rdf:resource="http://example.org#Verano"/>
25 <ex:finDeSemana rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean">>false</
    ex:finDeSemana>
26 </rdf:Description>

```

En la línea 1 se crea la tripleta `http://example.org#observacion_20240716025000` a `sosa:Observation` y a continuación enumera todas las medidas hechas por todos los SQM el 16 de julio de 2024 a las 2:50. Es un error provocado por la no unicidad de la URI de la observación.

Así pues, en algunos casos de vital importancia se requiere crear reglas consistentes para la generación de URIs. Los más evidentes son los que tienen información de instrumentos y los que tienen información de medidas. En estos dos casos las reglas son:

- `SQM_0Cebreiro_PED_42.707104_-7.047078`
- `observacion_SQM_0Cebreiro_PED_42.707104_-7.047078_20240502030000`

Las reglas son, respectivamente:

- `instrumento_localidad_tres primeras letras del municipio_coordenadas terrestres.`

- `observacion_instrumento_localidad_tres primeras letras del municipio_coordenadas terrestres_fecha` en formato `YYYYmmddHHMMss`

Un inconveniente de estas reglas es que genera URIs muy largas; pero dado que no son para generar vocabulario reutilizable (aunque el caso de los instrumentos sí referenciable) es una excepción asumible.

3.5. Lenguaje de consultas SPARQL

Este apartado describe las potencialidades y usos de **SPARQL** como lenguaje de consulta sobre grafos RDF. SPARQL permite *formular preguntas declarativas* (sin programar cómo iterar) y obtener tablas, subgrafos o comprobaciones lógicas. Su versatilidad justifica parte del esfuerzo de homogeneizar y unir la información en tripletas RDF/RDFS.

3.5.1. ¿Qué es ETL y cómo encaja con SPARQL?

ETL (Extract–Transform–Load) es un proceso clásico de ingeniería de datos para:

1. **Extraer** (*Extract*) datos de distintas fuentes (CSV, hojas de cálculo, APIs, BBDD).
2. **Transformar** (*Transform*) esos datos (limpieza, normalización de fechas y unidades, cálculos derivados, uniones).
3. **Cargar** (*Load*) el resultado en un repositorio de destino (BBDD, *data warehouse*, tripleta RDF).

SPARQL facilita esta tarea: una vez que las fuentes están **normalizadas en RDF**, muchas transformaciones y agregaciones que hoy se hacen con ETL específico pueden **expresarse solo con SPARQL**, desde consultas `SELECT` y transformaciones `CONSTRUCT` (subgrafos derivados), hasta *uniones* implícitas por variables compartidas y combinaciones como `OPTIONAL`, `UNION` y `FILTER`. Aun así, el **primer paso del ETL**—traer CSV/APIs y *convertirlos* a RDF—sigue siendo necesario cuando las fuentes originales no son RDF (ya sea mediante mapeos declarativos o con *scripts* reproducibles).

3.5.2. Mejoras de rendimiento usando SPARQL

El buen conocimiento y uso de **SPARQL** es clave para sacar partido de los grafos de conocimiento. A medida que el grafo crece, las consultas pueden ralentizarse si no se escriben con cuidado. En este trabajo se insiste en el uso de tres construcciones básicas: `FILTER`, `BIND` y `CONSTRUCT`. A continuación se explica para qué sirve cada una y cómo aplicarla en el dominio de brillo de cielo.

Para qué usar FILTER

FILTER reduce el conjunto de resultados con condiciones sobre valores ya ligados (fechas, números, URIs, textos). Es clave para: (i) acotar *rangos temporales*; (ii) filtrar por *intervalos numéricos*; (iii) excluir valores (**!=**, **BOUND**). Conviene aplicarlo pronto en el patrón para leer menos tripletas. La consulta 3.1 es un ejemplo de uso sobre una instancia de observación.

Consultas SPARQL 3.1: Ejemplo de uso de FILTER

```

1 PREFIX sosa: <http://www.w3.org/ns/sosa/>
2 PREFIX xsd:  <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
3
4 SELECT ?obs ?t ?mag
5 WHERE {
6   ?obs a sosa:Observation ;
7       sosa:resultTime      ?t ;
8       sosa:hasSimpleResult ?mag .
9   FILTER (?t >= "2025-01-01T00:00:00Z"^^xsd:dateTime &&
10          ?t <  "2025-02-01T00:00:00Z"^^xsd:dateTime)
11   FILTER (?mag > 0)    # descarta valores nulos/erroneos
12 }
13 LIMIT 100

```

Para qué usar BIND

BIND **crea una nueva variable** (o reasigna una existente) a partir de una expresión calculada sobre las variables ya ligadas en el patrón actual. Es decir, te permite **derivar valores** sin cambiar el patrón de tripletas. Mejora legibilidad y puede favorecer que el motor optimice.

Consultas SPARQL 3.2: Ejemplo de uso de BIND

```

1 PREFIX sosa: <http://www.w3.org/ns/sosa/>
2 PREFIX xsd:  <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
3
4 SELECT ?obs ?t ?fecha
5 WHERE {
6   ?obs a sosa:Observation ;
7       sosa:resultTime ?t .
8   BIND( xsd:date(?t) AS ?fecha )
9 }

```

En el ejemplo de consulta 3.2 se tiene que si

```
?t = "2025-01-02T23:05:00Z"^^xsd:dateTime
```

se añade la información

```
?fecha = "2025-01-02"^^xsd:date.
```

Para qué usar CONSTRUCT

CONSTRUCT *materializa subgrafos derivados* a partir de condiciones: anotar observaciones que caen en un intervalo (p.ej., “Navidad”), etiquetar noches problemáticas, o generar un grafo resumido para publicar. La consulta 3.3 es un ejemplo de uso.

Consultas SPARQL 3.3: Ejemplo de uso de CONSTRUCT

```
1 PREFIX sosa: <http://www.w3.org/ns/sosa/>
2 PREFIX time: <http://www.w3.org/2006/time#>
3 PREFIX ex:   <https://datos.ejemplo.org/nsb/>
4
5 CONSTRUCT {
6   ?o ex:periodo ex:Navidad_2024_2025 .
7 }
8 WHERE {
9   ?o a sosa:Observation ; sosa:resultTime ?t .
10  ex:Navidad_2024_2025 a time:ProperInterval ;
11     time:hasBeginning/time:inXSDDateTime ?ini ;
12     time:hasEnd/time:inXSDDateTime      ?fin .
13  FILTER (?t >= ?ini && ?t <= ?fin)
14 }
```


Capítulo 4

Metodología y experimentación: desarrollo de la investigación

En el capítulo anterior se introdujo brevemente la metodología de trabajo (apartado 3.1.3, pág. 27) para contextualizar *objetivos, hipótesis y herramientas*. La puesta en práctica de dicha metodología implicó tareas de distinto alcance que generaron conocimiento tanto sobre el enlazado de datos y la Web semántica como sobre el dominio de la contaminación lumínica. La descripción de estas investigaciones resulta imprescindible para comprender la magnitud y profundidad del trabajo realizado, así como para interpretar adecuadamente los resultados y las conclusiones posteriores.

En este capítulo se presenta, de forma ordenada, el desarrollo de la investigación: desde la revisión y selección de ontologías hasta la representación del conocimiento necesaria para cumplir los objetivos planteados. Se incluyen, además, varios casos de uso que sirven para demostrar empíricamente las hipótesis formuladas.

El recorrido que aquí se expone, junto con los capítulos siguientes, puede visualizarse como una **estructura en árbol**: parte del estudio del *enlazado de datos* y la *Web semántica*, avanza hacia la *modelización y serialización* de tripletas relacionadas con la contaminación lumínica y culmina en su *aplicación directa* al análisis de las *causas y consecuencias* del brillo artificial del cielo nocturno. Dicho de otra manera, el desarrollo de la investigación abarca tres grandes grupos de tareas que tienen su justificación en los objetivos e hipótesis definidos (ver hoja de ruta en la imagen 4.1): declaración de vocabularios que modelizan del conocimiento base del estudio de la contaminación lumínica (fases 1 y 2 de la metodología), edición y enriquecimiento de los grafos generados a partir de datos provenientes de distintas fuentes con aplicación en el estudio de la contaminación lumínica (fases 3 y 4) y, por último, explotación de los datos almacenados en los grafos (fases 4 y 5).

Nota importante: en lo que resta de documento se referenciarán códigos y modelización en distintos lenguajes y formatos. Cuando su incrustación en el texto no dificulten la lectura ni aumenten el tamaño del documento de manera injustificada se incluirán explícitamente;

pero cuando no sea así se añadirá el enlace correspondiente al proyecto GitHub asociado a este trabajo: <https://github.com/victortilve/TFM-IA>. Las referencias al repositorio GitHub que dirigen a documentos R, Python, Turtle, XML y SPARQL forman parte del cumplimiento de los objetivos y demostración de las hipótesis planeadas siguientes:

Objetivos

- O4.** Elaborar *mapeos* CSV/API→RDF (CSVW, R2RML) y *scripts* en Python/R.
- O8.** Proveer *ejemplos* de consultas SPARQL (impacto de eventos, perfiles nocturnos, comparativas territoriales).

Hipótesis

- H4.** Un conjunto de consultas SPARQL reproduce análisis que hoy requieren ETL (Extract-Transform-Load) específico, incluyendo comparativas por referencias geo-espaciales, tipología territorial (DEGURBA) y tramos de eventos (p.ej. Navidad).

Figura 4.1: Hoja de ruta (disposición vertical): vocabularios & modelización, edición & enriquecimiento, y explotación de datos.

4.1. Explicación, discusión y conclusiones sobre ontologías seleccionadas y aplicadas

Una parte importante del trabajo, necesaria para alcanzar los objetivos propuestos, consistió en el estudio y **discusión de las ontologías potencialmente útiles** que, entre otras cosas, deben permitir hablar de los siguientes ámbitos de la contaminación lumínica: unidades de medida, relaciones entre ellas, instrumentos de medida de brillo de cielo, agentes causantes de contaminación y algunas consecuencias conocidas. La elección y reutilización de las mismas deben además permitir:

- **Interoperabilidad:** Los datos se integran fácilmente con otros sistemas que también utilicen estas ontologías.
- **Reutilización:** Se aprovechan vocabularios ampliamente aceptados y documentados.
- **Extensibilidad:** Combinación de ontologías existentes con definiciones propias específicas.

Las distintas decisiones tomadas tras profundizar en las posibilidades y caminos que abrían fueron dibujando los modelos que finalmente se escogieron para trabajar y que son la base de los resultados presentados en el siguiente capítulo. Conviene por tanto no sólo describir las ontologías seleccionadas y modelos derivados, sino también compartir las discusiones y conclusiones.

Objetivos

- O1.** Definir un *modelo de datos* reutilizando ontologías existentes.
- O2.** Analizar ventajas e inconvenientes de las ontologías potenciales en el dominio.

Hipótesis

- H2.** La reutilización de ontologías estándar permite describir observaciones (SOSA/SSN), magnitudes y unidades (QUDT), tiempo (TIME), ubicación (GeoSPARQL), taxonomías (SKOS) y otras entidades sin crear vocabularios ad hoc.

4.1.1. Revisión y análisis comparativo de ontologías existentes esenciales para su integración en el dominio

Problema

No existe ninguna ontología que modele los aspectos principales que definen la contaminación lumínica y su estudio; pero sí existe vocabulario para definir agentes contaminantes (la contaminación lumínica lo es), propiedades de la luz, dispositivos de medida y mediciones u observaciones. La revisión de estas ontologías es, por tanto, un trabajo fundamental.

Con el objetivo de construir una ontología específica que modele entidades como fotómetros, eventos astronómicos de interés (fases de la Luna, estaciones meteorológicas, etc.), eventos sociales como fiestas, conciertos, etc. en esta sección se presentan y analizan distintas ontologías ya existentes. Se comparan sus capacidades de representación, su grado de adopción en la comunidad y su compatibilidad con los requisitos del presente trabajo.

A partir de este análisis, se argumenta la elección de determinados vocabularios para su reutilización y se identifican las limitaciones que justifican la necesidad de definir conceptos adicionales dentro de una ontología propia.

Análisis de ontologías SAREF y SAREF4ENVI

SAREF (Smart Applications REFerence Ontology)¹ es una ontología desarrollada originalmente por la *ETSI* (European Telecommunications Standards Institute) en colaboración con la *Comisión Europea*, con el objetivo de proporcionar un modelo semántico común para describir dispositivos y servicios inteligentes del *Internet de las Cosas (IoT)*. Su propósito es garantizar la interoperabilidad entre soluciones heterogéneas en el dominio de los edificios inteligentes, la energía, el transporte, y otros sectores. Incluye **extensiones para dominios específicos**, uno de los cuales, **SAREF4ENVI**, dedicado al mediambiente, se abordará a continuación. Otra extensión, por ejemplo y entre otras, es SAREF4ENER, específica para energía. Estas extensiones enriquecen su aplicabilidad en contextos verticales.

SAREF4ENVI² es una extensión de SAREF especializada en el dominio del medio ambiente. Fue desarrollada por ETSI en cooperación con expertos en semántica ambiental para permitir la representación estructurada de datos ambientales, incluyendo observaciones meteorológicas, calidad del aire y otras variables ecológicas. Su objetivo principal es facilitar el intercambio de datos ambientales entre sensores, plataformas y aplicaciones a través de vocabularios estandarizados. En su descripción **habla específicamente de la contaminación lumínica**; pero la navegación por la documentación y la ontología no arroja muchas ideas de cómo construir el conocimiento objetivo propuesto en este trabajo, especialmente

¹<https://saref.etsi.org/>

²<https://saref.etsi.org/saref4envi/v2.1.1/>

si se usa un fotómetro distinto del TESS, que ya está definido en la propia ontología. Características importantes como la banda espectral o el campo de visión no aparecen en esta ontología, mientras que estos y otros conceptos necesarios para conseguir los objetivos de este trabajo se pueden conseguir con otras ontologías existentes y extendidas anteriores.

Análisis de ontologías SSN y SOSA

El modelado semántico de sensores y observaciones en contextos de ciencia ambiental, como la monitorización de la contaminación lumínica, requiere una estructura formal, interoperable y extensible. Las ontologías SOSA (Sensor, Observation, Sample, and Actuator) y SSN (Semantic Sensor Network Ontology) (Janowicz et al., 2019) constituyen un estándar recomendado por el W3C que satisface estos requisitos de forma eficaz.

La ontología SSN se construye directamente sobre SOSA, reusando sus clases y propiedades fundamentales. SOSA actúa como núcleo ligero y general, mientras que SSN añade semántica formal más rica para escenarios complejos. Esta relación se puede representar como:

```
ssn:Sensor rdfs:subClassOf sosa:Sensor
```

Lo anterior implica que todo sensor definido como `ssn:Sensor` es también un `sosa:Sensor`, pero con semántica más especializada.

Al ser un estándar del W3C, SOSA/SSN, como se las denomina pues se nombran y representan conjuntamente, facilita la integración con datos de distintas redes de sensores y plataformas. Presentan las ventajas de la **modularidad**, ya que SOSA puede usarse de forma independiente para modelos simples, y SSN puede integrarse posteriormente si se requiere mayor expresividad; la **compatibilidad con IoT**: puesto que SOSA está especialmente diseñada para aplicaciones en internet de las cosas (IoT), como la monitorización ambiental remota y distribuida; y la **formalización** a través de la introducción de axiomas OWL y relaciones formales en SSN, útiles para razonamiento automático sobre el sistema sensor. Sin embargo, ni SOSA ni SSN contienen propiedades específicas para modelar directamente parámetros fotométricos (e.g., brillo del cielo, bandas espectrales), por lo que es necesario complementarlas con otras ontologías como QUDT o OM.

Con todo esto, cabe preguntarse entonces la conveniencia del uso de estas ontologías teniendo en cuenta que para el campo de la contaminación lumínica se requiere describir principalmente sensores o aparatos que los integren y observaciones y estas ontologías tienen las clases necesarias para comenzar las descripciones oportunas.

Entidades “platform” y “sensor” en SOSA y “system” de SSN

A la hora de definir un instrumento que realiza medidas, la ontología SOSA tiene distintas soluciones en función del grado de abstracción y de la composición del instrumento. En un principio parece que lo más correcto para definir los fotómetros usados para medir el brillo de cielo nocturno sería usar la entidad “platform” y posteriormente definir dentro de la entidad los elementos que la componen. Lo que sucede es que las medidas proporcionadas por el fotómetro son resultado de la composición de varios elementos: un convertidor de frecuencia de luz, que a su vez combina un fotodiodo y un convertidor de corriente a frecuencia³ y, por lo menos, un filtro, que deja pasar la luz de un determinado rango espectral. A mayores se puede considerar también el material, o los materiales en los casos en los que el medidor está dentro de una carcasa, transparente por el que la luz accede a este sensor. Por lo tanto, la entidad “platform”, que puede contener distintos sensores independientes y otras características, no parece una buena solución.

Otra opción que ofrece SOSA es la entidad “sensor”, que por definición es un dispositivo, agente (incluidos humanos) o software (simulación) involucrado en, o que implementa, un procedimiento; pero si se define un “platform” con distintos “sensor” no quedaría explicitada la dependencia de la medida de la combinación. Utilizando la extensión de la ontología, SSN, se tiene la opción de usar la entidad “system”, que permitiría describir las componentes con vocabulario relacional de pertenencia propio también de esta ontología (“hasSubSystem”). Sin embargo, de esta manera se pierde la clara definición de “sensor” y quedaría el instrumento referenciado como un ente más abstracto y general. Por lo tanto se decide finalmente usar la opción de `SOSA:sensor` y hacer uso de otra ontología que define la relación “hasPart”, la ontología Dublin Core, y que permite definir las distintas partes del sensor. Aunque de esta manera hay que salirse de un vocabulario concreto de aplicación directa como SOSA/SSN; pero la popularidad de Dublin Core y su uso extendido justifica sobradamente su uso.

Elección de SOSA/SSN como ontología de referencia

Tras el análisis y discusión realizados se decide tomar como ontología de referencia SOSA/SSN.

Comparativa de representaciones geoespaciales en RDF

La representación de datos geoespaciales en RDF puede abordarse desde distintas ontologías, siendo dos de las más comunes: `wgs84_pos` y `GeoSPARQL`. A continuación se comparan en términos de estructura, expresividad, interoperabilidad y adecuación a distintos contextos.

³Por ejemplo: <https://ams-osram.com/products/photodetectors/photodiodes/ams-ts1237-light-to-frequency>

Tabla 4.1: Comparativa entre ontologías geoespaciales

Ontología	Organización	Propósito principal
WGS84 Geo Positioning	W3C	Representación básica de latitud y longitud.
GeoSPARQL	OGC (Open Geospatial Consortium)	Representación avanzada y razonamiento espacial.

La ontología `wgs84_pos` fue propuesta por el W3C para describir posiciones geográficas utilizando el sistema WGS84. Es ideal para casos sencillos donde solo se requiere latitud, longitud y altitud, por ejemplo el fragmento 4.1.

Fragmento Turtle 4.1: Ejemplo Turtle de uso de la ontología `wgs84_pos`.

```
1 ex:SQM_Cervantes_ANC_42.820778_-6.922902 a ex:SQM_LR ;
2 wgs84:lat "42.820778"^^xsd:float ;
3 wgs84:long "-6.922902"^^xsd:float ;
4 wgs84:alt "1364"^^xsd:decimal.
```

Es muy fácil de usar y está ampliamente adoptada; pero no permite representar geometrías complejas como líneas o polígonos y tampoco permite razonamiento espacial.

Por otro lado está la ontología `geosparql`, estandarizada por el OGC, que permite representar geometrías complejas como puntos, líneas y polígonos y realizar operaciones especiales para incluir en las consultas como

- `geo:sfWithin`: un punto o geometría está dentro de otra.
- `geo:sfContains`: una geometría contiene otra.
- `geo:sfIntersects`: intersección entre dos formas.
- `geo:distance`: cálculo de distancia entre entidades.

Es compatible con bases de datos espaciales (GraphDB, Stardog, Blazegraph...), soporta razonamiento geoespacial y admite varios formatos, como por ejemplo

→ WKT (WELL-KNOWN TEXT)

- Es un formato de texto simple para representar objetos geométricos (puntos, líneas, polígonos).
- Utilizado en `geo:asWKT` dentro de GeoSPARQL.
- Ejemplo:

```

1 "POINT(-8.4066 43.3851)"^^geo:wktLiteral
2 "POLYGON((-8.7 42.2, -8.6 42.2, -8.6 42.3, -8.7 42.3, -8.7 42.2))"^^geo:
  wktLiteral
3

```

- Ventaja: legible, ampliamente soportado en bases de datos geoespaciales (PostGIS, SpatiaLite, etc.).

→ GML (GEOGRAPHY MARKUP LANGUAGE)

- Lenguaje XML del OGC para representar y transportar información geográfica.
- Utilizado en `geo:asGML` como alternativa a WKT.
- Ejemplo:

```

1 <gml:Point>
2   <gml:coordinates>-8.4066,43.3851</gml:coordinates>
3 </gml:Point>
4

```

- Ventaja: más estructurado, interoperable con servicios OGC como WFS/WMS.

Con uno u otro formato esta ontología es más compleja de implementar y necesita el motodo de búsqueda GeoSPARQL, que no funciona automáticamente y requiere una preparación previa del entorno de trabajo.

Además, esta ontología permite trabajar con sistemas de mapeo y datos geoespaciales como QGIS o Geoserver y también hay entidades e instituciones como el Instituto Geográfico Nacional que pone a disposición pública recursos usando esta ontología como los *Límites y unidades administrativas* que se pueden descargar de su página web⁴ de donde puedes sacar las fronteras de distintos niveles geográficos administrativos, por ejemplo una frontera de Vigo con el océano Atlántico se representaría así:

Juntando todas las fronteras representadas como líneas en un polígono se puede representar el mapa del término municipal de Vigo como se muestra en la imagen 4.2

Es por tanto una ontología con muchas potencialidades y su uso tendría como resultado una instancia como el ejemplo 4.2.

Fragmento Turtle 4.2: Instancia modelada con la ontología `geosparql`.

⁴<https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/detalleArchivo?sec=9000029#>

Figura 4.2: Polígono que representa Vigo realizado a partir de datos del Instituto Geográfico Nacional publicados en formato de la ontología geosparql

```

1 ex:SQM_Cervantes_ANC_42.820778_-6.922902 a ex:SQM_LR ;
2   geo:hasGeometry [
3     a geo:Point ;
4     geo:asWKT "POINT(-6.922902 42.820778)"^^geo:wktLiteral ;
5     wgs84:alt "1364"^^xsd:decimal
6   ] .

```

Para finalizar la discusión se presenta una tabla a modo de resumen:

Aspecto	Usando <code>wgs84:lat,</code> <code>wgs84:long</code>	Usando <code>geo:hasGeometry +</code> <code>WKT</code>
Modelo	Coordenadas separadas como propiedades individuales: <code>wgs84:lat,</code> <code>wgs84:long,</code> <code>wgs84:alt.</code>	Coordenadas embebidas en un nodo anónimo que representa un <code>geo:Point</code> , con formato WKT para posición y propiedad adicional para altitud.
Estándar de referencia	Basado en vocabulario WGS84 (<code>wgs84_pos</code>), más simple y ampliamente usado.	Basado en el estándar GeoSPARQL , más expresivo y adecuado para razonamiento espacial.

Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> - Muy fácil de leer y procesar. - Ligerero para visualizaciones o datos simples. - Compatible con muchas herramientas RDF básicas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Permite consultas espaciales complejas. - Compatible con estándares GIS como WKT y GeoSPARQL. - Agrupa todas las coordenadas en un único objeto (<code>geo:Point</code>).
Desventajas	<ul style="list-style-type: none"> - No permite expresiones geométricas complejas. - Dificultad para interoperar con sistemas GIS avanzados. - No admite razonamiento espacial. 	<ul style="list-style-type: none"> - Requiere mayor complejidad sintáctica (bloque anidado). - Necesita soporte específico para GeoSPARQL. - Menos intuitivo para humanos no familiarizados con WKT.
Recomendado para	Datos simples, visualización directa, sensores individuales o sistemas donde no se requieran relaciones espaciales.	Aplicaciones geoespaciales, análisis topológico, interoperabilidad con servicios GIS o consultas espaciales.

En definitiva y dado los objetivos de este trabajo la ontología a utilizar debe ser `geosparql`.

Sistemas de referencia de coordenadas (CRS)

Un **CRS** (*Coordinate Reference System*) es el sistema que define en qué “mapa” están expresadas las coordenadas y cuáles son sus *unidades* y *orden de ejes*. Sin CRS, expresiones como `POINT(-6.3438 41.4788)` son ambiguas: ¿son grados o metros?, ¿están en orden lon-lat o lat-lon? En consultas GeoSPARQL las funciones espaciales (distancias, intersecciones, “dentro de”) necesitan conocer el CRS para calcular correctamente.

CRS más comunes en este trabajo

- **CRS84 (OGC)**: coordenadas angulares en grados, *orden lon,lat*. Es práctico para datos globales sencillos y evita dudas de orden de ejes.
- **EPSG:4326 (WGS84 geográfico)**: también en grados, pero su definición original usa *lat,lon*, lo que puede causar confusiones en algunas herramientas.
- **EPSG:25830 (ETRS89 / UTM 30N)**: coordenadas proyectadas en *metros*, habitual en la Península Ibérica para cálculos métricos locales (áreas, distancias).

Reglas prácticas

- Si trabajas con **lon/lat en grados**, usa **CRS84**.

- Si necesitas **metros** y proyección local, usa el **EPSG** correspondiente (p. ej., 25830).
- No mezcles CRSs en la misma consulta sin reproyectar, o publica varias geometrías (una por CRS) de la misma *Feature*.

Cómo se indica el CRS en WKT para GeoSPARQL

En GeoSPARQL, el CRS se *antepone* al WKT como un IRI dentro del literal tipado `geosparql:wktLiteral`, tal y como se muestra en el ejemplo 4.3.

Fragmento Turtle 4.3: Ejemplo de uso de CRS en WKT con GeoSPARQL.

```
1 # Punto lon,lat en grados CRS84 (orden lon lat)
2 ex:centro geosparql:asWKT ""
3   <http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84>
4   POINT(-6.3438 41.4788)
5 ""^^geosparql:wktLiteral .
6
7 # Pol'igono lon,lat en grados CRS84
8 ex:zonaGeom geosparql:asWKT ""
9   <http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84>
10  POLYGON((
11    -5.918423 41.796382,
12    -5.922565 41.159722,
13    -6.765043 41.159722,
14    -6.769185 41.796382,
15    -5.918423 41.796382
16  ))
17 ""^^geosparql:wktLiteral .
18
19 # Punto en UTM 30N (metros) EPSG:25830
20 ex:centroUTM geosparql:asWKT ""
21   <http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/25830>
22   POINT(654321 4612345)
23 ""^^geosparql:wktLiteral .
```

Comparativa de representaciones de fecha y horas en RDF

Ver si añadir algo así: Otra alternativa frecuente para representar fechas en RDF es el uso de la propiedad `dc:date` del vocabulario **Dublin Core**. Esta propiedad es más genérica y se usa para indicar una fecha asociada a un recurso, como su creación, publicación, modificación u otro evento relevante.

A diferencia de `sosa:resultTime`, que tiene un significado específico en el contexto de observaciones sensoriales, `dc:date` no implica un tipo de evento concreto ni requiere una semántica temporal compleja.

Su valor suele expresarse como una cadena literal con tipado `xsd:date` o `xsd:dateTime`. Por ejemplo:

```
ex:informe1 dc:date "2023-12-01"^^xsd:date .
```

Esto indica que el recurso `ex:informe1` está relacionado con la fecha 1 de diciembre de 2023, sin especificar si se trata de una publicación, creación o modificación, a menos que se utilicen propiedades más precisas como `dcterms:created` o `dcterms:issued`.

La representación de información temporal en RDF es esencial para datos observacionales, eventos, sensores o cualquier dominio donde el tiempo tenga un papel relevante.

El enfoque más común en RDF para fechas y horas es mediante los tipos de datos de **XML Schema** (XSD). Este no constituye una ontología ni un vocabulario en sí mismo, sino que proporciona una forma estandarizada de tipar valores literales. El tipo `xsd:dateTime`, en particular, permite expresar una fecha y hora, incluyendo opcionalmente la zona horaria.

Por ejemplo, una observación realizada en la zona horaria UTC+2 puede representarse en RDF usando la ontología SOSA de la forma indicada en 4.4.

Fragmento Turtle 4.4: Ejemplo de notación para zona horaria en Turtle.

```
1 ex:obs1 a sosa:Observation ;
2   sosa:resultTime "2023-07-16T22:45:00+02:00"^^xsd:dateTime .
3
```

Este es un estándar ampliamente soportado que permite trabajar con consultas básicas de SPARQL como `FILTER` y `ORDER` para filtrar y ordenar datos respectivamente. Sin embargo es insuficiente para trabajar con relaciones temporales complejas, pues no permite representar intervalos, que van a ser de vital importancia en este trabajo, ni representar instantes o relaciones (antes, después, durante...).

Para poder realizar una representación completa es necesario acudir a la ontología de W3C `OWL-Time`, que soporta instantes e intervalos, además de razonamientos sobre relaciones temporales.

En este trabajo se ha optado por un enfoque combinado: las fechas y horas se expresan con `xsd:dateTime`, mientras que `OWL-Time` se utiliza para aportar semántica temporal adicional, como por ejemplo el fragmento 4.5.

Fragmento Turtle 4.5: Uso combinado de `xsd:dateTime` y OWL-Time.

```
1 ex:nocheAstronomica_2024_12_15 a time:Interval ;
2   time:hasBeginning [
3     a time:Instant ;
4     time:inXSDDateTime "2024-12-15T18:35:00+01:00"^^xsd:dateTime
5   ] ;
6   time:hasEnd [
7     a time:Instant ;
8     time:inXSDDateTime "2024-12-16T06:17:00+01:00"^^xsd:dateTime
9   ] .
10
```

Este modelo combina la expresividad de OWL-Time (para representar intervalos, instantes y relaciones como `time:before`, `time:inside`) con la interoperabilidad y eficiencia que ofrece el tipo `xsd:dateTime`.

Ventajas de esta combinación:

- Permite consultas directas con SPARQL sobre los valores temporales.
- Es compatible con razonadores temporales basados en OWL-Time.
- Facilita la interoperabilidad con otros datos que usan exclusivamente `xsd:dateTime`.

Este enfoque se aplica, por ejemplo, al modelado de las noches astronómicas durante las cuales se realizaron observaciones de brillo del cielo. Cada noche se define como una instancia de `time:Interval` que contiene dos instantes de tipo `time:Instant`, cada uno de los cuales utiliza un literal de tipo `xsd:dateTime`.

En definitiva, los distintos enfoques de representación de fechas y horas tienen las ventajas e inconvenientes definidos en la tabla 4.3.

4.1.2. Enlaces con recursos externos mediante alineaciones

Problema

La conexión con información ya estructurada en la Web semántica u ontologías ya publicadas es una base fundamental del enlazado de datos, pues de aquí emana al generación de conocimiento y el trabajo en comunidad. En contaminación lumínica es esencial la conexión entre conceptos de distintas áreas.

También llamadas mapeos, las alineaciones son enlaces semánticos a recursos externos (catálogos, vocabularios, Wikidata, GeoNames, mapas, normas) que hacen que el grafo sea

más *rico*, *interoperable* y *reutilizable*: permiten reutilizar definiciones, unidades y códigos oficiales; facilitan el cruce con otros conjuntos de datos; y reducen ambigüedades (FAIR e *Linked Data*). Para realizar los enlaces existen al menos tres opciones en las ontologías Simple Knowledge Organization System (SKOS), Ontology Language Overview (OWL) y The PROV Ontology (PROV):

skos:exactMatch Equivalencia de conceptos en esquemas distintos. útil para tesauros y clasificadores; no afirma identidad de individuos. Normalmente se interpreta como relación fuerte y simétrica. Se debe usar con cautela si hay matices.

owl:sameAs Identidad del recurso. Las dos URIs describen el mismo individuo y sus afirmaciones se fusionan. Muy fuerte; evitar si solo hay “casi equivalencia”.

prov:wasDerivedFrom Proveniencia direccional. Indica que una entidad se obtuvo a partir de otra (transformación, agregación). No implica equivalencia ni sustituibilidad.

Elección de ontologías para enlaces externos

- Se usa **skos:exactMatch** para *conceptos* en clasificadores y tesauros; casos en los que se debe **evitar owl:sameAs** salvo que haya certeza de identidad.

Enfoque	Ventajas	Limitaciones
xsd:dateTime	<ul style="list-style-type: none"> - Ligero y fácil de usar. - Directamente interpretable por motores SPARQL. - Compatible con la mayoría de tripletas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sin semántica temporal (intervalos, relaciones, etc.). - No soporta razonamiento temporal.
OWL-Time	<ul style="list-style-type: none"> - Permite representar instantes, intervalos y relaciones (antes, después, durante...). - Apoya razonamiento y alineación con calendarios complejos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mayor complejidad. - Requiere mayor configuración en herramientas. - Poco interoperable si se omite xsd:dateTime.
Combinado OWL-Time + xsd:dateTime	<ul style="list-style-type: none"> - Aporta semántica completa y legibilidad. - Permite razonamiento y consultas por fecha/hora. - Buena interoperabilidad con sistemas que sólo leen xsd. 	<ul style="list-style-type: none"> - Incrementa ligeramente el tamaño del grafo. - Requiere disciplina en modelado.

Tabla 4.3: Comparativa de enfoques para representar fechas y horas en RDF

- Se debe elegir **PROV-O** (`prov:wasDerivedFrom`, `prov:wasGeneratedBy`, `prov:used`) para documentar *fuentes, pasos y versiones*.
- Una práctica para resolver la duda entre `sameAs` y `exactMatch`, es preguntarse: “¿se pueden copiar *copiar todas las afirmaciones* de un recurso al otro sin contradicciones?” Si no, **no** es `sameAs`.

4.1.3. Ontologías utilizadas

Problema

La información sobre contaminación lumínica procede de fuentes distintas con estructuras muy diversas. La homogeneización es fundamental para conseguir unificar esfuerzos y ahorrar tiempo en la búsqueda y análisis de datos. Encontrar, por tanto, un modelado completo con una buena selección de vocabulario es parte fundamental de este trabajo.

Al no haber precedentes de un trabajo como el que se desarrolla en este proyecto uno de los puntos más fuertes en cuanto a inversión de tiempo, estudio y documentación es la discusión de las **ontologías que mejor pueden describir los dispositivos de medida en contaminación lumínica**. Sin esta base, el resto del trabajo sólo aportaría información técnica. Por ello, la selección del vocabulario que va a representar a los dispositivos cobra gran importancia y se reúnen en la tabla 4.4 las ontologías seleccionadas para esta tarea.

4.2. Vocabulario y modelización: definiciones generales

A la hora de elaborar el vocabulario y las entidades relacionadas con el brillo del cielo nocturno y la contaminación lumínica conviene definir una serie de propiedades y de conceptos relacionados, algunos también medibles, que acoten la información que se introduzca en los grafos al dominio de estudio de interés porque, por ejemplo, el brillo de cielo nocturno puede ser natural, no tiene que ser necesariamente por contaminación lumínica. Por eso la explotación de los grafos tiene que incluir entidades que se puedan relacionar con la contaminación lumínica que son, además de *light pollution: night sky brightness* (NSB) y *artificial light at night* (ALAN)

Términos principales del dominio

Light pollution (*contaminación lumínica*) Presión ambiental debida a luz artificial que altera condiciones ecológicas, astronómicas, culturales o de salud. Incluye, entre otros, el resplandor de cielo, deslumbramiento e intrusión.

Prefijo	Propósito y URI
dc	Metadatos de descripción y autoría http://purl.org/dc/terms/
ex	Espacio de nombres de ejemplo para entidades propias http://example.org#
foaf	Información sobre personas y organizaciones http://xmlns.com/foaf/0.1/
qudt	Modelado de cantidades y unidades de medida http://qudt.org/schema/qudt/
qudt-unit	Vocabulario de unidades físicas https://qudt.org/vocab/unit/
rdf	Infraestructura básica del modelo RDF http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
rdfs	Esquemas, clases y propiedades RDF http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
sosa	Modelado de sensores, observaciones y plataformas http://www.w3.org/ns/sosa/
xsd	Tipos de datos XML Schema (como fechas, números) http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
om	Ontología de unidades y magnitudes físicas http://www.ontology-of-units-of-measure.org/resource/om-2/
ssn	Ontología de sensores del W3C/OGC (extensión de SOSA) http://www.w3.org/ns/ssn/

Tabla 4.4: Ontologías utilizadas en la definición de sensores y medidas en RDF

ALAN (*Artificial Light At Night*) Luz artificial presente durante la noche. Es la *fente* o causa antrópica; puede o no traducirse en contaminación según intensidad, espectro, dirección y contexto.

NSB (*Night Sky Brightness*) Brillo del cielo nocturno medido como *magnitud por segundo de arco cuadrado* ($\text{mag}/\text{arcsec}^2$) o *luminancia* (cd/m^2). **NSB** es una *propiedad observada* que puede descomponerse en *NSB natural* y *NSB artificial*.

Para referenciar la contaminación lumínica se utiliza la ontología EnvO⁵ que tiene una URI propia http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001500. Los otros dos conceptos se definen con las ternas expuestas en el fragmento 4.6

Fragmento Turtle 4.6: Ternas para definir NSB y ALAN

```

1 @prefix ex:    <http://example.org#> .
2 @prefix sosa:  <http://www.w3.org/ns/sosa/> .
3 @prefix rdfs:  <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
4 @prefix skos:  <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .

```

⁵<https://sites.google.com/site/environmentontology/about-envo>

```
5
6 ex:NightSkyBrightness a sosa:ObservableProperty ;
7   rdfs:label    "Brillo del cielo nocturno"@es ,
8                 "Night Sky Brightness"@en ;
9   skos:altLabel "NSB"@en ;
10  rdfs:comment  "Propiedad observable que representa el brillo del cielo nocturno;
11                puede incluir componente natural (Luna, V\`ia L\`actea) y artificial (ALAN)."@es .
12
13 ex:ArtificialLightAtNight a sosa:ObservableProperty ;
14   rdfs:label    "Luz artificial nocturna"@es ,
15                 "Artificial Light at Night"@en ;
16   skos:altLabel "ALAN"@en ;
17   rdfs:comment  "Propiedad observable que representa la luz artificial presente
18                durante la noche (direcci\`on, espectro, intensidad, temporalidad)."@es .
```

Una posible relación entre estas definiciones es la indicada en 4.7, donde se divide NSB entre natural y artificial y se relaciona el brillo de cielo nocturno artificial con los otros conceptos a través de `skos:broader`, que implica una relación jerárquica en la que el brillo natural y el artificial pertenecen al brillo del cielo nocturno; y `skos:related` que establece una relación no jerárquica.

Fragmento Turtle 4.7: Concepto externo y propiedades observables

```
1 @prefix ex: http://example.org#
2 @prefix sosa: http://www.w3.org/ns/sosa/
3 @prefix rdfs: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
4 @prefix skos: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
5 ex:NightSkyBrightnessNatural a sosa:ObservableProperty ;
6   rdfs:label "Brillo natural del cielo nocturno"@es ;
7   skos:broader ex:NightSkyBrightness .
8
9 ex:NightSkyBrightnessArtificial a sosa:ObservableProperty ;
10  rdfs:label "Brillo artificial del cielo nocturno"@es ;
11  skos:broader ex:NightSkyBrightness ;
12  skos:related ex:ArtificialLightAtNight ;
13  skos:related ex:LightPollution .
```

4.3. Vocabulario y modelización: definición de instrumentación y redes de medida

Esta sección está dedicada al estudio y modelado semántico de los fotómetros terrestres *SQM*, *TESS* y *FreeDSM*. El objetivo es establecer una definición ontológica homogénea para cada uno de ellos, garantizando que todas las instancias de sensores compartan un conjunto común de propiedades semánticas, tales como el fabricante, la función que desempeñan, la propiedad física medida, la unidad de medida empleada, la banda espectral, la localización geográfica y el modelo específico de dispositivo.

Al definir cada dispositivo con el mismo nivel de detalle y bajo una estructura ontológica coherente, se busca asegurar que las observaciones generadas por estos instrumentos puedan ser interpretadas, integradas y comparadas de forma fiable en estudios posteriores, independientemente del tipo de sensor utilizado.

Esta armonización semántica permite la interoperabilidad de datos y facilita el razonamiento automatizado sobre los registros de brillo del cielo nocturno obtenidos desde distintas plataformas.

Es habitual que un dispositivo de medida sufra mejoras o que de él deriven nuevos dispositivos con características distintas adaptadas a diferentes realidades. Esto provoca que teniendo el mismo objetivo puedan tener nuevas funciones (distintos sensores, diferentes carcasas, otras conexiones), lo que implica que dentro de una misma idea de instrumento haya una serie de características comunes y otras diferentes que generen modelos variados. Ante esta situación hay que estudiar como relacionar los dispositivos que tengan modelos y modelarlos adecuadamente. La tabla 4.5 muestra una comparación entre las posibilidades existentes para estos casos usando las ontologías RDF Schema (RDFS), Simple Knowledge Organization System (SKOS) y DublinCore (DC). Tras el análisis se decide utilizar `dc:isVersionOf` como se verá en las definiciones mostradas en esta sección.

Objetivos

- O1.** Definir un *modelo de datos* reutilizando ontologías existentes.
- O2.** Analizar ventajas e inconvenientes de las ontologías potenciales en el dominio.
- O3.** Aportar medios de *estandarización* (URIs estables, serializaciones) que faciliten y agilicen la investigación.

Hipótesis

- H1.** La heterogeneidad de formatos (CSV, hojas de cálculo, BBDD, APIs), y de es-

Propiedad	Propósito	Uso típico y características
<code>rdfs:subClassOf</code>	Definir jerarquía ontológica entre clases	Indica que una clase es subconjunto de otra. Permite inferencia y herencia de propiedades en razonadores OWL.
<code>skos:broader</code>	Relacionar conceptos en un vocabulario	Establece relación de generalización entre conceptos SKOS. No implica herencia de propiedades. útil en clasificaciones temáticas.
<code>dc:isVersionOf</code>	Indicar una relación de versión o modificación	Se usa para enlazar una entidad con otra de la que deriva o es una versión anterior/posterior. Recomendado para modelos o productos con variaciones.

Tabla 4.5: Comparativa entre propiedades jerárquicas y semánticas

estructuras dentro de ellos, puede normalizarse en RDF con mapeos declarativos y *scripts* reproducibles.

- H2.** La reutilización de ontologías estándar permite describir observaciones (SOSA/SSN), magnitudes y unidades (QUDT), tiempo (TIME), ubicación (GeoSPARQL), taxonomías (SKOS) y otras entidades sin crear vocabularios ad hoc.
- H3.** La homogeneización de información propia de brillo de cielo nocturno con modelado RDF permite el cruce con otros modelados RDF complementarios que aportan conocimiento para la interpretación en la explotación.

Problema

La información sobre los dispositivos de medida del brillo de cielo nocturno se encuentra diseminada en distintos documentos y páginas web. Es conveniente para la interpretación de las medidas que esta información sea fácilmente accesible por toda la comunidad investigadora, incluso la menos técnica y menos relacionada con la medición. Así mismo, muchas de las redes de medición son desconocidas y sus datos se almacenan sin ningún o poco uso. Sacar a la luz esta información abre la posibilidad de obtener resultados más robustos.

4.3.1. Propiedades generales

Existen una serie de propiedades generales que son válidas para definir distintos dispositivos relacionados con la contaminación lumínica. Las consideradas para este trabajo son:

campo de visión (Field of View, FoV), FWHM (Full Width at Half Maximum) o ancho completo a media altura, banda espectral y unidad de medida por defecto.

En RDF y en las ontologías orientadas a sensores, las propiedades pueden representarse de distintas formas dependiendo del contexto. A continuación se muestra una comparativa entre `rdf:Property` y `ssn:Property`:

Característica	<code>rdf:Property</code>	<code>ssn:Property</code>
Ontología de origen	RDF Schema (<code>rdf:</code>)	Semantic Sensor Network (SSN)
Propósito general	Define cualquier relación entre recursos en RDF	Representa una propiedad física o observable en un sistema sensorial
Nivel de abstracción	Muy general	Específica del dominio de sensores y observaciones
Ejemplo de uso	<code>ex:hasAuthor</code> a <code>rdf:Property</code>	<code>ex:Temperature</code> a <code>ssn:Property</code>
¿Relacionada con observaciones?	No necesariamente	Sí, está pensada para describir lo que puede ser observado o medido
Permite anotar propiedades físicas?	No está pensada para eso	Sí, por ejemplo: presión, temperatura, humedad, brillo
¿Uso recomendado para sensores?	No	Sí

En conclusión:

- Se usa `rdf:Property` cuando se necesita crear relaciones genéricas entre recursos.
- Se usa `ssn:Property` cuando se necesita describir propiedades físicas observables por sensores en contextos como redes de monitorización ambiental o estudios de contaminación lumínica.

El caso de la FWHM no es muy claro, porque se puede considerar como una parte calibrable y medible del sensor o bien como una propiedad declarativa estática del diseño del sensor. Se decide tratarlo como una característica no estática ya que es un dato importante que se debe considerar en los dispositivos y su medición puede ser relevante en algunos casos para la interpretación de resultados. En consecuencia, las propiedades se definen como se indica en la

tabla 4.7 y se serializan como se muestra en el fragmento 4.8 y se publica en <https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/DescripcionFotometros/propiedadesDispositivos.ttl>

Propiedad	Tipo recomendado	Justificación
ex:hasFieldOfView	ssn:Property	Representa una propiedad física del sensor, como su apertura angular.
ex:hasFWHM	ssn:Property	Es una propiedad óptica observable, define el ancho a mitad de altura máxima del sensor.
ex:hasSpectralBand	ssn:Property	Define la banda espectral que detecta el sensor, que es medible o calibrable.
ex:hasDefaultUnit	rdf:Property	No representa una magnitud física sino una característica de configuración del sensor.

Tabla 4.7: Comparativa de tipos de propiedades en sensores

Fragmento Turtle 4.8: Fragmento del grafo de propiedades de los dispositivos.

```

1 ex:hasFieldOfView a ssn:Property ;
2   rdfs:label "tiene campo de visi\'on"@es ;
3   rdfs:domain sosa:Sensor .
4
5 ex:hasFWHM a ssn:Property ;
6   rdfs:label "tiene FWHM"@es ;
7   rdfs:domain sosa:Sensor .
8
9 ex:hasSpectralBand a ssn:Property ;
10  rdfs:label "Banda Espectral" ;
11  rdfs:comment "Banda espectral en la que el sensor realiza sus mediciones." ;
12  rdfs:domain sosa:Sensor ;
13  rdfs:range om:SpectralResponse .
14
15 ex:hasDefaultUnit a rdf:Property ;
16  rdfs:label "Unidad por defecto"@es ;
17  rdfs:comment "Unidad en la que este sensor produce sus resultados por defecto
18  ."@es ;
19  rdfs:domain sosa:Sensor ;
20  rdfs:range om:UnitDivision .

```

Se utiliza en este caso tripletas con dominio y rango, que no restringen explícitamente el uso, sino que afectan al comportamiento de inferencia en herramientas RDF y OWL, que

significan:

- `rdfs:domain`: indica que, si una propiedad aparece en un triple, el **sujeto** del triple será automáticamente inferido como instancia de esa clase.
- `rdfs:range`: indica que, si una propiedad aparece en un triple, el **objeto** del triple será automáticamente inferido como instancia de esa clase.

Organizaciones y fabricantes

Durante todo el proceso de estudio de la contaminación lumínica se involucran una serie de organizaciones, instituciones y fabricantes que deben ser declarados para crear grafos completos. Se agrupan todos ellos en el archivo <https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/DescripcionFotometros/organizacionesFabricantes.ttl> del que se muestra una parte en el fragmento 4.9.

Fragmento Turtle 4.9: Definiciones de algunas organizaciones involucradas en el trabajo

```

1 ex:Gaia4sustainability a foaf:Organization ;
2   rdfs:label "Gaia4Sustainability project" ;
3   rdfs:comment "Conjunto de herramientas para evaluar con precisi\`on el nivel
4   de contaminaci\`on lum\`inica."@es ;
5   foaf:homepage <https://gaia4sustainability.eu/gaia-4-sustainability/> ;
6   foaf:name "Gaia4Sustainability" .
7
7 ex:MeteoGalicia a foaf:Organization ;
8   rdfs:label "MeteoGalicia"@es ;
9   rdfs:comment "Agencia meteorol\`ogica de la comunidad aut\`onoma de Galicia"
10  @es ;
11  foaf:homepage <https://www.meteogalicia.gal> ;
12  foaf:name "Meteogalicia" ;
13  owl:sameAs wd:Q3395641 .

```

En este caso hay que resaltar que tanto MeteoGalicia como Stars4All tienen su entidad definida en Wikidata, por lo que en ambos casos se introduce la conexión con este recurso externo a través de `owl:sameAs`, usando el prefijo `wd` que apunta a la URI de Wikidata.

4.3.2. SQM

Para definir el SQM se utiliza el grafo publicado en <https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/DescripcionFotometros/SQMv02.ttl>. El núcleo de la definición se corresponde con las tripletas RDF mostradas en el fragmento 4.10

Fragmento Turtle 4.10: Fragmento principal del grafo que define SQM

```

1  sosa:observes ex:NightSkyBrightness;
2  dc:hasPart ex:TSL237;
3  dc:hasPart ex:HOYA_CM-500_filter;
4  rdfs:label "Fot\`ometro Sky Quality Meter (SQM)."@es ;
5  dc:creator ex:Unihedron ;
6  rdfs:seeAlso <https://www.unihedron.com/projects/darksky/>;
7  rdfs:comment "Clase de fot\`ometros para medir el brillo del cielo nocturno.
  Se define a partir del SQM-L y se abusa del lenguaje"@es ;
8  ex:hasSpectralBand ex:SQM_SpectralBand ;
9  ex:hasDefaultUnit om:magnitudePerSecond-AngleSquared ;
10 ex:hasFWHM ex:SQM_FWHM;
11 ex:hasFieldOfView ex:SQM_FoV .

```

La descripción general del SQM es que es un sensor creado por Unihedron que tiene TSL237 y HOYA_CM-500_filter (definidos en el grafo) y que tiene una banda espectral, una unidad de medida por defecto, una FWHM (que además está ligada con un enlace externo de Wiki Data en el grafo) y un campo de visión. Además se añade un enlace con información relevante. Se cumplen aquí los objetivos de reutilizar ontologías lo máximo posible y buenas prácticas como referenciar enlaces externos.

Cargado el grafo completo en GraphDB se pueden visualizar las relaciones entre sus nodos con distinta profundidad, tal y como se muestra en las figuras 4.3 y 4.4

Figura 4.3: Este grafo está representado usando la herramienta GraphDB y representa los nodos básicos ligados al SQM

Figura 4.4: Este grafo está representado usando la herramienta GraphDB y representa una descripción más completa del SQM

4.3.3. Definición de “TESS”

Para definir el fotómetro TESS se utiliza el grafo publicado en <https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/DescripcionFotometros/TESSv02.ttl>. El núcleo de la definición se corresponde con las tripletas RDF mostradas en el fragmento 4.11 y en la imagen 4.5 se pueden ver las instancias relacionadas con nodo común el dispositivo. En la relación `rdfs:seeAlso` se enlaza la documentación que justifica todos los datos agregados sobre el medidor.

Fragmento Turtle 4.11: Fragmento principal del grafo que define TESS

```

1 ex:TESS a sosa:Sensor ;
2   sosa:observes ex:NightSkyBrightness;
3   dc:hasPart ex:TSL237;
4   #dc:hasPart ex:dichroic_filter; #hay un filtro que no se logr\’o identificar
5   rdfs:label "Fot\’ometro TESS (Telemetric Environmental Sky Sensor)" ;
6   dc:creator ex:Stars4All ;
7   rdfs:seeAlso <https://guaix.fis.ucm.es/tess/>;
8   rdfs:seeAlso <https://www.observatorioremoto.com/TESS.pdf>
9   rdfs:seeAlso <https://www.observatorioremoto.com/tess/tess-info.pdf>
10  rdfs:comment "Sensor fotom\’etrico desarrollado en el proyecto STARS4ALL para
11  medir el brillo del cielo."@es ;
    ex:hasSpectralBand ex:TESS_SpectralBand ;

```

```

12 ex:hasDefaultUnit om:magnitudePerSecond-AngleSquared ;
13 ex:hasFieldOfView ex:TESS_FoV .

```


Figura 4.5: Representación de fotómetros TESS.

4.3.4. Definición de “FreeDSM”

Para definir el fotómetro FreeDSM se utiliza el grafo publicado en <https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/DescripcionFotometros/FreeDSM.ttl> cuya representación es la imagen 4.6. El núcleo de la definición se corresponde con las tripletas RDF mostradas en el fragmento 4.12.

Fragmento Turtle 4.12: Fragmento principal del grafo que define FreeDSM

```

1 ex:FreeDSM a sosa:Sensor;
2   sosa:observes ex:NightSkyBrightness;
3   dc:hasPart ex:TSL2591;
4   dc:hasPart ex:AHT2x;
5   rdfs:label "Fot\`ometro Free Dark Sky Meter (FreeDSM)."@es ;
6   dc:creator ex:Gaia4sustainability ;
7   rdfs:seeAlso <https://gitlab.citic.udc.es/lia2-publico/g4s/-/wikis/home>;
8   rdfs:seeAlso <http://hdl.handle.net/2183/32824>
9   rdfs:comment "Fot\`ometro de bajo coste con instrucciones para construirlo
10 desde cero."@es ;
11 ex:hasSpectralBand ex:FreeDSM_SpectralBand ;
12 ex:hasDefaultUnit om:magnitudePerSecond-AngleSquared ;
13 ex:hasFWHM ex:FreeDSM_FWHM;
14 ex:hasFieldOfView ex:FreeDSM_FoV .

```


Figura 4.6: Enter Caption

4.3.5. Redes de fotómetros: de SQM de MeteoGalicia, de TESS de Stars4All y de FreeDSM de Gaia4Sustainability

Una vez establecido el modelo ontológico general para los fotómetros de tipo SQM, TESS y FreeDSM, se procede a su aplicación práctica mediante la definición de las instancias correspondientes a cada sensor desplegado en las redes operadas por MeteoGalicia⁶, Stars4All⁷ y Gaia4Sustainability a través del CITIC (Universidade da Coruña)⁸. El grafo 4.7 representa la unión de las redes que se van a describir a continuación.

Se acotarán las descripciones a subredes compuestas por dispositivos distribuidos en distintos puntos del territorio gallego. En el caso de MeteoGalicia, la red se aprovecha de la densa infraestructura de la agencia meteorológica y los estándares de mantenimiento de los instrumentos que están en ella; y todas ellas tienen el objetivo de monitorizar el brillo del cielo nocturno y evaluar la contaminación lumínica. Cada uno de estos dispositivos se define como una instancia de la clase genérica (`ex:SQM`, `ex:TESS`, `ex:FreeDSM`) a través del modelo correspondiente cuando lo haya, utilizando las propiedades previamente declaradas para representar sus características específicas.

El uso de instancias RDF individuales para cada sensor no solo permite asociar cada uno con sus observaciones (`sosa:Observation`), sino también agruparlos dentro de la clase que representa la red correspondiente, definida como una entidad con identidad propia y vinculada a la institución responsable.

⁶<https://www.meteogalicia.gal/web/ica/brillo-do-ceo>

⁷https://tess.dashboards.stars4all.eu/d/tess_network_map/

⁸<https://dsm.citic.udc.es/devices>

Figura 4.7: Grafo sencillo de redes de fotómetros representadas

Con este enfoque, se sientan las bases para una integración semántica coherente entre sensores, observaciones y contexto espacial, facilitando futuras consultas, razonamiento automático y análisis interconectado con datos meteorológicos, astronómicos o de alumbrado público.

Para definir las redes es necesario construir tripletas que se pueden separar en dos bloques diferenciados pero relacionados: la definición de las redes por un lado y los fotómetros que forman parte de ellas por otro (ver en apartado posterior *Fotómetros pertenecientes a las redes*, p.68). Se puede consultar todo en los archivos: <https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/DescripcionFotometros/SensoresSQM-Meteogalicia.ttl>, <https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/DescripcionFotometros/TESSNetwork.ttl> y <https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/DescripcionFotometros/FreeDSMNetwork.ttl>; aunque en el fragmento 4.13 se visualiza parte de la serialización RDF en formato Turtle para resaltar parte del trabajo realizado.

Fragmento Turtle 4.13: Tripletas que definen las redes de fotómetros

```

1 # Clase para redes de sensores
2 ex:PhotometerNetwork a rdfs:Class ;

```

```

3   rdfs:label "Red de fot\'ometros"@es ;
4   rdfs:subClassOf sosa:Platform ;
5   rdfs:comment "Grupo organizado de fot\'ometros con un objetivo com\'un."@es .
6
7 # Organizaci\'on responsable
8 ex:MeteoGalicia a foaf:Organization ;
9   rdfs:label "MeteoGalicia"@es ;
10  owl:sameAs wd:Q3395641 .
11
12 # Instancia para la red de SQMs
13 ex:SQM_Network_MeteoGalicia a ex:PhotometerNetwork ;
14   dcterms:isPartOf ex:MeteoGalicia ;
15   rdfs:label "Red SQMs MeteoGalicia"@es ;
16   rdfs:comment "Red de fot\'ometros SQM de la agencia meteorol\'ogica de Galicia
17   , Meteogalicia."@es ;
18   foaf:homepage <https://www.meteogalicia.gal/web/ica/brillo-do-ceo> .
19
20 # Instancia para la red de TESS
21 ex:TESS_Network_Stars4All a ex:PhotometerNetwork ;
22   dcterms:isPartOf ex:Stars4All ; #definida en organizacionesFabricantes.ttl
23   rdfs:label "Red TESS de Stars4All"@es ;
24   rdfs:comment "Red de fot\'ometros TESS de la fundaci\'on Stars4All."@es ;
25   foaf:homepage <https://tess.dashboards.stars4all.eu/d/tess_network_map> .

```

Fotómetros pertenecientes a las redes

Una vez definidas las redes se pueden integrar en ellas los distintos sensores, consultando todas sus características buscando en las distintas páginas Web o bien con ayuda de alguna herramienta externa que ayude a obtener los datos de localización. En el caso de MeteoGalicia basta consultar la estación meteorológica correspondiente en <https://www.meteogalicia.gal/web/observacion/rede-meteorologica>, por ejemplo el de Campolongo en Pontevedra descrito en el fragmento 4.14.

Fragmento Turtle 4.14: Tripletas que definen el SQM de Campolongo (Pontevedra)

```

1 ex:SQM_Campolongo_PON_42.425896_-8.643984 a ex:SQM_LR ;
2   rdfs:label "SQM Campolongo (PON)" ;
3   dcterms:isPartOf ex:SQM_Network_MeteoGalicia ;
4   rdfs:comment "Sensor de brillo del cielo instalado en Campolongo (Pontevedra),
5   parte de la red MeteoGalicia." ;
6   geo:hasGeometry [
7     a geo:Point ;
8     geo:asWKT "POINT(-8.643984 42.425896)"^^geo:wktLiteral ;

```

```
8     wgs84:alt "20"^^xsd:decimal  
9 ] .
```

En este ejemplo se puede visualizar la incorporación de la geolocalización exacta de cada sensor en la línea 5, permitiendo vincular las observaciones futuras con su punto de origen espacial. Esta representación se realiza utilizando vocabularios estándar explicados en *Comparativa de representaciones geoespaciales en RDF* (p. 46).

Los dispositivos de las otras dos redes con las que se está trabajando siguen el mismo modelo y se consultan las páginas correspondientes para completar los datos; aunque a diferencia de MeteoGalicia, las coordenadas y altitud se consiguen con ayuda de herramientas externas puesto que no se publican estos datos explícitamente. Todas las representaciones se publican en la carpeta GitHub <https://github.com/victortilve/TFM-IA/tree/main/DescripcionFotometros>

4.4. Vocabulario y modelización: recopilación y publicación de medidas de brillo de cielo nocturno con fotómetros terrestres

En este apartado se describe el **proceso de unificación y modelado semántico de las observaciones realizadas por distintos fotómetros** utilizados en el estudio. El objetivo principal es representar de forma homogénea y enlazable las medidas de brillo del cielo nocturno capturadas por sensores como SQM, TESS o FreeDSM, procedentes de bases de datos heterogéneas y con estructuras originales distintas.

Para ello, se construyó un grafo RDF conforme a los principios de la web semántica, empleando ontologías estándares descritas anteriormente para representar cada observación como una instancia identificable, vinculada a un sensor concreto, una fecha y hora (en formato UTC) y un valor numérico en magnitudes.

El resultado es un grafo RDF en formato XML que contiene una entrada por cada observación, incluyendo metadatos clave como:

- Fecha y hora de la medición (`sosa:resultTime`)
- Valor observado de brillo del cielo (`sosa:hasSimpleResult`)
- Sensor que realiza la medición (`sosa:madeBySensor`)

Este grafo unificado permite consultas y razonamiento sobre las observaciones, independientemente del origen de los datos, facilitando el análisis conjunto y la comparación entre distintas localizaciones, periodos y condiciones ambientales.

Objetivos

- O4. Elaborar *mapeos* CSV/API→RDF (CSVW, R2RML) y *scripts* en Python/R.
- O5. Migrar observaciones de fotómetros a *Linked Data*.

Hipótesis

- H1. La heterogeneidad de formatos (CSV, hojas de cálculo, BBDD, APIs), y de estructuras dentro de ellos, puede normalizarse en RDF con mapeos declarativos y *scripts* reproducibles.
- H3. La homogeneización de información propia de brillo de cielo nocturno con modelado RDF permite el cruce con otros modelados RDF complementarios que aportan conocimiento para la interpretación en la explotación.
- H6. La unificación y recopilación de datos facilita el tratamiento posterior tanto para sacar conclusiones como para enriquecer más la información enlazada usando tanto análisis de datos básico como métodos de inteligencia artificial.

Problema

El volcado de datos en una base de datos homogénea y estandarizada es un paso esencial en la optimización del uso de los mismos. En la actualidad el problema no es sólo las diferentes estructuras de almacenamiento, también lo es el acceso a los datos. Muchas redes, aunque permiten obtener los datos en crudo, publican resultados numéricos y visuales y dificultan, sin pretenderlo, el acceso fácil y, sobre todo, ágil, a la información en crudo. Poder acceder rápidamente (en términos de miles de datos) a los valores favorece la explotación masiva de datos.

4.4.1. Medidas de la red SQM de Meteogalicia

Los datos de la red de SQM de Meteogalicia son públicos y se descargan de la página oficial de Meteogalicia en <https://www.meteogalicia.gal/web/observacion/rede-meteorologica/historico>. Ahí, tras una consulta que devuelve la pantalla de la imagen 4.8, se obtiene por descarga directa un archivo CSV con el aspecto de la imagen 4.9. Para añadirlos al grafo definido se debe modificar el CSV descargado (pendiente de mejorar el código correspondiente para no hacerlo manualmente) eliminando las dos primeras líneas y dejando sólo las cabeceras principales y substituyendo los separadores punto y coma por coma. Los archivos y datos con los que se trabajaron en este estudio se encuentran en <https://github.com/victortilve/TFM-IA/tree/main/serializacionMedidasCSV2XML/datosOrigenMeteogalicia>

Rede meteorolóxica > Histórico

Histórico da rede meteorolóxica

Introduza unha estación ou un concello: | Data inicial: 01 / set. / 2023 | Data Final: 31 / xan. / 2025

Variables dezminutais. Período de consulta: 01 setembro 2023 a 31 xaneiro 2025

Estacións seleccionadas: Penedo do Galo

Formatos: CSV, JSON, PDF, Lenda

Fecha	Variable	Penedo do Galo <		Unidad
		Valor	Código validación	
01/09/2023 00:10	Brillo do Ceo Nocturno	18.544	1	mag/arsec2
01/09/2023 00:20	Brillo do Ceo Nocturno	18.338	1	mag/arsec2
01/09/2023 00:30	Brillo do Ceo Nocturno	17.838	1	mag/arsec2
01/09/2023 00:40	Brillo do Ceo Nocturno	17.260	1	mag/arsec2
01/09/2023 00:50	Brillo do Ceo Nocturno	17.454	1	mag/arsec2
01/09/2023 01:00	Brillo do Ceo Nocturno	17.294	1	mag/arsec2

Figura 4.8: Consulta de datos de brillo de cielo en la web de Meteogalicia

```

RedMeteorológica_Penedo do Galo_diezminutal_01-09-2023_to_31-01-2025.csv
1 Período de consulta de 01/09/2023 a 31/01/2025
2 "","","Penedo do Galo ","",""
3 "Fecha";"Variable";"Valor";"Código validación";"Unidad"
4 "01/09/2023 00:10";"Brillo do Ceo Nocturno";"18.544";"1";"mag/arsec2"
5 "01/09/2023 00:20";"Brillo do Ceo Nocturno";"18.338";"1";"mag/arsec2"
6 "01/09/2023 00:30";"Brillo do Ceo Nocturno";"17.838";"1";"mag/arsec2"
7 "01/09/2023 00:40";"Brillo do Ceo Nocturno";"17.260";"1";"mag/arsec2"
8 "01/09/2023 00:50";"Brillo do Ceo Nocturno";"17.454";"1";"mag/arsec2"
9 "01/09/2023 01:00";"Brillo do Ceo Nocturno";"17.294";"1";"mag/arsec2"
10 "01/09/2023 01:10";"Brillo do Ceo Nocturno";"17.897";"1";"mag/arsec2"
11 "01/09/2023 01:20";"Brillo do Ceo Nocturno";"17.353";"1";"mag/arsec2"
12 "01/09/2023 01:30";"Brillo do Ceo Nocturno";"17.592";"1";"mag/arsec2"
13 "01/09/2023 01:40";"Brillo do Ceo Nocturno";"18.347";"1";"mag/arsec2"
14 "01/09/2023 01:50";"Brillo do Ceo Nocturno";"18.335";"1";"mag/arsec2"
15 "01/09/2023 02:00";"Brillo do Ceo Nocturno";"18.377";"1";"mag/arsec2"
16 "01/09/2023 02:10";"Brillo do Ceo Nocturno";"18.347";"1";"mag/arsec2"
17 "01/09/2023 02:20";"Brillo do Ceo Nocturno";"18.446";"1";"mag/arsec2"
18 "01/09/2023 02:30";"Brillo do Ceo Nocturno";"18.513";"1";"mag/arsec2"
19 "01/09/2023 02:40";"Brillo do Ceo Nocturno";"18.504";"1";"mag/arsec2"
20 "01/09/2023 02:50";"Brillo do Ceo Nocturno";"18.529";"1";"mag/arsec2"
21 "01/09/2023 03:00";"Brillo do Ceo Nocturno";"18.599";"1";"mag/arsec2"
22 "01/09/2023 03:10";"Brillo do Ceo Nocturno";"18.644";"1";"mag/arsec2"
    
```

Figura 4.9: Aspecto original del CSV descargado de Meteogalicia

Figura 4.10: Primera pantalla de acceso a datos del TESS situado en Praia de Patos

Figura 4.11: Segunda pantalla de acceso a datos del TESS situado en Praia de Patos

4.4.2. Medidas de la red TESS de Stars4All

Para acceder a los datos de los fotómetros TESS es necesario visitar la página donde se publica la información relativa a cada uno de ellos. Cogiendo como ejemplo el TESS llamado dentro de la red de Stars4All "stars631" y conocido como *Praia de Patos*, se busca en el desplegable de la página https://tess.dashboards.stars4all.eu/d/tess_raw y, tras seleccionar el periodo de datos deseado, se descarga un CSV accediendo a ellos tal y como se ve en las imágenes 4.10 y 4.11. Tras la descarga se tiene un CSV como el del fragmento 4.1.

Fragmento CSV 4.1: Fragmento de un CSV de datos originales de TESS

```

1 "Time","mag","tamb","tsky"
2 2024-10-25 23:44:42,19.06,11.67,-4.05
3 2024-10-25 23:45:43,18.76,11.7,-2.84
4 2024-10-25 23:46:43,18.72,11.74,-1.4
5 2024-10-25 23:47:43,18.51,11.82,0.23
6 2024-10-25 23:48:43,18.31,11.91,1.43
7 2024-10-25 23:49:43,18.06,11.99,2.61

```

```

8 2024-10-25 23:50:43,17.79,12.06,3.98
9 2024-10-25 23:51:43,17.49,12.17,5.33
10 2024-10-25 23:52:43,17.13,12.28,6.22
11 2024-10-25 23:53:43,17.06,12.38,6.79
12 2024-10-25 23:54:44,17.15,12.46,6.85
13 2024-10-25 23:55:44,17.07,12.41,6.37
14 2024-10-25 23:56:44,16.94,12.28,6.21
15 2024-10-25 23:57:44,16.79,12.19,6.48
16 2024-10-25 23:58:44,16.78,12.16,6.75
17 2024-10-25 23:59:44,16.86,12.16,6.96
18 2024-10-26 00:00:44,16.92,12.14,6.94
19 2024-10-26 00:01:44,16.95,12.13,6.71
20 2024-10-26 00:02:44,16.97,12.16,6.33
21 2024-10-26 00:03:44,17.13,12.2,5.59
22 2024-10-26 00:04:44,17.2,12.2,4.83
23 2024-10-26 00:05:45,17.17,12.19,4.14
24 2024-10-26 00:06:45,17.11,12.18,3.8
25 2024-10-26 00:07:45,17.06,12.17,3.47

```

4.4.3. Medidas de la red FreeDSM de Gaia4sustainability

La red de fotómetros FreeDSM se publica en la web del CITIC <https://dsm.citic.udc.es/devices>. En este caso no se cuenta con medidas suficientes para tener una cantidad significativa para estudiar; pero igualmente se representan tanto los dispositivos como sus medidas en los apartados siguientes. En la página (imagen 4.12) se pueden descargar tanto en formato CSV como JSON. Para normalizar los *scripts* de trabajo de este proyecto se decide descargar en formato CSV para convertirlos con el código <https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/serializacionMedidasCSV2XML/CSV2RDFXML-6.py> en el grafo correspondiente.

Figura 4.12: Acceso a datos de un FreeDSM en tiempo real y a su descarga en la página del CITIC <https://dsm.citic.udc.es/devices>.

Figura 4.13: Grafo con las redes de fotómetros y algunos de los dispositivos, incluyendo el desglose del SQM.

Representación de las redes de fotómetros

Finalmente, toda la representación hecha hasta este punto se visualiza en forma de grafo en la imagen 4.13, que expande a los grafos anteriores 4.3 y 4.4. Si se observa como una secuencia queda claro como el añadido de información y la conexión de distintas representaciones van generando conocimiento.

4.4.4. Serialización de los datos de medidas de las distintas redes

Se desarrolla un código en Python (<https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/serializacionMedidasCSV2XML/CSV2RDFXML-6.py>) que permite leer un archivo de configuración *yaml* con el formato indicado en el modelo de configuración 4.1 para serializar en formato RDF/XML los datos descargados en CSV de las fuentes originales.

Configuración *yaml* 4.1: Modelo de archivo de configuración *yaml* para convertir CSV en grafos RDF/XML

```

1 casos:
2   - csv_path: "ruta/nombre_archivo.csv"
3     utc: "true/false"
4     localidad: "nombre_localidad"
5     lat: float
6     lon: float

```

```
7 nombre_sensor: "nombre_unico_sensor" (no URI)
8 zona_horaria: "Europe/Madrid"
9 output_path: "ruta/nombre_archivo.xml"
```

En este archivo se pueden poner tantos documentos como se quieran leer con los datos correspondientes y luego ejecutar el código para obtener un grafo RDF en formato XML con triplas como las del fragmento RDF/XML 4.1

Fragmento RDF/XML 4.1: Ejemplo de tripletas que describen una medida en RDF/XML

```
1 <rdf:Description rdf:about="http://example.org#observacion_SQM_Campolongo_PON_42
  .425896_-8.643984_20240803220000">
2   <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/sosa/Observation"/>
3   <sosa:madeBySensor rdf:resource="http://example.org#SQM_Campolongo_PON_42
  .425896_-8.643984"/>
4   <sosa:resultTime rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
  ">2024-08-03T22:00:00+00:00</sosa:resultTime>
5   <sosa:hasSimpleResult rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
  ">17.305</sosa:hasSimpleResult>
6   <ex:esNocheAstronomica rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
  ">true</ex:esNocheAstronomica>
7 </rdf:Description>
```

Este apartado es sumamente importante porque aquí es donde se produce la **homogeneización** de las medidas de brillo de cielo nocturno.

Manejando horas en UTC

Lo más habitual cuando se trabaja con fechas y horas en un ámbito que trasciende el entorno local —como ocurre en el estudio de la contaminación lumínica, donde se cruzan datos procedentes de distintas regiones del mundo— es utilizar el formato horario Coordinated Universal Time (UTC). Este sistema representa las fechas y horas de un instante según el tiempo solar medio en el meridiano de Greenwich (longitud 0°), evitando las ambigüedades asociadas a los husos horarios locales y a los cambios de horario estacional. Por este motivo se decide insertar en los grafos construidos en este proyecto las fechas y horas en formato UTC siguiendo la norma **ISO 8601**, titulada *“Date and time — Representations for information interchange”*. Esta norma es una especificación internacional publicada por la ISO que define un formato estandarizado para la representación de fechas, horas, intervalos y duraciones. Su principal objetivo es garantizar una codificación clara, consistente y sin ambigüedades, especialmente en contextos donde se intercambian datos entre distintos sistemas o regiones.

Entre sus principales elementos se encuentran:

- Fechas en formato AAAA-MM-DD (por ejemplo: 2025-08-26)

- Horas en formato `hh:mm:ss` (por ejemplo: `01:25:00`)
- Tiempos combinados con la letra `T`: `2025-08-26T01:25:00`
- **Zonas horarias** expresadas con `Z` para UTC o desplazamientos como `+02:00`
- Duraciones e intervalos (por ejemplo: `P1Y2M3DT4H5M6S` para una duración)

Este formato resulta especialmente útil en la web semántica y en la representación de observaciones científicas (como las de brillo del cielo nocturno) mediante tecnologías RDF, donde se requiere una codificación inequívoca y ordenable para las marcas temporales.

En este trabajo se ha optado por utilizar el formato `+00:00` en las representaciones de fecha y hora en UTC, en lugar del sufijo compacto `Z`, aunque ambos son equivalentes según el estándar `xsd:dateTime` y expresan tiempo universal coordinado. Esta decisión responde a razones de uniformidad y claridad semántica: el uso explícito del desplazamiento horario permite mantener un formato coherente con otras zonas horarias presentes en el grafo, si las hubiere, (por ejemplo, `+02:00` para hora local en verano), facilita la interoperabilidad con herramientas y bibliotecas que manipulan zonas horarias, y refuerza visualmente la noción de desplazamiento temporal incluso cuando dicho desplazamiento sea nulo.

En el código realizado para transformar los datos en formato CSV a formato RDF/XML se incluye la siguiente línea

```
1 dt_local = dt_local.tz_localize(tz, ambiguous=False)
```

que se emplea para asignar explícitamente una zona horaria al objeto `dt_local`, que representa una fecha y hora sin información horaria asociada (objeto *naive*). Mediante el método `tz_localize()` de `pandas`, dicho objeto pasa a ser *aware*, es decir, con conciencia de zona horaria, utilizando el identificador `tz` (por ejemplo, `“Europe/Madrid”`).

El argumento `ambiguous=False` se utiliza para resolver automáticamente posibles ambigüedades horarias que pueden producirse durante los cambios de hora (como el paso del horario de verano al de invierno), evitando errores derivados de la duplicación de determinadas franjas horarias.

Esta operación es especialmente relevante en el tratamiento de medidas temporales en general, pero particularmente en este trabajo ya que mientras `MeteoGalicia` comparte en el CSV descargable las horas en UTC, `Stars4All` lo hace en hora local y el argumento `ambiguous=False` es de vital importancia para resolver los cambios de hora.

4.5. Vocabulario, modelización y edición: eventos

En esta sección se presenta el marco conceptual y técnico utilizado para la representación semántica de los eventos relevantes en el contexto del presente estudio. Se parte de una definición formal del concepto de *evento* para luego, en cada caso concreto, describir su modelado mediante grafos RDF, y se abordan las técnicas de enriquecimiento semántico aplicadas para aumentar su expresividad y utilidad en procesos de análisis e interoperabilidad.

Un evento se entiende como una ocurrencia localizada en el tiempo (y, opcionalmente, en el espacio) que posee relevancia para la interpretación de fenómenos observados. Según la ontología [aún por citar], un evento puede caracterizarse por su tipo, sus participantes, sus condiciones de inicio y fin, y sus efectos. En el presente trabajo se consideran eventos como, por ejemplo, fases de la Luna, estaciones, periodo de semana o cambios en las condiciones de iluminación (luces de Navidad); aunque la propuesta es susceptible de ampliarse a otros eventos que pueden afectar a las medidas e interpretaciones de los datos como fenómenos meteorológicos.

La modelización de eventos se realiza utilizando grafos RDF en los que cada evento se representa como una instancia de una clase específica (por ejemplo, `dul:Event`, `lode:Event` o `sosa:Observation`, según el caso). Los nodos del grafo incluyen propiedades que capturan atributos esenciales como las siguientes, permitiendo una integración fluida con otras fuentes de datos mediante mecanismos de enlazado semántico.

- **Instante o intervalo temporal**, mediante propiedades como `time:hasBeginning`, `time:hasEnd` o `sosa:resultTime`.
- **Ubicación geográfica**, utilizando `geo:lat`, `geo:long` o entidades `geo:Feature`.
- **Agentes implicados**, mediante relaciones como `dcterms:publisher`.
- **Resultados asociados**, .

Inevitablemente el proceso de modelización de los eventos influye en la información que se tiene sobre las observaciones, especialmente cuando se trata de eventos astronómicos. Por ello, en esta sección, la modelización y la edición de grafos se entremezclan y liga el paso de un grupo de resultados (modelización) al siguiente (edición y enriquecimiento).

Objetivos

- O1.** Definir un *modelo de datos* reutilizando ontologías existentes.
- O2.** Analizar ventajas e inconvenientes de las ontologías potenciales en el dominio.

O3. Aportar medios de *estandarización* (URIs estables, serializaciones) que faciliten y agilicen la investigación.

Hipótesis

H1. La heterogeneidad de formatos (CSV, hojas de cálculo, BBDD, APIs), y de estructuras dentro de ellos, puede normalizarse en RDF con mapeos declarativos y *scripts* reproducibles.

H2. La reutilización de ontologías estándar permite describir observaciones (SOSA/SSN), magnitudes y unidades (QUDT), tiempo (TIME), ubicación (GeoSPARQL), taxonomías (SKOS) y otras entidades sin crear vocabularios ad hoc.

H3. La homogeneización de información propia de brillo de cielo nocturno con modelado RDF permite el cruce con otros modelados RDF complementarios que aportan conocimiento para la interpretación en la explotación.

4.5.1. Eventos astronómicos

Problema

Existe una serie de información que toda la comunidad científica relacionada con la contaminación lumínica repite una y otra vez en su trabajo local para preparar los datos para su análisis. Los eventos astronómicos es normalmente una fase repetitiva ya que los dispositivos más populares comparten medidas durante 24h.

Los eventos astronómicos son aquellos que suceden por causa del movimiento natural de los astros y que interesan en el campo de estudio porque influyen o bien en el brillo del cielo o bien en la interpretación de los datos. Los eventos más evidentes con afectación sobre los datos son la puesta y salida del Sol, que en este caso va a definir la noche. Igual de importante es la presencia y brillo de la Luna. Por otro lado, hay eventos que pueden ser importantes y sin saberlo con seguridad previamente merecen ser definidos y discutidos, como las estaciones del año, ya que influyen tanto en la duración de la noche como en la actividad humana nocturna.

Inicio y fin de la noche

La definición de noche parece una obviedad, pero no lo es. Se definen tres tipos de crepúsculos que dan lugar a distintos periodos de noche; aunque los tres intervalos de tiempo coinciden en su parte más oscura. Estos periodos se definen en función de la altura del Sol como se indica en la tabla 4.8.

Tipo	Altura del Sol	Características
Crepúsculo civil	entre 0° y -6°	Todavía hay bastante luz, se puede leer sin luz artificial.
Crepúsculo náutico	entre -6° y -12°	El horizonte marino aún es visible; útil para navegantes.
Crepúsculo astronómico	entre -12° y -18°	Todavía hay algo de luz solar dispersa.
Noche astronómica	$<-18^\circ$	Cielo completamente oscuro. Ideal para astronomía.

Tabla 4.8: Clasificación de las fases del crepúsculo según la altura del Sol.

En un primer momento se razona que los datos de interés son las medidas tomadas durante la noche astronómica, pero lo cierto es que durante los crepúsculos civiles en muchas ocasiones ya hay luz artificial y; aunque pudiera ser que no afectasen a las medidas pues el brillo del Sol aún es visible, se puede ver en la gráfica 4.14 que efectivamente sí hay diferencias de brillo entre los distintos sensores y localidades en este periodo, por lo que se decide definir como intervalo de trabajo la **noche entre los crepúsculos civiles**.

Las horas de inicio y fin de la noche astronómica son datos sobradamente conocidos y están perfectamente definidos por convenciones astronómicas. Su cálculo es directo y estándar, y puede obtenerse en cualquier lenguaje de programación mediante librerías especializadas en efemérides y cálculos astronómicos, como por ejemplo `Skyfield` en Python o `suncalc` en R. Estas herramientas permiten determinar con precisión los instantes de crepúsculo civil, náutico y astronómico para cualquier coordenada geográfica y fecha dadas.

Aunque parece obvio que las medidas de los fotómetros se toman de noche lo cierto es que la mayoría realizan mediciones durante las 24 horas, por lo que en los datos originales se encuentran datos que no son válidos para estudiar el brillo del cielo nocturno y hay que descartarlos. Existen dos caminos para hacerlo, uno usando estrictamente grafos y otro añadiendo información al grafo de medidas durante la serialización a través de la programación clásica. El primer caso requiere generar un grafo con la información adecuada para distintas coordenadas terrestres y posteriormente cruzar ese grafo con el de medidas para saber si cada medida se hizo de noche o no. Es una operación de cruce y filtrado de datos conceptualmente sencilla, pero computacionalmente pesada puesto que son muchas comprobaciones. Sin lugar a dudas el segundo camino es más eficiente y en el dominio de estudio el esfuerzo de definir el grafo de la noche astronómica no parece aportar valor. Por lo tanto, en el código ya mencionado <https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/serializacionMedidasCSV2XML/CSV2RDFXML-6.py> se indica en cada observación (medida) si es o no noche astronómica (variable lógica con valores de verdadero o falso únicamente) tal y como se muestra en el fragmento Python 4.1. De este modo, cada observación queda anotada con una triple que indica si tuvo lugar durante la noche astronómica según el criterio del crepúsculo civil.

Figura 4.14: Gráfica que muestra las medidas de distintos SQM entre septiembre de 2023 y febrero de 2025 agrupadas por horas.

Fragmento Python 4.1: Código Python para indicar en la información de una observación si se hizo durante la noche o no

```

1 s = sun(loc.observer, date=dt_local.date(), tzinfo=tz)
2 comienza_noche = s['dusk'].astimezone(pytz.UTC) #cuando el Sol baja 6 grados bajo
  el horizonte (crep\'usculo civil)
3 termina_noche = s['dawn'].astimezone(pytz.UTC) #cuando el Sol est\'a a 6 grados
  del horizonte subiendo
4
5 es_noche = dt_utc < termina_noche or dt_utc > comienza_noche
6
7 g.add((obs_uri, EX.esNocheAstronomica, Literal(str(es_noche).lower(), datatype=XSD
  .boolean)))

```

Altura y brillo de la Luna

Problema

En algunos casos el cruce de información entre grafos no es trivial por el coste computacional que tienen consultas SPARQL complejas. Incluir en un recetario público la consulta más adecuada para trabajar con los grafos implicados en el estudio de la contaminación lumínica evita que se repita el esfuerzo por parte de otros investigadores.

La Luna constituye una fuente natural de luz nocturna cuyo impacto sobre el brillo del cielo es considerable, especialmente en noches despejadas. El brillo aparente de la Luna está condicionado por su fracción iluminada visible desde la Tierra, que varía de 0 (Luna nueva) a 1 (Luna llena). La combinación de esta fracción con la altura sobre el horizonte permiten estimar su influencia en el brillo del cielo nocturno. Se ha adoptado para este estudio un modelo simplificado en el que el efecto de la Luna se considera significativo cuando la fracción iluminada supera un umbral de 0.1 y su altura es positiva. En estos casos, se etiqueta la medición como afectada por brillo lunar añadiendo a la información sobre la observación una terna en la que se indica si hay o no Luna con una variable lógica con valores de verdadero o falso.

De la misma forma que en el caso anterior sobre la noche astronómica, en este caso también hay **dos posibles caminos** para obtener la información de si una medida está o no afectada por la Luna: modelando el brillo y altura lunares o añadiendo esta información mediante programación clásica. En esta ocasión el primer caso se desdobra en dos posibilidades: información de la Luna en unas coordenadas dadas o considerar la posición y brillo del satélite en unas coordenadas de referencia para un territorio mayor asumiendo un error mínimo. Se lleva a cabo una prospección de estas tres posibilidades con el fin de analizar y comparar los resultados obtenidos en cada caso.

Desde el punto de vista semántico, la representación del estado lunar en un grafo propio se hace considerando una observación lunar (usando ontología SOSA igualmente) cada diez minutos, asociando a cada una propiedades explícitas en el grafo RDF. Las propiedades son la fracción iluminada, que se codifica como un valor decimal y la altura lunar, que se incluye como una medida auxiliar en grados como se muestra en el fragmento Turtle 4.15. Esto permite filtrar y clasificar las observaciones según la influencia de la Luna y especificar la condición de presencia lunar reflejándola mediante una propiedad lógica (verdadero o falso) como `ex:hayBrilloLuna`.

Fragmento Turtle 4.15: Extracto del grafo creado para modelar el brillo y altura de la Luna

```
1 <http://example.org#ObservacionLuna_42.1541_-8.8268_20241231T230000+0000> a sosa:
  Observation ;
```

```

2   geo1:lat "42.1541"^^xsd:float ;
3   geo1:long "-8.8268"^^xsd:float ;
4   sosa:hasResult <http://example.org#Resultado_ObservacionLuna_42.1541_-8.8268
   _20241231T230000+0000> ;
5   sosa:resultTime "2024-12-31T23:00:00+00:00"^^xsd:dateTime .
6
7 <http://example.org#Resultado_ObservacionLuna_42.1541_-8.8268_20241231T230000
   +0000> a sosa:Result ;
8   ex:moonElevation <http://example.org#Resultado_ObservacionLuna_42.1541_-8.8268
   _20241231T230000+0000_altura> ;
9   ex:moonIllumination <http://example.org#Resultado_ObservacionLuna_42.1541_
   -8.8268_20241231T230000+0000_iluminacion> .
10
11 <http://example.org#Resultado_ObservacionLuna_42.1541_-8.8268_20241231T230000+0000
   _altura> a qudt:QuantityValue ;
12   qudt:numericValue "-54.8"^^xsd:float ;
13   qudt:unit unit:DEG .
14
15 <http://example.org#Resultado_ObservacionLuna_42.1541_-8.8268_20241231T230000+0000
   _iluminacion> a qudt:QuantityValue ;
16   qudt:numericValue "0.987"^^xsd:float ;
17   qudt:unit unit:One .
18
19

```

El cruce de este grafo con el de medidas tiene **dos retos importantes**: las coordenadas y la hora de las observaciones. En ambos casos **la comparación para concluir si hay brillo de Luna o no en un determinado momento y lugar es costosa porque son muchos datos para comparar** (las observaciones son diezminutales) y porque si bien para casos concretos se pueden hacer los grafos de manera que estos datos sean coincidentes, la realidad es que en un sistema global de enlazado de datos van a ser aproximados, es decir, quizá no se tenga la posición de la Luna en las coordenadas exactas donde está el sensor, pero sí en un lugar muy cercano; y lo mismo sucede con la hora. Esto hace más pesado el proceso computacional y, aunque es realizable, no es ni eficiente ni ajustado al funcionamiento del enlazado de datos donde la reutilización forma parte de los objetivos. Así pues, se abre otro camino más generalista.

Con el objetivo de **optimizar el uso de los grafos, de las consultas SPARQL** y asumiendo un mínimo error en el cálculo de la presencia de la Luna en un determinado lugar, se definen unas áreas a las que aplicar los datos de brillo y altura lunares correspondientes al centro de las mismas. Para definirlas se crea el código Python <https://github.com/>

victortilve/TFM-IA/blob/main/DatosAstronomicos/Luna/generadorCentroidesLuna_v02.py que a partir de los datos indicados en la configuración inicial (ver extracto Python 4.2) genera un archivo *yaml* con la información de cada área (ver fragmento yaml 4.2)

Fragmento Python 4.2: Configuración manual del código Python generador de centroides y áreas para cálculo y modelización de altura e iluminación lunar

```
1 # === CONFIGURACION MANUAL ===
2 lat_inicial = 42.76450314348505
3 lon_inicial = -8.037108046555051
4 num_centroides = 20
5 radio_km = 50 # este sera tambien la distancia entre centroides tangentes
6 fecha_inicio = "2023-09-01"
7 fecha_fin = "2025-07-01"
```

Configuración yaml 4.2: Ejemplo de centroides y áreas en las que calcular y aplicar altura y brillo de la Luna

```
1 centroides:
2 - latitud: 41.47884
3   longitud: -9.730412
4   nombre: Luna_41.4788_-9.7304
5   radio_km: 50
6   wkt: POLYGON((-9.305031 41.796382, -9.309173 41.159722, -10.151651 41.159722,
7     -10.155793
8     41.796382, -9.305031 41.796382))
9 - latitud: 41.488189
10  longitud: -8.883841
11  nombre: Luna_41.4882_-8.8838
12  radio_km: 50
13  wkt: POLYGON((-8.458398 41.80573, -8.462543 41.169072, -9.305139 41.169072,
    -9.309284
    41.80573, -8.458398 41.80573))
```

Una vez que se tienen definidos los centroides y las áreas que se van a usar reunidas en el archivo yaml (<https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/DatosAstronomicos/Luna/centroidesAutomaticosLuna.yaml>) se realiza un paso intermedio antes de generar el grafo RDF para mayor control del proceso y facilidad de actualización en caso de ser necesario. Este paso consiste en calcular los datos de la Luna en cada centroide y almacenarlos en un archivo CSV a través del script Python https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/DatosAstronomicos/Luna/salidaPuestaLuna2CSV_v03.py. Los datos son:

- **centroide**: identificador del punto de referencia geográfico.
- **fecha**: día para el cual se calculan las efemérides lunares.

- **salida_luna_utc**: instante en que la Luna aparece sobre el horizonte, en horario UTC.
- **puesta_luna_utc**: instante en que la Luna desaparece bajo el horizonte, en horario UTC.
- **fracción_iluminada**: porcentaje aproximado del disco lunar iluminado en ese momento.
- **culminación_grados**: altura angular máxima de la Luna sobre el horizonte (culminación) durante ese día, en grados.
- **latitud y longitud**: coordenadas del centroide utilizadas para el cálculo.
- **válido_para**: área en la que se van a aplicar estos datos de la Luna

Y ya por último, con el código Python publicado en https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/DatosAstronomicos/Luna/salidaPuestaLunaCSV2RDF_v03.py se genera un grafo RDF con la información necesaria tal como se muestra en el fragmento Turtle 4.16, donde cabe resaltar que las instancias *zona_centroide* son reutilizables y reutilizadas para los cálculos en distintas fechas y horas.

Fragmento Turtle 4.16: Grafo que modela la zonificación y datos de la Luna

```

1 ex:ObservacionLuna_Luna_41.4788_-6.3438_20230901 a sosa:Observation ;
2   sosa:hasFeatureOfInterest ex:zona_centroide_41.4788_-6.3438 ;
3   sosa:hasResult ex:Resultado_ObservacionLuna_Luna_41.4788_-6.3438_20230901 ;
4   sosa:phenomenonTime ex:ObservacionLuna_Luna_41.4788_-6.3438_20230901_intervalo
5   ;
6   sosa:resultTime "2023-09-01"^^xsd:date .
7
8 ex:zona_centroide_41.4788_-6.3438 a geo:Feature ;
9   geo:hasGeometry ex:zona_centroide_41.4788_-6.3438_centroid,
10  ex:zona_centroide_41.4788_-6.3438_geom .
11
12 ex:zona_centroide_41.4788_-6.3438_centroid a sf:Point ;
13   geo:asWKT "<http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84> POINT
14   (-6.343803999999812 41.47857113210058)"^^geo:wktLiteral .
15
16 ex:zona_centroide_41.4788_-6.3438_geom a sf:Polygon ;
17   geo:asWKT "<http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84> POLYGON((-5.918423
18   41.796382, -5.922565 41.159722, -6.765043 41.159722, -6.769185 41.796382,
19   -5.918423 41.796382))"^^geo:wktLiteral .

```

```

17 ex:Resultado_ObservacionLuna_Luna_41.4788_-6.3438_20230901 a sosa:Result ;
18   ex:moonElevation ex:Resultado_ObservacionLuna_Luna_41.4788_-6.3438
   _20230901_culminacion ;
19   ex:moonIllumination ex:Resultado_ObservacionLuna_Luna_41.4788_-6.3438
   _20230901_iluminacion .
20
21 ex:Resultado_ObservacionLuna_Luna_41.4788_-6.3438_20230901_culminacion a qudt:
   QuantityValue ;
22   qudt:numericValue "49.57"^^xsd:float ;
23   qudt:unit unit:DEG .
24
25 ex:Resultado_ObservacionLuna_Luna_41.4788_-6.3438_20230901_iluminacion a qudt:
   QuantityValue ;
26   qudt:numericValue "0.9391"^^xsd:float ;
27   qudt:unit unit:One .
28
29 ex:ObservacionLuna_Luna_41.4788_-6.3438_20230901_intervalo a time:ProperInterval ;
30   time:hasBeginning "2023-09-01T20:03:20+00:00"^^xsd:dateTime ;
31   time:hasEnd "2023-09-02T08:36:00+00:00"^^xsd:dateTime .

```

Tras esta modelización, donde las zonas definidas son todas tangentes entre sí para no dejar ningún hueco y para evitar intersecciones (imagen 4.15), se relacionan los dispositivos terrestres con ellas (ver consulta SPARQL 4.1), indicando a cual pertenecen, para posteriormente indicar en sus observaciones si hay brillo lunar o no (ver consulta SPARQL 4.2) y realizar una correcta interpretación de la medida. Estos pasos se realizan directamente con consultas SPARQL en GraphDB sin necesidad de descargar los grafos ni de realizar ningún código de programación clásica.

Consultas SPARQL 4.1: INSERT de SPARQL para asociar una zona a un dispositivo. Publicada en <https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/consultasSPARQL/perteneceAZonaLunar.sparql>

```

1 PREFIX ex:    <http://example.org#>
2 PREFIX geo:   <http://www.opengis.net/ont/geosparql#>
3 PREFIX geof:  <http://www.opengis.net/def/function/geosparql/>
4 PREFIX sf:    <http://www.opengis.net/ont/sf#>
5
6 INSERT {
7   GRAPH <http://example.org/grafoSensores> {
8     ?sensor ex:enZona ?zona .
9   }
10 }
11 WHERE {

```


Figura 4.15: Zonas de representación de datos de la Luna. Generado con el código <https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/varios/representarPoligonosGEO.py>

```

12 GRAPH <http://example.org/grafoSensores> {
13     ?sensor geo:hasGeometry ?gPt .
14     ?gPt    a sf:Point ;
15           geo:asWKT ?wPt .
16 }
17 GRAPH <http://example.org/grafoSena> {
18     ?zona  geo:hasGeometry ?gPoly .
19     ?gPoly a sf:Polygon ;
20           geo:asWKT ?wPoly .
21 }
22 FILTER( geof:sfWithin(?wPt, ?wPoly) )
23 }

```

Consultas SPARQL 4.2: INSERT para indicar si una medida fue hecha con Luna o no. Otra consulta adjudica *false* a los que no se ponen *true* con este paso. Publicada en <https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/consultasSPARQL/engadirTRUEHayLunaAreaCentroide.sparql>

```

1 PREFIX ex:    <http://example.org#>
2 PREFIX sosa:  <http://www.w3.org/ns/sosa/>
3 PREFIX time:  <http://www.w3.org/2006/time#>
4 PREFIX xsd:   <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
5
6 INSERT {
7     GRAPH <http://example.org/grafoMedidas> {
8         ?obs ex:hayBrilloLuna true .
9     }
10 }
11 WHERE {
12     GRAPH <http://example.org/grafoMedidas> {
13         ?obs a sosa:Observation ;
14             sosa:madeBySensor ?sensor ;
15             sosa:resultTime   ?tObs .
16         BIND(xsd:dateTime(?tObs) AS ?obsTime)
17     }
18     GRAPH <http://example.org/grafoSensores> {
19         ?sensor ex:perteneceAZonaLunar ?zona .
20     }
21     GRAPH <http://example.org/grafoSena> {
22         ?lunaObs a sosa:Observation ;
23             sosa:hasFeatureOfInterest ?zona ;
24             sosa:phenomenonTime ?int .
25         ?int time:hasBeginning ?tIni ;

```


Figura 4.16: Tiempo de la consulta SPARQL 4.2

```

26     time:hasEnd      ?tFin .
27     BIND(xsd:dateTime(?tIni) AS ?ini)
28     BIND(xsd:dateTime(?tFin) AS ?fin)
29 }
30 FILTER (?obsTime >= ?ini && ?obsTime <= ?fin)
31 }

```

Una cuestión importante en este caso es **saber si es computacionalmente viable**. En la imagen 4.16 se puede comprobar que las medidas de un fotómetro diezminutales durante casi año y medio se completan en algo más de dos minutos.

Para terminar esta sección se presenta **la tercera opción** para indicar si una medida está realizada con brillo lunar o no. Esta opción es mediante programación clásica correspondiente al código publicado en <https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/DatosAstronomicos/Luna/hayluna-5.py>. El código simplemente recorre los grafos de medidas y lista de sensores y completa con la tripleta `observación - ex:hayBrilloLuna - True/False` tras calcular para las coordenadas y fecha indicados la altura y brillo de la Luna. Es un sistema rápido, pero que debe ser ejecutado fuera de las herramientas de los entornos de trabajo propios del enlazado de datos y la web semántica.

Estaciones astronómicas

Problema

La interpretación de los datos del brillo de cielo nocturno es sencilla a grandes rasgos; pero los matices requieren cruzar información diversa que ayude a entender variaciones

medidas. Entre esta información está las variaciones provocadas por eventos naturales que pueden ser periódicos como las estaciones.

En este trabajo se serializan también las *estaciones astronómicas* para España, delimitadas por los *equinoccios* (inicio de primavera y otoño) y los *solsticios* (inicio de verano e invierno). Este dato resulta clave para interpretar las medidas, ya que la duración del día y de la noche condiciona directamente (i) el tiempo de encendido de la iluminación artificial, (ii) la evolución de las condiciones meteorológicas durante la noche (nubosidad, humedad, nieblas) y (iii) los patrones de actividad humana. Al anotar cada observación con la estación astronómica vigente, se facilita la comparación entre periodos homogéneos y el análisis de tendencias separando efectos estacionales de cambios estructurales en el brillo del cielo. A modo de ejemplo se muestra el fragmento Turtle 4.17 donde se agrupan las instancias para definir esta estación en distintos años, que apuntan todas ellas al concepto general de la estación de primavera. Toda la modelización está publicada en <https://github.com/victortilve/TFM-IA/tree/main/DatosAstronomicos/estaciones>.

Fragmento Turtle 4.17: Modelización y serialización de la estación de primavera

```
1 @prefix ex: <http://example.org#> .
2 @prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
3 @prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
4 @prefix wd: <http://www.wikidata.org/entity/> .
5 @prefix schema: <http://schema.org/> .
6 @prefix time: <http://www.w3.org/2006/time#> .
7 @prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
8 @prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
9
10 ex:EsquemaEstaciones a skos:ConceptScheme ;
11     rdfs:label "Estaciones del a\'no"@es ;
12     rdfs:label "Seasons of the year"@en ;
13     skos:prefLabel "Estaciones astron\'omicas"@es ;
14     skos:prefLabel "Astronomical seasons"@en .
15
16 ex:Primavera a skos:Concept ;
17     skos:exactMatch wd:Q1312 ;
18     skos:prefLabel "Primavera"@es ;
19     skos:prefLabel "Spring"@en ;
20     skos:inScheme ex:EsquemaEstaciones .
21
22 ex:Primavera2022 a schema:Event,
23     time:ProperInterval ;
24     rdfs:label "Primavera 2022"@es ;
25     dcterms:isPartOf ex:Primavera ;
```

```
26     schema:location wd:Q29 ;
27     time:hasBeginning ex:EquinoccioMarzo2022 ;
28     time:hasEnd ex:SolsticioJunio2022 .
29
30 ex:Primavera2023 a schema:Event,
31     time:ProperInterval ;
32     rdfs:label "Primavera 2023"@es ;
33     dcterms:isPartOf ex:Primavera ;
34     schema:location wd:Q29 ;
35     time:hasBeginning ex:EquinoccioMarzo2023 ;
36     time:hasEnd ex:SolsticioJunio2023 .
37
38 ex:Primavera2024 a schema:Event,
39     time:ProperInterval ;
40     rdfs:label "Primavera 2024"@es ;
41     dcterms:isPartOf ex:Primavera ;
42     schema:location wd:Q29 ;
43     time:hasBeginning ex:EquinoccioMarzo2024 ;
44     time:hasEnd ex:SolsticioJunio2024 .
45
46 ex:Primavera2025 a schema:Event,
47     time:ProperInterval ;
48     rdfs:label "Primavera 2025"@es ;
49     dcterms:isPartOf ex:Primavera ;
50     schema:location wd:Q29 ;
51     time:hasBeginning ex:EquinoccioMarzo2025 ;
52     time:hasEnd ex:SolsticioJunio2025 .
53
54 ex:EquinoccioMarzo2022 a time:Instant ;
55     time:inXSDDateTime "2022-03-20T15:33:00+00:00"^^xsd:dateTime .
56
57 ex:EquinoccioMarzo2026 a time:Instant ;
58     time:inXSDDateTime "2026-03-20T03:45:00+00:00"^^xsd:dateTime .
59
60 ex:EquinoccioMarzo2023 a time:Instant ;
61     time:inXSDDateTime "2023-03-20T20:24:00+00:00"^^xsd:dateTime .
62
63 ex:EquinoccioMarzo2024 a time:Instant ;
64     time:inXSDDateTime "2024-03-20T03:06:00+00:00"^^xsd:dateTime .
65
66 ex:EquinoccioMarzo2025 a time:Instant ;
67     time:inXSDDateTime "2025-03-20T09:01:00+00:00"^^xsd:dateTime .
```

```
68
69 ex:SolsticioJunio2022 a time:Instant ;
70     time:inXSDDateTime "2022-06-21T09:14:00+00:00"^^xsd:dateTime .
71
72 ex:SolsticioJunio2023 a time:Instant ;
73     time:inXSDDateTime "2023-06-21T14:57:00+00:00"^^xsd:dateTime .
74
75 ex:SolsticioJunio2024 a time:Instant ;
76     time:inXSDDateTime "2024-06-20T20:51:00+00:00"^^xsd:dateTime .
77
78 ex:SolsticioJunio2025 a time:Instant ;
79     time:inXSDDateTime "2025-06-21T02:42:00+00:00"^^xsd:dateTime .
```

4.5.2. Periodos especiales

Principalmente debido a la actividad humana existen una serie de periodos especiales que pueden ser de interés para el estudio de la contaminación lumínica. Habiendo muchos que influyen o pueden influir en el brillo de cielo nocturno se escogen para este estudio los fines de semana ya que muchos municipios, especialmente los turísticos, varían el tiempo y tipo de iluminación durante este tiempo y también la actividad humana puede fluctuar considerablemente dependiendo si la zona recibe población o si marchan de ella a otras localidades; y las Navidades, tiempo durante el cual es común iluminar los cascos urbanos con notables consecuencias.

Fines de semana

La actividad humana es un factor clave en la interpretación del estudio del brillo artificial del cielo nocturno y existen hábitos y convenciones sociales que pueden influir en el brillo. Los fines de semana, que en nuestra cultura significa prolongar la actividad humana a la noche de manera significativa y, por ello, aumentar el uso de luz artificial, son un periodo cuyo estudio puede resultar de interés. La modelización y representación en un grafo de esto es prácticamente trivial; pero tener un grafo alimentado con esta información supone un ahorro de tiempo individual y una automatización del proceso global del análisis de los datos relacionados con la contaminación lumínica. A partir de un generador realizado en Python (<https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/varios/generadorRDFDiasSemana.py>) se crea un grafo con ternas como las del fragmento 4.18. En este grafo se usa directamente vocabulario y propiedades de la WikiData además de la ontología `schema`. La WikiData permite hacer una terna como `ex:dia_2022_09_01 wdt:P361 wd:Q12779928`, que significa que el día 01/09/2022 es un día de semana.

Fragmento Turtle 4.18: Relación de fechas con día de semana y pertenencia a semana laboral o fin de semana

```

1 @prefix ex: <http://example.org#> .
2 @prefix wd: <http://www.wikidata.org/entity/> .
3 @prefix wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/> .
4 @prefix schema: <http://schema.org/> .
5 @prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
6 @prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
7
8 ex:dia_2022_09_01 a wd:Q573 ;
9     schema:date "2022-09-01"^^xsd:date ;
10    schema:dayOfWeek wd:Q129 ;
11    wdt:P361 wd:Q12779928 .
12
13 ex:dia_2022_09_02 a wd:Q573 ;
14    schema:date "2022-09-02"^^xsd:date ;
15    schema:dayOfWeek wd:Q130 ;
16    wdt:P361 wd:Q12779928 .

```

Navidades de Vigo

Durante los periodos festivos es habitual intensificar la iluminación artificial de las calles, lo que incrementa el brillo artificial del cielo nocturno, tal y como se demostró en Ramírez et al. (2023) para distintas festividades religiosas a nivel global. Por ello, **modelizar y serializar** en RDF los *eventos* con potencial influencia (p. ej., fiestas locales, campañas navideñas, festivales, iluminaciones ornamentales temporales) y anotar su *intervalo temporal* y *ámbito geográfico* junto a las observaciones fotométricas constituye una **estrategia clave para el seguimiento y la monitorización**. Esta anotación permite segmentar series temporales, realizar comparaciones antes y después y buscar correlaciones con efectos ecológicos o conductuales (p. ej., disminución de ejemplares o cambios de hábitos en determinadas especies), mejorando la interpretación de las medidas y la generación de hipótesis.

Se selecciona el estudio de las Navidades, y concretamente las de Vigo, por distintos motivos, entre los que cabe resaltar la fama de la Navidad de Vigo tanto por su cantidad de luces como por su extensión en el tiempo⁹, porque se tiene acceso a los datos de distintos fotómetros instalados en la zona, porque la ciudad se sitúa en el entorno de una Parque Nacional, territorio de la Red Natura 2000 y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y porque además de estas protecciones legales, esta área también cuenta con una certificación Destino Turístico Starlight.

⁹https://hoxe.vigo.org/navidad/nadal_vigo.php?lang=cas

Para representar las Navidades de Vigo se consulta en la prensa local los días y horas durante los que las luces permanecerán encendidas y la información adquirida se representa en el grafo https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/NavidadVigo/Evento_NadalVigo20232024.ttl para la Navidad de 2023-2024 y en el grafo https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/NavidadVigo/Evento_NadalVigo20242025.ttl para la Navidad 2024-2025.

El **modelo de la Navidad de 2023-2024** sigue este esquema:

- 1 evento principal: `ex:NadalVigo20232024` (con `dul:hasPart...`).
- 52 subeventos diarios `EncendidoNavidadVigo2023_YYYY-MM-DD` con `dcterms:date`.
- 3 plantillas de intervalo temporales (`time:Interval`) más el día de inauguración:
 - `..._semana` → 17:00–23:30 (Z)
 - `..._finsemana` → 17:00–01:00 (Z, cruza medianoche)
 - `..._festivo` → 17:00–07:00 (Z, cruza medianoche)
 - `..._inicio_24_nov` → 19:00–23:59:59 (Z) (*sólo el 24/11/2023*)
- Reparto de subeventos: 25 semana, 18 fin de semana, 8 festivos y 1 inauguración (total: 52).
- Cobertura de fechas: 2023-11-24 → 2024-01-14.

Mientras que el **modelo de la Navidad 2024-2025** es:

- 1 evento principal: `ex:NadalVigo20242025` (con `dul:hasPart...`).
- 58 subeventos diarios `EncendidoNavidadVigo2024_YYYY-MM-DD` con `dcterms:date`.
- 3 plantillas de intervalo temporales (`time:Interval`):
 - `..._semana` → 17:00–23:00 (Z)
 - `..._finsemana` → 17:00–01:00 (Z, cruza medianoche)
 - `..._festivo` → 17:00–07:00 (Z, cruza medianoche)
- Reparto de subeventos: 25 semana, 25 fin de semana, 8 festivos.
- Cobertura de fechas: 2024-11-16 → 2025-01-12.

Cabe resaltar los fragmentos Turtle 4.19 donde se definen los periodos de encendido en función del día que es de manera que se pueden reutilizar.

Fragmento Turtle 4.19: Definción de intervalos de tiempo reutilizables

```
1 <http://example.org#IntervaloNadalVigo2024_festivo> a time:Interval ;
2   rdfs:label "Intervalo festivo"@es ;
3   time:hasBeginning "17:00:00+00:00"^^xsd:time ;
4   time:hasEnd "07:00:00+00:00"^^xsd:time .
5
6 <http://example.org#IntervaloNadalVigo2024_finsemana> a time:Interval ;
7   rdfs:label "Intervalo finsemana"@es ;
8   time:hasBeginning "17:00:00+00:00"^^xsd:time ;
9   time:hasEnd "01:00:00+00:00"^^xsd:time .
10
11 <http://example.org#IntervaloNadalVigo2024_semana> a time:Interval ;
12   rdfs:label "Intervalo semana"@es ;
13   time:hasBeginning "17:00:00+00:00"^^xsd:time ;
14   time:hasEnd "23:00:00+00:00"^^xsd:time .
```

4.6. Edición y enriquecimiento: clasificación urbana del territorio

Objetivos

- O6.** Integrar *capas auxiliares*: DEGURBA, características locales, calendarios e intervalos (p. ej., Navidad) e inventarios básicos.
- O7.** Aplicar el modelo sobre *datos reales* como demostrador.

Hipótesis

- H5.** La publicación como *Linked Open Data (LOD)* (URIs persistentes, endpoint SPARQL, descargas TTL/JSON-LD, metadatos DCAT) aumenta la reutilización de los datos y facilita su cruce con fuentes externas.
- H6.** La unificación y recopilación de datos facilita el tratamiento posterior tanto para sacar conclusiones como para enriquecer más la información enlazada usando tanto análisis de datos básico como métodos de inteligencia artificial.

Problema

Modelar información necesaria referente a la posible relación intrínseca entre clasificación urbana e iluminación para el estudio de la contaminación lumínica.

El modelo DEGURBA fue explicado en el apartado 2.1 (página 12) y se representa mediante el grafo https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/gradoUrbanizacion/Clasificacion_DEGURBA_Galicia.ttl que se resume en:

- Un esquema (*scheme*) de conceptos: `ex:GradoUrbanizacionDEGURBA` (SKOS), con 3 conceptos: `ex:ZonaUrbana`, `ex:ZonaIntermedia` y `ex:ZonaRural`.
- Diez entidades territoriales (URIs de Wikidata, tipo `wikibase:Item`) clasificadas con `ex:gradoUrbanizacionDEGURBA` → `ZonaUrbana` (3), `ZonaIntermedia` (3), `ZonaRural` (4).
- Atributos usados por entidad: `rdfs:label` (nombre), `wdt:P1082` (población), `wdt:P2046` (área, cuando está disponible), coordenadas `geo:lat/geo:long` (WGS84).
- Total de triplas en el grafo: 103.

Las entidades urbanas que se relacionan con las zonas definidas en el modelo DEGURBA (ver como ejemplo el fragmento Turtle 4.20) son:

Entidad	DEGURBA	Población	Lat	Lon
A Coruña	ZonaUrbana	249 261	43.36230	-8.41150
Forcarei	ZonaRural	3 127	42.53010	-8.36520
Illas Cíes	ZonaRural	0	42.22000	-8.90000
Pedrafita do Cebreiro	ZonaRural	898	42.72540	-7.02460
Pontevedra	ZonaUrbana	83 077	42.43330	-8.63330
Vigo	ZonaUrbana	293 977	42.24060	-8.72070
Cervantes–Ancares	ZonaRural	1 187	42.86770	-7.07305
Bergondo	ZonaIntermedia	6 986	42.86770	-7.07305
Viveiro	ZonaIntermedia	15 217	43.64806	-7.59000
Nigrán	ZonaIntermedia	18 005	42.1416	-8.8066

Tabla 4.9: Entidades territorialmente ubicadas en Galicia con su clasificación DEGURBA, población y coordenadas (WGS84).

Fragmento Turtle 4.20: Representación del modelo DEGURBA

```

1 ex:GradoUrbanizacionDEGURBA a skos:ConceptScheme ;
2   skos:prefLabel "Clasificaci\`on del grado de urbanizaci\`on"@es .
3
4 ex:ZonaIntermedia a skos:Concept ;
5   qb:measureType [ a qb:MeasureProperty ;
6     rdfs:label "Densidad de poblaci\`on"@es ;
7     sdmx-attribute:unitMeasure <http://qudt.org/vocab/unit/
  PeoplePerSquareKilometre> ;

```

```

8      schema:minValue "300.0"^^xsd:float ] ;
9      schema:population [ a schema:QuantitativeValue ;
10         schema:minValue 5000 ;
11         schema:unitText "personas"@es ] ;
12      skos:definition "\'areas con una densidad de al menos 300 hab/km^2 y una
13      poblaci\'on total superior a 5.000 habitantes."@es ;
14      skos:inScheme ex:GradoUrbanizacionDEGURBA ;
15      skos:prefLabel "Ciudad peque\'na"@es .

```

Finalmente, el aspecto visual del grafo alimentado de la clasificación DEGURBA de las áreas con las que se va a trabajar en esta investigación es el de la imagen 4.17.

Figura 4.17: Grafo de los grados de urbanización DEGURBA

4.7. Edición y enriquecimiento: representación estadística en RDF

Objetivos

- O9.** Explotar datos con *cálculos matemáticos* básicos y *algoritmos de inteligencia artificial*.
- O10.** Enriquecer los grafos con *información relevante* que evite reprocesos por terceros.

Hipótesis

- H6.** La unificación y recopilación de datos facilita el tratamiento posterior tanto para

sacar conclusiones como para enriquecer más la información enlazada usando tanto análisis de datos básico como métodos de inteligencia artificial.

Problema

La monitorización de la contaminación lumínica es un reto sin resolver. Almacenar información de fácil acceso e interpretación sobre su evolución permite avanzar en esta cuestión.

Las observaciones de brillo de cielo nocturno (*night sky brightness*, *NSB*) se registran a intervalos regulares (minutos) durante la noche. Esto permite distintos niveles de análisis:

- **Serie temporal de una noche:** evolución intranoche (perfil horario), detección de picos, cortes, nubosidad, paso de la Luna, etc.
- **Agregación de muchas noches:** indicadores por noche (media, mínimo, máximo, variabilidad) y comparativas por *sensor*, *estación astronómica*, *DEGURBA* o *eventos* (p. ej., Navidad).
- **Perfiles medios:** promedios por hora del día (perfil típico), por día de la semana o por mes.
- **Contrastes:** noches *con* vs. *sin* evento, antes/después de un cambio de alumbrado.

Es clave por tanto para el seguimiento y la monitorización de la contaminación lumínica, así como para el estudio de potenciales causísticas, agrupar información en datos sencillos y legibles. Un método estandarizado de representación es el diagrama de cajas y bigotes (*boxplot*), que tiene una serie de datos clave fáciles de calcular, comprender y almacenar que además aportan información valiosa. Dada su utilidad generalizada, con el fin de no redundar en el cálculo estadístico, se estudia la posibilidad y se analiza el resultado de añadir un grafo con esta información para consulta de todo el mundo, añadiendo otros datos complementarios como la moda, la media y la desviación típica. Para ello se hace uso de la ontología STATO¹⁰, que define una serie de clases con conceptos estadísticos útiles para el caso presentado en este trabajo. El hecho de que todo sean clases y no propiedades complica la implementación; pero **la reutilización de ontologías y el aprovechamiento del trabajo hecho en sus definiciones es uno de los objetivos principales de este estudio.**

El modelo resultante del estudio de la ontología y de las necesidades determinadas en el dominio de la contaminación lumínica se muestra de manera simplificada en la imagen 4.18. Dado que el número de medidas que se consideran a la hora de hacer los cálculos es

¹⁰<http://purl.obolibrary.org/obo/stato.owl>

Figura 4.18: Esquema simplificado del grafo con datos estadísticos de las medidas de un fotómetro en un intervalo de tiempo

muy grande, no se indican todas en la colección que define el conjunto de datos (*dataset*), a pesar de que la ontología SOSA cuenta con la relación *hasMember* para hacerlo. En su lugar se usa como puente para relacionar ambos grafos (estadístico y de medidas) el origen de los datos (*sosa:madeBySensor* y el intervalo de tiempo. Esta representación semántica permite **incluir conocimiento derivado de forma estructurada** en el grafo de observaciones, favoreciendo tanto la consulta automatizada como la interoperabilidad con otros sistemas que utilicen descripciones estadísticas similares.

El desarrollo del modelo presentado alimentando el grafo resultante con datos reales se realiza siguiendo los siguientes pasos:

1. Descargar los datos usando SPARQL¹¹.
2. Cargarlos en un lenguaje de programación tradicional. En este caso se usa R con la herramienta RStudio. Se hace a través de un archivo *yaml* como el fragmento 4.3
3. Calcular los datos de los diagramas de cajas correspondientes (valores mínimos, primer cuartil, mediana, tercer cuartil, valores máximos).
4. Representar el conocimiento siguiendo el modelo anterior. Ejemplo de resultado: https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/modelizacionBoxplot/grafos_estadistica.ttl

¹¹<https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/consultasSPARQL/recuperacionMedidas.sparql>

Los relativos a la programación en R se documenta en este documento https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/modelizacionBoxplot/grafico_estadistica_v02.pdf.

Configuración yaml 4.3: Ejemplo de fragmento de un archivo de configuración *yaml* para alimentar el grafo de estadísticas. Se pueden crear automáticamente con el generador https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/modelizacionBoxplot/generadorYAML_periodos.Rmd.

```
1 config:
2   base_uri: http://example.org#
3   outfile: grafo_estadistica_ejemplo1.ttl
4   mode_method: density
5   hist_breaks: 30.0
6   digits: 6.0
7   sensor_col: sensor
8   value_col: valor
9   time_col: fecha
10 entries:
11 - sensor_id: http://example.org#SQM_Cervantes_ANC_42.820778_-6.922902
12   sensor_label: SQM_Cervantes
13   period_start: 2024-01-01 00:00:00
14   period_end: 2024-03-31 23:59:59
15   period_label: Trim12024
```

4.8. Explotación de datos: análisis de zonificación y clasificación DEGURBA vs. escala de Bortle

Objetivos

- O6.** Integrar *capas auxiliares*: DEGURBA, características locales, calendarios e intervalos (p. ej., Navidad) e inventarios básicos.
- O7.** Explotar datos con *cálculos matemáticos* básicos y *algoritmos de inteligencia artificial*.

Hipótesis

- H6.** La unificación y recopilación de datos facilita el tratamiento posterior tanto para sacar conclusiones como para enriquecer más la información enlazada usando tanto análisis de datos básico como métodos de inteligencia artificial.

Problema

El brillo del cielo nocturno aumenta constantemente en todo el territorio habitado, extendiéndose incluso muchos kilómetros más allá de este. ¿Emiten distinta cantidad de contaminación lumínica los lugares dependiendo del grado de urbanización?

Inicialmente en este trabajo se habló de la escala de Bortle como un ejemplo de clasificación de brillo de cielo nocturno que relaciona este con la clasificación de un territorio en función de sus características de urbanización o ruralidad. No es una escala científica pero el criterio de clasificación DEGURBA, que se puede considerar estándar, permite discutirla y también concluir si su aplicación puede servir para una análisis temporal.

Para acometer este análisis lo primero que se propone es estudiar si la zonificación DEGURBA permite clasificar los cielos según su brillo y grado de urbanización. Para ello se descargan los datos de las medidas de varios fotómetros de distintas zonas de Galicia y se clasifican en función del grado de urbanización del lugar donde están instalados. Posteriormente se aplican algoritmos de clasificación automática, tal y como describe en el informe <https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/clasificacionAutomatica/clasificacion.pdf.zip>.

Como se puede observar en la imagen 4.19, si se representan los diagramas de cajas y bigotes respectivos, las distribuciones de las medidas son diferenciables y a priori agrupables: se puede prever que Torre de Hércules, Porto de Vigo y Campolongo serán de un grupo (son zonas urbanas), que Patos y Guísamo son otro (zonas intermedias), que Penedo do Galo queda en un lugar indeciso (está cerca de una zona intermedia, pero no estrictamente dentro de ella) y los otros dispositivos son de zona rural.

Se comprueba la posibilidad de agrupación automática con un algoritmo no supervisado y otro supervisado, obteniendo buenos resultados en ambos. En primer lugar se hace una agrupación jerárquica de la que se obtiene la matriz de confusión 4.10, donde se observa como a pesar de haber claramente más aciertos la zona intermedia no se clasifica muy bien, seguramente debido a que se etiquetó como tal a Penedo do Galo (Viveiro) y no es correcto porque el dispositivo está alejado del núcleo urbano y debe considerarse rural.

	Agrupamiento automático		
Real	1	2	3
ZonaUrbana	1349	412	0
ZonaIntermedia	2233	3350	454
ZonaRural	105	174	1923

Tabla 4.10: Matriz de confusión de la agrupación jerárquica.

En segundo lugar, se aplica el algoritmo kNN de los k-vecinos más próximos, de aprendizaje supervisado, con los buenos resultados de la matriz de confusión 4.11. Nuevamente

Figura 4.19: Diagramas de cajas y bigotes de las medidas entre septiembre de 2023 y enero de 2025 de distintos dispositivos instalados en Galicia.

el intermedio es el que más fallos tiene; pero en esta ocasión el número de aciertos es muy elevado respecto a los fallos

Predicho	Real		
	1	2	3
1	17128	9674	0
2	33921	165460	8599
3	751	9004	56184

Tabla 4.11: Matriz de confusión del algoritmo kNN

Conviene resaltar que esta clasificación sin ningún tipo de filtro previo no es lo óptimo, pues se están analizando medidas puntuales diezminutales y así no se describe el brillo de cielo nocturno de un lugar. Aún así se lleva a cabo este estudio de esta manera porque no es el objeto principal del trabajo y por lo tanto no cabe profundizar en algoritmos de clasificación automática, pero se cumple el **objetivo de mostrar la potencialidad de la representación de datos mediante ontologías** para todas las fases de descripción y estudio de los temas relacionados con la contaminación lumínica. Además, con estos datos de clasificación es fácil y oportuno establecer un criterio de relación tal como: si el medidor tiene un porcentaje de medidas clasificadas en un grupo, el cielo se clasifica dentro de ese grupo.

Una vez demostrado que es posible clasificar los cielos por su brillo nocturno en relación a su grado de urbanización se puede discutir la escala de Bortle. No se podrá hacer en su totalidad porque en este estudio no hay variedad de áreas suficientes como para cuestionar

los nueve niveles de la escala y tampoco DEGURBA afina tanto. Pero los datos son suficientes para un análisis inicial y DEGURBA es ampliable con otras clasificaciones, algunas específicas como zonas de protección de contaminación lumínica¹². Para realizar este análisis se recopila del mapa de contaminación lumínica <https://lightpollutionmap.app/es/> el valor Bortle del lugar donde están los fotómetros obteniendo los valores de la tabla 4.12.

ID	Latitud	Longitud	Escala Bortle
SQM_TorreHercules_COR_43.382763_-8.409202	43.382763	-8.409202	6.6
SQM_PortoVigo_VIG_42.241670_-8.727587	42.241670	-8.727587	7.3
SQM_IllasCies_CIE_42.213900_-8.906000	42.213900	-8.906000	4.8
SQM_Forcaei_FOR_42.610943_-8.370965	42.610943	-8.370965	4.5
SQM_OCebreiro_PED_42.707104_-7.047078	42.707104	-7.047078	4.1
SQM_Campolongo_PON_42.425896_-8.643984	42.425896	-8.643984	7.2
SQM_Cervantes_ANC_42.820778_-6.922902	42.820778	-6.922902	3.6
SQM_Guisamo_BER_43.307995_-8.276487	43.307995	-8.276487	6.0
SQM_PenedoDoGalo_VIV_43.660763_-7.562965	43.660763	-7.562965	4.8
TESS_Patos_NIG_42.154100_-8.826800	42.154100	-8.826800	5.8

Tabla 4.12: Escala de Bortle estimada por ubicación en el mapa <https://lightpollutionmap.app/es/>.

Teniendo en cuenta que los dos algoritmos de clasificación tienen una tasa de éxito elevada, se puede hacer la comparativa directa entre la clasificación DEGURBA y los niveles de la escala de Bortle como se muestra en la tabla 4.13. Se puede ver que las zonas urbanas de DEGURBA coinciden con la clase 7 de Bortle. Esto es llamativo porque tanto el fotómetro de Torre de Hércules como el de Porto de Vigo estén en el mismo centro de las ciudades de A Coruña y Vigo respectivamente, no así el de Campolongo en Pontevedra. Posiblemente en realidad estén más próximos a la clase 8 más brillante. En general las clasificaciones no se alejan demasiado la una de la otra y los datos apuntan a que se puede afinar más la clasificación automática y acercarse más a una descomposición como la de Bortle.

4.9. Explotación de datos: patrones y tendencias de brillo de cielo nocturno

Objetivos

O9. Explotar datos con *cálculos matemáticos* básicos y *algoritmos de inteligencia artificial*.

¹²https://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/atmosfera/contaminacio_luminica/mapa-de-proteccio-contra-contaminacio-luminica/zones-proteccio-contaminacio_luminica/

ID	Nivel	DEGURBA
SQM_TorreHercules_COR	Transición suburbano–urbano (C7)	ZonaUrbana
SQM_PortoVigo_VIG	Transición suburbano–urbano (C7)	ZonaUrbana
SQM_IllasCies_CIE	Suburbano (C5)	ZonaRural
SQM_Forcaei_FOR	Suburbano (C5)	ZonaRural
SQM_OCebreiro_PED	Transición rural–suburbano (C4)	ZonaRural
SQM_Campolongo_PON	Transición suburbano–urbano (C7)	ZonaUrbana
SQM_Cervantes_ANC	Transición rural–suburbano (C4)	ZonaRural
SQM_Guisamo_BER	Suburbano brillante (C6)	ZonaIntermedia
SQM_PenedoDoGalo_VIV	Suburbano (C5)	ZonaIntermedia
TESS_Patos_NIG	Suburbano brillante (C6)	ZonaIntermedia

Tabla 4.13: Nivel Bortle y clasificación DEGURBA para cada ubicación. Se omiten coordenadas en ID para ajustar mejor la tabla al ancho de página.

O10. Enriquecer los grafos con *información relevante* que evite reprocesos por terceros.

Hipótesis

H3. La homogeneización de información propia de brillo de cielo nocturno con modelado RDF permite el cruce con otros modelados RDF complementarios que aportan conocimiento para la interpretación en la explotación.

H6. La unificación y recopilación de datos facilita el tratamiento posterior tanto para sacar conclusiones como para enriquecer más la información enlazada usando tanto análisis de datos básico como métodos de inteligencia artificial.

Problema

Hay ciertos patrones cuyo análisis es sistemático y repetitivo porque se dan ante causas que generan contaminación lumínica que son previsibles relacionadas con decisiones humanas: aumento de iluminación en unas determinadas franjas horarias o fechas, apagado de luces por ahorro de energía, etc. La automatización de estas búsquedas de manera generalizada puede ser un aporte interesante para la comunidad investigadora.

Durante todo el proceso de representación y explotación se fue enriqueciendo el grafo de medidas hasta tener algo como el fragmento 4.2, donde se encuentra información añadida con consultas SPARQL cruzando distintos grafos y que permite estudiar si existen patrones con cambios de brillo de cielo nocturno. Por otro lado se alimenta el grafo con datos estadísticos en distintos periodos entre septiembre de 2023 y enero de 2025 para su estudio. La explotación de estos datos en busca de alguna causalidad se publica en el informe <https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/patronesTendencias/patrones.pdf>

Fragmento RDF/XML 4.2: Grafo de medidas enriquecido.

```

1 <rdf:Description rdf:about="http://example.org#observacion_SQM_IllasCies_CIE_42
  .213900_-8.906000_20250110071000">
2 <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/sosa/Observation"/>
3 <sosa:madeBySensor rdf:resource="http://example.org#SQM_IllasCies_CIE_42.213900_
  -8.906000"/>
4 <sosa:resultTime rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
  ">2025-01-10T07:10:00+00:00</sosa:resultTime>
5 <sosa:hasSimpleResult rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
  ">19.583</sosa:hasSimpleResult>
6 <ex:esNocheAstronomica rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean">
  true</ex:esNocheAstronomica>
7 <ex:hayBrilloLuna rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean">False
  </ex:hayBrilloLuna>
8 <ex:perteneceAEstacion rdf:resource="http://example.org#Invierno"/>
9 <ex:finDeSemana rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean">false</
  ex:finDeSemana>
10 </rdf:Description>

```

4.9.1. Patrones y tendencias fin de semana

Como durante el fin de semana la actividad humana cambia respecto a los días de semana cabe preguntarse si hay algún impacto en el brillo de cielo nocturno. Como se puede comprobar en la tabla 4.14 no hay ni un mínimo cambio significativo en ninguno de los lugares estudiados.

4.9.2. Patrones y tendencias durante las estaciones astronómicas

Las estaciones del año influyen en el horario del alumbrado y usos del espacio públicos. También las condiciones meteorológicas son muy diferentes, especialmente en lugares de Galicia donde se está centrando este estudio. En los diagramas de cajas de la imagen 4.20 se pueden ver casos donde claramente el verano es más oscuro (Vigo y Patos), posiblemente porque siendo zonas contaminadas lumínicamente durante las épocas con presencia de nubes el brillo aumenta (Ścieżor, 2020).

4.9.3. Estudio de periodos

Para terminar esta sección del estudio se analizan los resultados obtenidos de la explotación del grafo de datos estadísticos tras su alimentación a partir del archivo de configuración https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/patronesTendencias/config_auto_

Sensor	Periodo	N	Media	Mediana
SQM_Campolongo	Laborable	12854	17.08812	17.2270
	Fin de semana	5031	17.02815	17.1150
SQM_Cervantes	Laborable	11222	21.21574	21.6470
	Fin de semana	4365	21.21202	21.6500
SQM_Forcarei	Laborable	12637	20.79375	21.1420
	Fin de semana	4938	20.79772	21.1410
SQM_Guisamo	Laborable	12741	17.83006	17.9200
	Fin de semana	4948	17.78884	17.8335
SQM_IllasCies	Laborable	12663	20.44676	20.8440
	Fin de semana	4951	20.47700	20.8880
SQM_OCebreiro	Laborable	12495	20.92105	21.2000
	Fin de semana	4870	20.94056	21.2360
SQM_PenedoDoGalo	Laborable	12730	19.99102	20.1460
	Fin de semana	4989	20.02313	20.2090
SQM_PortoVigo	Laborable	12238	17.13019	17.2360
	Fin de semana	4783	17.07137	17.1560
SQM_TorreHercules	Laborable	12857	16.35830	16.3820
	Fin de semana	5047	16.37318	16.4100
TESS_Patos	Laborable	111962	18.11403	18.1900
	Fin de semana	42400	18.06755	18.0900

Tabla 4.14: Resumen por sensor: laborable vs. fin de semana (N, media y mediana).

`trimsept202324_ene2025.yml`. La representación de esta información se puede ver resumida en parte en las imágenes 4.21 y 4.22. En la primera se muestran todos los diagramas de cajas del grafo y en la siguiente la información tanto compartida como propia extendidas de algunos dispositivos.

Para analizar estos datos se trabaja con el grafo con código R y se resume a continuación lo más relevante. Por un lado se representan los diagramas de barras de la imagen 4.23, donde se ven los valores estadísticos de cada dispositivo distribuidos en distintos periodos (último trimestre de 2023, los cuatro trimestras de 2024 y enero de 2025) y se observa que no hay grandes variaciones entre los periodos, salvo en el tercer trimestre de 2024 del sensor de Vigo, cuyo diagrama es ligeramente distinto a los otros periodos. Efectivamente, representando la serie de datos se ve un pico de oscuridad (a más magnitud le corresponde más oscuridad) en este trimestre tanto en la mediana como en la media (imagen 4.24

Figura 4.20: Diagramas de cajas de las medidas de los dispositivos agrupadas por estación

Figura 4.21: Grafo centrado en el nodo *boxplot* (*STATO_0000243*). Realizado con GraphDB.

Figura 4.22: Grafo expandido alimentado con datos estadísticos. Realizado con GraphDB.

Figura 4.23: Diagramas de barras de distintos fotómetros representando datos estadísticos.

Figura 4.24: Gráficas de la serie por periodos de la media y la mediana en el dispositivo del Porto de Vigo

4.10. Explotación de datos: estudio del brillo de cielo nocturno en la Navidad de Vigo

Objetivos

O9. Explotar datos con *cálculos matemáticos* básicos y *algoritmos de inteligencia artificial*.

Hipótesis

H3. La homogeneización de información propia de brillo de cielo nocturno con modelado RDF permite el cruce con otros modelados RDF complementarios que aportan conocimiento para la interpretación en la explotación.

H6. La unificación y recopilación de datos facilita el tratamiento posterior tanto para sacar conclusiones como para enriquecer más la información enlazada usando tanto análisis de datos básico como métodos de inteligencia artificial.

Problema

Explotación de datos de grandes eventos lumínicos de los que se puede sistematizar el estudio de su impacto en el brillo de cielo nocturno.

Para analizar si el encendido de luces afecta al brillo de fondo de cielo de la ciudad de Vigo y su entorno, se trabaja con los fotómetros SQM instalados en la red de Meteogalicia en Illas Cíes y en Porto de Vigo. Con los grafos de las medidas realizadas y el que define los encendidos de la Navidad de Vigo de 2023-2024 y 2024-2025, cuya representación se muestra en la imagen 4.25, se realiza una consulta SPARQL¹³ con cierta complejidad para enriquecer el grafo de medidas añadiendo si la medida fue realizada o no con las luces de Navidad encendidas, con lo que se obtiene un resultado como el mostrado en el fragmento Turtle 4.3.

Fragmento RDF/XML 4.3: Entidad que representa una observación con el añadido de si se realiza o no con las luces de Navidad encendidas.

```
1 <rdf:Description rdf:about="http://example.org#observacion_SQM_IllasCies_CIE_42
   .213900_-8.906000_20231101120000">
2   <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/sosa/Observation"/>
3   <sosa:madeBySensor rdf:resource="http://example.org#SQM_IllasCies_CIE_42.213900_
   -8.906000"/>
```

¹³<https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/NavidadVigo/insertLucesNavidadOnOff.sparql>

Figura 4.25: Representación de todos los eventos de encendido de luces que modelan las Navidades de Vigo de 2023-2024 y 2024-2025.

```

4 <sosa:resultTime rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
  ">2023-11-01T12:00:00+00:00</sosa:resultTime>
5 <sosa:hasSimpleResult rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
  ">0.0</sosa:hasSimpleResult>
6 <ex:esNocheAstronomica rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean">
  false</ex:esNocheAstronomica>
7 <ex:hayBrilloLuna rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean">False
  </ex:hayBrilloLuna>
8 <ex:perteneceAEstacion rdf:resource="http://example.org#0tono"/>
9 <ex:finDeSemana rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean">>false</
  ex:finDeSemana>
10 <ex:lucesNavidadEncendidas rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
  boolean">>false</ex:lucesNavidadEncendidas>
11 </rdf:Description>

```

A partir de este nuevo grafo enriquecido se analizan los datos para estudiar cómo afectan las luces de Navidad al brillo de fondo de cielo nocturno. El informe realizado es el publicado en https://github.com/victortilve/TFM-IA/blob/main/NavidadVigo/estudioNavidadVigo_v02.pdf y los resultados difieren de lo esperado: no hay aumento de brillo significativo. Para concluir esto se analizan los datos estadísticos básicos como el diagrama de cajas (figura

4.26) y, como estos muestran sólo variaciones en el Porto de Vigo, los valores absolutos de este fotómetro (tabla 4.15).

Figura 4.26: Diagramas de caja de los datos de medidas de brillo de cielo nocturno de las Illas Cíes y Porto de Vigo durante las Navidades.

Grupo	Q1	Mediana	Q3	min	max	IQR	Media	SD
PortoVigo-ON	16.431	17.982	20.106	13.892	21.609	3.675	18.07815	2.056271
PortoVigo-OFF	16.426	18.079	19.996	13.899	21.640	3.570	18.14676	1.969882

Tabla 4.15: Resumen estadístico de brillo (mag/arcsec²) para Porto de Vigo con luces de Navidad encendidas (ON) y apagadas (OFF).

Además, en el informe se pueden ver los resultados de distintos algoritmos de inferencia estadística que procuran discernir si los cambios que a priori no parecen significativos sí lo son a nivel estadístico. Resulta que en Illas Cíes sí parece haber un cambio de brillo reconocible, mientras que en el Porto de Vigo no, en contra de toda lógica, ya que el puerto se encuentra en el centro de la ciudad al lado de las luces instaladas, mientras que las Illas Cíes están alejadas considerablemente.

Capítulo 5

Resultados

Esta investigación partía de un objetivo ambicioso: **ordenar el conocimiento relacionado con la contaminación lumínica**. La valoración de los resultados debe hacerse considerando tanto la *ausencia de antecedentes comparables* como la *amplitud* del problema. Aún así, a la luz de las hipótesis y objetivos definidos, es posible juzgar qué se ha logrado y qué implica para trabajos futuros. En este capítulo se presentan los **resultados** obtenidos. No deben confundirse ni con las **conclusiones**, que se abordan en el capítulo siguiente, ni con la **interpretación de la explotación de los datos**. Aquí se documenta lo construido y verificado. El propósito del proyecto no es extraer hallazgos sustantivos sobre la contaminación lumínica, sino **demostrar la viabilidad del enlazado de datos y la Web Semántica en este dominio** y valorar de forma crítica sus *ventajas y limitaciones*.

Existen en este proyecto dos claves para el análisis de los resultados: la **aglomeración de conocimiento** modelando, representando, explotando y conectando grafos, entidades y datos; y el **enriquecimiento de grafos** mediante información generada por los datos que contienen ellos mismos o por el tratamiento de estos con herramientas externas que permiten posteriormente alimentarlos con nueva información. A mayores, la explotación y obtención de conclusiones dentro del dominio *se valoran* como parte del proceso completo del estudio de la contaminación lumínica con métodos y herramientas de enlazado de datos. Para visualizar estas claves se muestra en la imagen 5.1 dos diagramas en los que se ven dos de las construcciones más importantes realizadas: un grafo de trabajo realizado enriqueciendo el grafo inicial de observaciones de brillo de fondo de cielo nocturno (diagrama superior) y la unión entre distintos grafos generados que tienen distintas finalidades, pero que juntos componen un gran grafo de conocimiento susceptible de ser aumentado (diagrama inferior).

5.1. Validaciones y métricas

Figura 5.1: *Diagrama superior*: grado de observaciones enriquecido. *Diagrama inferior*: conexión entre distintos grafos que además tienen utilidades diversas.

Objetivos

O11. Evaluar *calidad e interoperabilidad* con métricas objetivas: validez sintáctica RDF, densidad de enlaces y cobertura temporal/espacial.

Hipótesis

H5. La publicación como *Linked Open Data (LOD)* (URIs persistentes, endpoint SPARQL, descargas TTL/JSON-LD, metadatos DCAT) aumenta la reutilización de los datos y facilita su cruce con fuentes externas.

Problema

Modelar y estructurar información requiere cumplir con requisitos técnicos de usabilidad y logros sobre el dominio de estudio. En particular, hay que comprobar que el trabajo realizado es correcto en el contexto del enlazado de datos y útil para aplicar en contaminación lumínica de una manera objetiva.

Las validaciones permiten comprobar que se cumplen las restricciones establecidas por los usuarios, o por la propia naturaleza de la información, a diferentes clases y propiedades definidas en sus ontologías, tanto en lo referente a los modelos de datos como a los valores almacenados. Por otro lado, las métricas se utilizan para realizar el análisis descriptivo con el que identificar las principales características de un grafo. El estudio de estos parámetros implica realizar una valoración objetiva del trabajo realizado con los grafos en el dominio de la contaminación lumínica.

En este trabajo no se hace uso de SHACL¹; por lo que la validación se realiza con *consultas SPARQL* sobre GraphDB y con verificaciones sintácticas previas (p. ej., validador del W3C). A continuación se describen las comprobaciones recomendadas y las métricas de control de calidad. Las consultas SPARQL correspondientes se mantienen en ficheros externos en la carpeta GitHub <https://github.com/victortilve/TFM-IA/tree/main/consultasSPARQL/validacionesMetricas> para su ejecución y mantenimiento independiente.

Qué validar

- **Sintaxis RDF (V0)**: todos los ficheros Turtle/RDFXML deben parsear sin errores antes de la carga en GraphDB (no tiene consulta SPARQL porque es una comprobación básica durante el modelado).
- **Observación mínima SOSA (V1)**: cada `sosa:Observation` debe tener: `sosa:madeBySensor`, `sosa:resultTime` y `sosa:hasSimpleResult` (el resultado es correcto).
- **Duplicados por sensor–tiempo (V2)**: unicidad de observación para cada par (`madeBySensor`, `resultTime`) (resultado correcto).
- **Intervalos temporales (V3)**: en `time:ProperInterval`, `time:hasBeginning` debe ser estrictamente anterior a `time:hasEnd` (Los resultados son correctos).
- **Geoespacial (GeoSPARQL) (V4)**:

¹Estándar del W3C ampliamente utilizado que permite describir las condiciones que debe cumplir un conjunto de datos

- Geometrías con CRS explícito (CRS84) y WKT válido (15 resultados negativos que se muestran en la salida en formato CSV 5.1).
 - Los puntos de los sensores están dentro del polígono de su zona asignada (DE-GURBA) o, si no hay asignación previa, se localiza la zona apropiada (el resultado es correcto).
- **Unidades y magnitudes (V5):** las cantidades (`qudt:QuantityValue`) tienen `qudt:numericValue` y `qudt:unit`; los valores están en rangos operativos plausibles (p. ej., NSB en mag/arcsec² dentro de umbrales definidos) (En el resultado de la consulta de rangos (V5b) se comprueba que hay medidas como las del fragmento 5.2 que son errores del dispositivo. En la explotación estos valores se eliminan como errores atípicos).
 - **Etiquetas y enlaces (V6):** presencia de `rdfs:label` con código de idioma cuando proceda; enlaces a recursos externos significativos (p. ej. `skos:exactMatch`, `rdfs:seeAlso`) para trazabilidad y alineación (los resultados de esta consulta son más complejos porque no tiene sentido que todas las instancias tengan esta estructura).

Fragmento CSV 5.1: Resultado en CSV de la comprobación V4a

```

1 geom,wkt
2 http://example.org#NadalVigo20232024,POINT(-8.727501 42.240278)
3 http://example.org#NadalVigo20242025,POINT(-8.727501 42.240278)
4 _:node157214,POINT(-8.6277722 42.442671)
5 _:node157215,POINT(-8.7435079 42.205304)
6 _:node157216,POINT(-8.826799 42.149878_)
7 _:node157217,POINT(-8.3733263 42.6106673)
8 _:node157218,POINT(-8.643984 42.425896)
9 _:node157219,POINT(-6.922902 42.820778)
10 _:node157220,POINT(-8.370965 42.610943)
11 _:node157221,POINT(-8.906000 42.213900)
12 _:node157222,POINT(-7.047078 42.707104)
13 _:node157223,POINT(-8.727587 42.241670)
14 _:node157224,POINT(-8.409202 43.382763)
15 _:node157225,POINT(-8.276487 43.307995)
16 _:node157226,POINT(-7.562965 43.660763)

```

Fragmento CSV 5.2: Resultado en CSV de la comprobación V5

```

1 obs,qv,val
2 http://example.org#observacion_SQM_Guisamo_BER_43.307995_-8.276487_20240303081000
  ,,-9999.0
3 http://example.org#observacion_SQM_Guisamo_BER_43.307995_-8.276487_20240303013000
  ,,-9999.0

```

```
4 http://example.org#observacion_SQM_Guisamo_BER_43.307995_-8.276487_20240304115000
,,-9999.0
```

Métricas de calidad y cobertura

- **Volumen y cobertura (M1):** número de observaciones y sensores distintos; rango temporal total (fecha mínima y máxima en `sosa:resultTime`). Salida en la tabla 5.1.
- **Compleitud (M2):** porcentaje de observaciones con `hasResult/hasSimpleResult`, con unidad de medida, y con geometría válida. Salida en la tabla 5.2.
- **Distribución territorial (M3):** conteo de sensores por categoría DEGURBA y, opcionalmente, cobertura por zona. Esta métrica es necesaria pero es un aspecto a mejorar. En este trabajo se realiza la relación sensor-grado DEGURBA manualmente.
- **Densidad de enlaces (M4):** promedio de enlaces externos por recurso clave (`skos:exactMatch`, `rdfs:seeAlso`, `owl:sameAs`), como indicador de *conectividad* LOD. Devuelve el valor: 1,235. Es una buena media, pero lo cierto es que se enlaza con pocos dominios externos. Una mejora de este resultado es explorar fuentes como GeoNames e integrarla, pero una vez más el límite de tiempo impidió seguir añadiendo más información.
- **Incidencias estructurales (M5):** número de duplicados (V2), intervalos mal formados (V3), geometrías sin CRS (V4) y valores fuera de rango (V5), para seguimiento periódico. La salida se fue viendo en las comprobaciones anteriores.

nObservaciones	nSensores	desde	hasta
1852278	11	2022-11-05T12:28:37+00:00	2025-06-26T21:10:54+00:00

Tabla 5.1: Salida de la consulta M1: volumen y cobertura.

Rutina operativa de calidad

En definitiva, una rutina para aplicar procesos similares a los de este trabajo y los propios aquí descritos que garantice resultados robustos es:

1. **Antes de cargar:** validar sintaxis de cada fichero RDF (parseo local o validador del W3C).

totalObs	conResultado	sensores	sensoresConGeom
1852281	1852281	11	672570

Tabla 5.2: Salida de la consulta M2: completitud

2. **Tras la ingesta:** ejecutar el paquete de validaciones (V1–V6) y producir un *informe de violaciones* por tipo.
3. **Seguimiento:** calcular métricas (M1–M5) y comparar con iteraciones previas para detectar cambios, pérdida de cobertura o degradaciones.
4. **Umbrales y listas blancas:** mantener umbrales por tipo de sensor/unidad y excepciones conocidas (eventos especiales, periodos festivos, condiciones meteorológicas adversas).
5. **Trazabilidad:** anotar resultados estadísticos (*p. ej.* mediana, IQR) con `prov:wasDerivedFrom` al `sosa:ObservationCollection` fuente.

5.2. Tiempos de ejecución

Es importante valorar los tiempos de ejecución de las consultas. Como se vio en las métricas, sólo en lo referente a medidas se trabajó con más de 1,8 millones de datos, sin contar las combinaciones de distintos cruces de grafos que se realizaron. Contabilizar el precio computacional y poder compararlo con otros procesos es una parte importante que aquí no se puede completar porque habría que reproducir el estudio sobre diferentes estructuras; pero se puede realizar una mínima valoración atendiendo a los resultados resumidos en la tabla 5.3 (no se añaden todos).

Imagen	Descripción	Resultado
5.2	Consulta SPARQL que asigna en cada medida la tripleta que indica si hay Luna o no en el instante que se toma dicha medida.	Menos de <i>2min 30seg</i>
5.3	Dos consultas independientes para recorrer el grafo de medidas e indicar si fueron tomadas durante un día de semana (lunes a viernes) o fin de semana (sábado y domingo).	En unos 38 segundos se añaden más de 650 000 tripletas
5.4	Se recorren las medidas realizadas en un periodo de tiempo para determinar si cada medida se hizo con las luces de Navidad encendidas o apagadas	52992 cambios en <i>1m 25seg</i>
5.5	Consulta SPARL que recorre el grafo de medidas y el grafo de fase lunar (altura y brillo), pero que resulta fallida por el tiempo de exposición.	<i>3h 18min</i> y subiendo

Tabla 5.3: Descripción de las imágenes de GraphDB con tiempos de ejecución.

Figura 5.2: Consultas SPARQL y tiempo para asignar en una medida si hay Luna o no

5.3. Recetario SPARQL

Es uno de los objetivos y además es un complemento necesario en la publicación de los grafos para ahorrar ciertos esfuerzos para algunas descargas de datos, consultas y cruces de grafos. En el repositorio, salvo una consulta de las luces de Navidad de Vigo, todas se encuentran en la carpeta “consultasSPARQL” y se enumeran en su totalidad en la tabla 5.4

The figure consists of two screenshots of the GraphDB interface. The top screenshot shows a SPARQL query with the following code:

```

11 WHERE {
12   GRAPH <http://example.org/grafoSesiones> {
13     ?obs a sosa:Observation ;
14     sosa:resultTime ?fechaCompleta .
15   }
16
17   BIND(STRBEFORE(STR(?fechaCompleta), "T") AS ?soloFecha)
18   BIND(IRI(CONCAT("http://example.org#dia_", REPLACE(?soloFecha, "-", "_"))) AS ?dia)
19
20   GRAPH <http://example.org/grafoSesiones> {
21     ?dia a wd:Q573 ;
22     wdt:P361 wd:Q211391 .
23   }
24 }
25

```

The execution result shows: "Added 519586 statements. Query took 15s, on 2025-09-03 at 23:07." The bottom screenshot shows a SPARQL query with the following code:

```

1 PREFIX ex: <http://example.org#>
2 PREFIX sosa: <http://www.w3.org/ns/sosa/>
3 PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>
4 PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
5
6 INSERT {
7   GRAPH <http://example.org/grafoSesiones> {
8     ?obs ex:finDeSemana false .
9   }
10 }
11 WHERE {
12   GRAPH <http://example.org/grafoSesiones> {
13     ?obs a sosa:Observation ;
14     sosa:resultTime ?fechaCompleta .
15   }
16 }

```

The execution result shows: "Added 1310270 statements. Query took 23s, on 2025-09-03 at 23:08." Both screenshots show the GraphDB interface with a sidebar on the left containing options like Import, Explore, SPARQL, Monitor, Setup, Lab, and Help. The top bar shows the current database and ontology.

Figura 5.3: Consultas SPARQL y tiempos de ejecución para cruzar fechas de medidas con grafo de relación de fecha y tipo de día (laborable o no)

The screenshot shows a SPARQL query with the following code:

```

59 BIND( STRDT( CONCAT( STR(?fecha), "T00:00:00+00:00"), xsd:dateTime ) AS ?midnight )
60 BIND( ?midnight + "P1D"^^xsd:dayTimeDuration AS ?nextMidnight )
61 BIND( SUBSTR(STR(?nextMidnight), 1, 10) AS ?nextDateStr )
62 BIND( STRDT(?nextDateStr, xsd:date) AS ?fechaNext )
63 BIND( STRDT( CONCAT(?nextDateStr, "T", ?tEndHH, "+00:00"), xsd:dateTime ) AS ?
64   evtEndNext )
65
66 # Coincidencia por caso
67 FILTER(
68   (?cross = false &&
69     ?obsDate = ?fecha &&
70     ?rtFull >= ?evtStart && ?rtFull <= ?evtEndSame )
71   ||
72   (?cross = true &&
73     ( ?obsDate = ?fecha && ?rtFull >= ?evtStart ) ||

```

The execution result shows: "Added 52992 statements. Query took 1m 25s, on 2025-09-07 at 16:35." The screenshot shows the GraphDB interface with a sidebar on the left containing options like Import, Explore, SPARQL, Monitor, Setup, Lab, and Help. The top bar shows the current database and ontology.

Figura 5.4: Tiempos de la consulta SPARQL para relacionar una fecha y hora con el encendido de las luces de Navidad.

```
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
SELECT ?time ?fin ?area ?result WHERE {
  ?time:hasBeginning ?fin ?area ;
  ?time:hasEnd ?fin ;
  ex:validoPara [
    geo:asWKT ?area ;
    sosa:hasResult ?result .
  ] ;
  ?result ex:moonIllumination ?ilum_node .
  ?ilum_node qudt:numericValue ?ilum_value .
}
FILTER(geof:sfWithin(?wktPunto, ?wktArea))
BIND(xsd:boolean(?fecha >= ?inicio && ?fecha <= ?fin && ?ilum_value > 0.01) AS ?hayLuna)
```

Figura 5.5: Consulta *fallida* SPARQL para indicar si una medida se hizo con Luna o no.

Carpeta raíz: recetario SPARQL

<code>engadirEstacion.sparql</code>	Anota la estación astronómica (<code>ex:perteneceAEstacion</code>) a partir de <code>sosa:resultTime</code> , cruzando con instantes/intervalos <code>time:Instant/ProperInterval</code> .
<code>engadirTRUEHayLunaAreaCentroide.sparql</code>	Marca <code>ex:hayBrilloLuna = true</code> cuando el intervalo lunar aplicable contiene la observación en la zona-centróide asociada.
<code>engadirFalseHayLunaAreaCentroide.sparql</code>	Marca <code>ex:hayBrilloLuna = false</code> cuando no hay brillo lunar para esa zona/instante.
<code>finDeSemanaTrue.sparql</code>	Anota <code>ex:finDeSemana = true</code> según calendario.
<code>finDeSemanaFalse.sparql</code>	Anota <code>ex:finDeSemana = false</code> .
<code>pertenceAZonaLunar.sparql</code>	Enlaza sensores con su zona lunar (<code>ex:perteneceAZonaLunar</code>) a partir de su geometría.
<code>recuperacionMedidas.sparql</code>	Recupera observaciones con todas sus tripletas para exportación/depuración.
<code>consultaEstadisticos.sparql</code>	Recupera los datos estadísticos que se almacenan para distintos intervalos y dispositivos.

Subcarpeta: validacionesMetricas

<code>V1-observacionMinimo.sparql</code>	Verifica requisito mínimo SOSA: cada <code>sosa:Observation</code> tiene <code>madeBySensor</code> , <code>resultTime</code> y <code>hasSimpleResult</code> .
<code>V2-duplicadosSensor.sparql</code>	Detecta duplicados por par (<code>madeBySensor</code> , <code>resultTime</code>).
<code>V3a-intervalosTemporales.sparql</code>	Intervalos <code>time:ProperInterval</code> con límites ausentes (falta comienzo o fin).
<code>V3b-intervalosTemporales.sparql</code>	Intervalos con orden incorrecto (<code>hasBeginning</code> \geq <code>hasEnd</code>).
<code>V4a-geometriasSinCRS.sparql</code>	Geometrías sin CRS explícito (p.ej., falta <code>CRS84</code> en <code>geo:asWKT</code>).
<code>V4b-sensoresSinPoligono.sparql</code>	Sensores sin polígono de zona asociado / pertenencia espacial no resuelta.
<code>V5a-resultadosSinUnidad.sparql</code>	<code>qudt:QuantityValue</code> sin <code>qudt:unit</code> o sin <code>qudt:numericValue</code> .
<code>V5b-rangosValores.sparql</code>	Valores fuera de umbrales operativos definidos (control de plausibilidad).
<code>V6a-recursosEtiqueta.sparql</code>	Recursos clave sin <code>rdfs:label</code> (con código de idioma).
<code>V6b-recursosEnlacesExternos.sparql</code>	Cálculo de enlazado externo (p.ej., <code>skos:exactMatch</code> , <code>owl:sameAs</code> , <code>rdfs:seeAlso</code>).

Carpeta raíz: carpeta NavidadVigo

<code>insertLucesNavidadOnOff.sparql</code>	Inserta una nueva tripleta en el grafo de medidas indicando si las luces de Navidad de Vigo están encendidas o no.
---	--

Tabla 5.4: Recetario de consultas SPARQL y paquete de validaciones/métricas incluidas en el repositorio.

5.4. Resumen del trabajo en números

El trabajo desarrollado comprende la definición y carga de **ocho grafos RDF**, la implementación de **9 programas en Python** y **5 en R** (con informes Knit), la publicación de **16 ficheros Turtle** y la generación local de **15 ficheros RDF/XML**, además de los ficheros `yaml` de configuración. El volumen agregado (pruebas y resultados finales) supera los **10 GB** y, para los ficheros de grafo de trabajo de medidas por dispositivo, se ha manejado una media superior a **550 000** líneas por archivo.

Categoría	Descripción	Cantidad
Grafos RDF	Sensores, medidas, estadísticas, estaciones, día de semana, Navidad (Vigo), DEGURBA, Luna (intervalos).	8
Programas Python	Ingesta, enriquecimiento, serialización RDF, utilidades.	9
Programas R	Análisis y visualización; informes Knit (R Markdown).	5
Ficheros <code>yaml</code>	Configuración y parámetros de ejecución.	Varios
Turtle (<code>.ttl</code>)	Representaciones RDF fijadas y publicadas en el repositorio.	16
RDF/XML (<code>.xml</code>)	Representaciones XML/RDF (almacenadas en local).	15
Volumen total	Conjunto de datos, pruebas y resultados finales.	~10 GB (imagen 5.6)
Tamaño medio	Líneas por archivo de grafo/medidas por dispositivo.	$> 5,5 \times 10^5$

Tabla 5.5: Resumen de volumen de trabajo.

Detalle de grafos (G1–G8).

G1. Sensores: definición y geolocalización de dispositivos y sus redes.

G2. Medidas: `sosa:Observation` con `resultTime` y `hasSimpleResult`.

G3. Estadísticas: colecciones y derivados (media, mediana, IQR, *boxplot*).

G4. Estaciones: intervalos astronómicos (solsticios/equinoccios).

G5. Día de semana: anotaciones calendario (laborable/fin de semana).

G6. Navidad (Vigo): eventos y tramos de encendido/apagado.

G7. DEGURBA: clasificación urbana para vinculación territorial.

G8. Luna: intervalos de brillo lunar aplicables por zona.

Figura 5.6: Información sobre carpeta local de trabajo

Código e informes.

- **Python (9)**: pipelines de ingesta, transformación a RDF y enriquecimiento.
- **R (5)**: análisis/visualización y **reportes Knit** (Markdown → PDF/HTML).
- **Configuración**: ficheros `yaml` asociados a scripts y lotes.

5.5. Logros y limitaciones

Logros principales.

- **Modelo unificado en RDF**: diseño y carga de un grafo que reutiliza vocabularios estándar (SOSA/SSN, QUDT, TIME, GeoSPARQL, SKOS), con URIs estables y metadatos coherentes.
- **Normalización de fuentes heterogéneas**: ingesta reproducible (Python/R) de medidas de SQM y otros recursos, con cálculo de atributos derivados (*noche astronómica*, brillo lunar, estación, periodos de Navidad, DEGURBA).
- **Consultas expresivas en SPARQL**: demostración de que análisis que hoy requieren ETL específico pueden formularse como consultas y construcciones sobre el grafo.

- **Casos de uso verificables:** vinculación de sensores a zonas, anotación temporal y calendario/astronómico, y esquemas para estadística descriptiva (p. ej., *boxplot*, media, desviación).

Limitaciones y alcance.

- **Cobertura de datos** parcial y desigual; no todas las redes ni periodos están integrados.
- **Publicación** aunque se publica en un repositorio no se siguen estándares de publicación, que queda como trabajo pendiente: no se desplegó *endpoint* SPARQL ni catálogo DCAT; la difusión abierta queda como trabajo futuro.
- **Validación** acotada: se realizaron comprobaciones sintácticas y de coherencia básica, pero no una validación exhaustiva de calidad/precisión de todas las series.

Conclusión.

Los resultados **demuestran la viabilidad** del enfoque de Web Semántica para este dominio: el grafo integra fuentes heterogéneas, permite consultas reproducibles y sienta las bases para apertura FAIR y enriquecimiento posterior. El *camino elegido* es, por tanto, **aprovechable y escalable**; las tareas pendientes (ampliar cobertura, publicar y validar en profundidad) no invalidan el planteamiento, sino que marcan una hoja de ruta razonable para su consolidación.

Capítulo 6

Conclusiones, discusión y trabajos futuros

Este proyecto comenzó con una idea general, la de organizar y representar el conocimiento relacionado con la contaminación lumínica, que abría una infinidad de puertas para trabajar. Como se indicó al inicio del trabajo, la gran cantidad de ámbitos científicos que hoy en día aportan información al estudio de la contaminación lumínica hace imposible abordarlo todo. Las decisiones de qué tratar o no en este trabajo no siempre tienen el amparo de un argumento objetivo, en algunos casos simplemente era información más accesible que otra, como por ejemplo la red de SQM de MeteoGalicia; en otros casos fue una necesidad surgida durante la realización de tareas, como por ejemplo el grafo de estadísticas. Igualmente, lo que falta no siempre fue una decisión personal, sino una decisión forzada o por la falta de tiempo o por la falta de información. Así a todo, **el objetivo de llevar a cabo un proceso completo desde la representación de información hasta la explotación de datos se realizó con éxito.**

La distribución del tiempo en los distintos apartados del estudio fue muy desigual. La carencia de un trabajo precedente (al menos documentado y público) de estas características provocó que el grueso de horas se acumulase en la parte inicial de investigación de ontologías. Es esta una parte fundamental puesto que es la base de todo lo que se elaboró posteriormente. De hecho, en numerosas ocasiones se tuvo que retroceder para cambiar modelados e incluso ontologías, analizando constantemente documentación sobre extensos vocabularios y apareciendo continuamente distintas soluciones para el mismo problema (representar fotómetros, construir el grafo DEGURBA, etc.). Esta parte no es visible y tampoco hay manera de visibilizarla más allá de evaluar el resultado final de la representación y, para eso, las validaciones y métricas ayudan. En este sentido, aunque el resultado final pueda parecer escaso globalmente, tanto por el número de sensores añadidos, el número total de grafos o el protagonismo del grafo de medidas frente a otros, es necesario comprender que antes de los procesos que se consiguieron automatizar **existe un trabajo manual que**

consume mucho tiempo de búsqueda de información y de descarga de datos en distintas fuentes que no genera ningún beneficio más que la obtención de datos para volcar.

Queda sobradamente demostrado que si se unifica la representación de información y datos con ontologías y modelados como los sugeridos en este estrabajo **se consigue agilizar los estudios y aumentar los datos disponibles sobre contaminación lumínica**. Sólo es necesario que las fuentes organicen la información siguiendo los estándares del enlazado de datos.

En lo que respecta al trabajo concreto realizado, se consiguió una **representación completa** de distintos fotómetros y sus redes, así como de las medidas. Se demostró que **las modelizaciones geográficas aportan** valor al estudio de la contaminación lumínica de manera sencilla y eficiente en tiempos y resultados usando como ejemplo el modelo DE-GURBA y comparando con la escala Bortle. También se consiguió **insertar información relevante**, como el brillo y altura de la Luna, de una manera que evite cálculos reiterativos por parte de la comunidad científica. Y aunque el caso de aplicación pueda ser discutido, no así que el ejemplo demuestra la aplicabilidad sobre casos de este tipo. Con la creación del grafo de estadísticas se consiguió **aumentar el conocimiento** sobre la contaminación lumínica dados unos parámetros. Y por último, el estudio de un caso de importancia como el de la Navidade de Vigo concluye que el **cruce de grafos de interés con grafos propios del dominio** de la contaminación lumínica aportan información necesaria y suficiente para la explotación de datos.

6.1. Mejoras

Este trabajo deja varias líneas de mejora detectadas en las revisiones finales. Por ejemplo, hay escasez de etiquetas y comentarios en las distintas instancias. Su inclusión, además de mejorar la comprensión del grafo, permitiría generar textos automáticos para elaborar informes en lenguaje natural, como se puede comprobar en el pequeño ejemplo realizado con R del apéndice del final del documento.

Son susceptibles de mejoras las nomenclaturas utilizadas. Las distintas nomenclaturas del vocabulario añadido a los grafos que no pertenece a una ontología preexistente se utilizaron para dar claridad al proceso de aprendizaje y estudio; sin embargo, una vez afianzado su uso, se deben establecer criterios claros para nombrar los nodos. Lo mismo sucede en el repositorio de GitHub.

Un reto importante para la mejora es la ampliación de enlaces externos. Se consiguió varias enlaces con Wikidata; pero hay otras fuentes de provecho, especialmente en geocali-

zación, que se deben estudiar, como GeoHack, que por ejemplo para la localidad de Cervantes devuelve esta información https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=gl&pagename=Cervantes¶ms=42.867777777778_N_-7.0730555555556_E_region:.

Sin duda, la forma final del proyecto escrito es notablemente mejorable. No se consiguió organizar el texto de una manera que genere una lectura fácil. La intención era estructurar un texto donde se expusiera de manera constructiva, desde los cimientos hasta el tejado, la realización del trabajo. Esto en algunos casos provoca que la lectura o sea densa o difícil de seguir.

Algunos de los temas tratados requieren mayor profundidad, especialmente el estudio de la relación entre el grado de urbanización y la contaminación lumínica. Un estudio completo debe zonificar con mayor precisión la clasificación DEGURBA y también añadir más sensores a cada tipo de territorio. También el estudio de la Navidad de Vigo tiene margen de mejora, sobre todo en la tarea de explotación; pero en este caso no era el objeto principal de estudio.

Otro tema en el que cabe una mejora sustancial es en incluir más medidores de distinto tipo al trabajo. Se describen tres sensores; pero se trabaja principalmente con los SQM y un TESS. Esto tiene un motivo: los SQM de MeteoGalicia cuentan con una gran cantidad de medidas y todos los fotómetros tienen el mismo mantenimiento, con lo que resulta más sencillo que no aparezcan variables extrañas que afecten al trabajo. Por otro lado, aunque la red del TESS es muy grande, se decidió acotar el trabajo en Galicia por comodidad y, aunque el TESS de Patos tiene años de medida, su estudio no aportaba nada más concreto a los objetivos de este trabajo. En cuanto al FreeDSM, sólo se tenía acceso a dos meses de medidas tanto del instalado en la UNED-Pontevedra como en el barrio vigués de Pereiró.

6.2. Tareas pendientes

Además de las diferentes tareas que se describen en el texto, existen una serie de propuestas de estudio pensadas desde el inicio del trabajo que no se pudieron llevar a cabo por distintas razones; pero que conviene reflejar puesto que van en la misma línea de lo reflejado en el estudio.

Murciélagos

La asociación gallega Morcegos de Galicia tiene publicado un mapa¹ de distribución de especies por todo el territorio de Galicia. Es claro que la contaminación lumínica desplaza poblaciones de estos animales (también de insectos, su principal alimento) y el cruce de este mapa con medidas de brillo de cielo nocturno es un buen punto de comienzo para buscar relaciones y hacer un seguimiento. No se pudo desarrollar esta tarea porque las coordenadas

¹https://www.morcegosdegalicia.org/mapa_especies.php?idioma=gl

que aparecen en el mapa no se pudieron interpretar y se está a la espera de que los compañeros de la asociación contesten a un correo para aclararlo.

Accidentes de tráfico

La Dirección General de Tráfico (DGT) publica periódicamente información sobre la siniestralidad en las carreteras españolas². En los datos que acompañan a las estadísticas se encuentra información sobre si hay iluminación artificial en el lugar del accidente o no. Esta información es muy valiosa para discutir la relación entre seguridad e iluminación; pero los análisis que existen al respecto son poco profundos, difusos y muy sesgados por la idea de que efectivamente más luz es más seguridad. No fue posible tener tiempo para modelar este apartado.

Medidas VIIRS

El mapa de contaminación lumínica que incluye medidas del satélite VIIRS³ es fácilmente navegable automáticamente con código de programación, de manera que se pueden extraer medidas en unas coordenadas. Estaba planeado inicialmente modelar, representar y explotar datos satelitales; pero el tiempo invertido en la representación de los fotómetros terrestres y sus medidas fue mucho y se priorizó acabar el proceso completo con ellos antes de empezar con el mapa y el VIIRS; aunque se realizó alguna prueba como la del fragmento 6.1.

Fragmento Turtle 6.1: Prueba de modelización de medidas VIIRS

```

1 @prefix ex: <http://example.org#> .
2 @prefix sosa: <http://www.w3.org/ns/sosa/> .
3 @prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
4 @prefix geo: <http://www.opengis.net/ont/geosparql#> .
5 @prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .
6
7 ex:ObsVIIRS_2024_11 a sosa:Observation ;
8     sosa:madeBySensor ex:VIIRS_DNB ;
9     sosa:observedProperty ex:SkyBrightness ;
10    sosa:resultTime "2024-11-01T00:00:00Z"^^xsd:dateTime ;
11    sosa:hasSimpleResult "20.5"^^xsd:decimal ;
12    sosa:hasFeatureOfInterest ex:VigoCentro ;
13    prov:wasDerivedFrom <https://www.lightpollutionmap.info> .
14
15 ex:VigoCentro a geo:Feature ;
16    geo:hasGeometry [

```

²<https://www.dgt.es/menusecundario/dgt-en-cifras/dgt-en-cifras-resultados/?categorias=/Tema/Siniestros-de-traffic/>

³<https://www.lightpollutionmap.info/>

```

17     a geo:Point ;
18     geo:asWKT "POINT(-8.7275 42.2403)"^^geo:wktLiteral
19 ] .

```

Fotómetros NeXT

Como se indicó con anterioridad existe numerosa instrumentación de medición de brillo de cielo nocturno. Existe otro fotómetro terrestre del que se supo durante el desarrollo de este trabajo llamado NeXT⁴ y desarrollado por Alared Innovación Tecnológica. Pero resultó inviable por falta de tiempo incluirlo en este trabajo a pesar de tener una red amplia con datos públicos⁵.

Representación de legislación

Al igual que con las medidas VIIRS, este apartado era una idea muy afianzada desde el comienzo; pero sumergirse en la legislación hubiese requerido una inversión en tiempo importante. Aunque se consiguió recopilar mucha información poniendo el foco en leyes que afectasen a Vigo y se representó con el Turtle 6.2, con el fin de estudiar la legislación de todo los niveles administrativos y estudiar su posible influencia en la contaminación lumínica cruzando medidas y localización con vigencia de las leyes y su zona de aplicación, la inclusión en el trabajo de manera formal en un apartado concreto habría significado darle veracidad a todo lo que aparece en el grafo; pero lo cierto es que es una recopilación muy superficial y no se realizaron comprobaciones de la actualización y contenido de las leyes nombradas. La clave está en la ontología eli: <http://data.europa.eu/eli/ontology>.

Fragmento Turtle 6.2: Recopilación de leyes aplicables a la contaminación lumínica

```

1 @prefix eli: <http://data.europa.eu/eli/ontology#> .
2 @prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
3 @prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
4 @prefix ex: <http://example.org/> .
5
6 <http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2015/oj>
7   a eli:LegalResource ;
8   dct:title "Reglamento Delegado (UE) 2019/2015"@es ;
9   eli:type_document "Regulation"@es ;
10  dct:date "2019-03-11"^^xsd:date ;
11  dct:publisher "European Commission"@es ;
12  eli:is_member_of <http://data.europa.eu/eli/legal_corpus/eu> ;
13  eli:passed_by <http://data.europa.eu/eli/org/european_commission> ;

```

⁴<https://www.nextphotometer.com/>

⁵<https://data.lplabs.eu/>

```
14     eli:territory <http://www.wikidata.org/entity/Q46> ; # European Union
15     eli:subject ex:ContaminacionLuminica .
16
17 <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj>
18     a eli:LegalResource ;
19     dct:title "Directiva 2009/125/CE"@es ;
20     eli:type_document "Directive"@es ;
21     dct:date "2009-10-21"^^xsd:date ;
22     dct:publisher "European Parliament and Council"@es ;
23     eli:is_member_of <http://data.europa.eu/eli/legal_corpus/eu> ;
24     eli:passed_by <http://data.europa.eu/eli/org/european_parliament> ;
25     eli:territory <http://www.wikidata.org/entity/Q46> ; # European Union
26     eli:subject ex:ContaminacionLuminica .
27
28 <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2020/oj>
29     a eli:LegalResource ;
30     dct:title "Reglamento (UE) 2019/2020"@es ;
31     eli:type_document "Regulation"@es ;
32     dct:date "2019-10-01"^^xsd:date ;
33     dct:publisher "European Commission"@es ;
34     eli:is_member_of <http://data.europa.eu/eli/legal_corpus/eu> ;
35     eli:passed_by <http://data.europa.eu/eli/org/european_commission> ;
36     eli:territory <http://www.wikidata.org/entity/Q46> ; # European Union
37     eli:subject ex:ContaminacionLuminica .
38
39 <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1890/oj>
40     a eli:LegalResource ;
41     dct:title "Real Decreto 1890/2008"@es ;
42     eli:type_document "Royal Decree"@es ;
43     dct:date "2008-11-14"^^xsd:date ;
44     dct:publisher "Gobierno de Espaa"@es ;
45     eli:is_member_of <http://data.europa.eu/eli/legal_corpus/national> ;
46     eli:passed_by <http://id.minterior.gob.es/organo/BOE> ;
47     eli:territory <http://www.wikidata.org/entity/Q29> ; # Espaa
48     eli:subject ex:ContaminacionLuminica .
49
50 <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/842/oj>
51     a eli:LegalResource ;
52     dct:title "Reglamento Electrotcnico para Baja Tensin (REBT)"@es ;
53     eli:type_document "Regulation"@es ;
54     dct:date "2002-08-02"^^xsd:date ;
55     dct:publisher "Gobierno de Espaa"@es ;
```

```
56   eli:is_member_of <http://data.europa.eu/eli/legal_corpus/national> ;
57   eli:passed_by <http://id.minterior.gob.es/organo/BOE> ;
58   eli:territory <http://www.wikidata.org/entity/Q29> ; # Espaa
59   eli:subject ex:ContaminacionLuminica .
60
61 <http://data.europa.eu/eli/law/2013/21/oj>
62   a eli:LegalResource ;
63   dct:title "Ley 21/2013 de Evaluacin Ambiental"@es ;
64   eli:type_document "Law"@es ;
65   dct:date "2013-12-09"^^xsd:date ;
66   dct:publisher "Gobierno de Espaa"@es ;
67   eli:is_member_of <http://data.europa.eu/eli/legal_corpus/national> ;
68   eli:passed_by <http://id.minterior.gob.es/organo/BOE> ;
69   eli:territory <http://www.wikidata.org/entity/Q29> ; # Espaa
70   eli:subject ex:ContaminacionLuminica .
71
72 <http://data.europa.eu/eli/law/1995/1/oj>
73   a eli:LegalResource ;
74   dct:title "Ley 1/1995 de Proteccin Ambiental de Galicia"@es ;
75   eli:type_document "Law"@es ;
76   dct:date "1995-01-01"^^xsd:date ;
77   dct:publisher "Xunta de Galicia"@es ;
78   eli:is_member_of <http://data.europa.eu/eli/legal_corpus/regional> ;
79   eli:passed_by <http://id.xunta.gal/organo/DOG> ;
80   eli:territory <http://www.wikidata.org/entity/Q29> ; # Espaa
81   eli:subject ex:ContaminacionLuminica .
82
83 <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/7/oj>
84   a eli:LegalResource ;
85   dct:title "Decreto 7/2019 de Inspeccin Ambiental de Galicia"@es ;
86   eli:type_document "Decree"@es ;
87   dct:date "2019-01-01"^^xsd:date ;
88   dct:publisher "Xunta de Galicia"@es ;
89   eli:is_member_of <http://data.europa.eu/eli/legal_corpus/regional> ;
90   eli:passed_by <http://id.xunta.gal/organo/DOG> ;
91   eli:territory <http://www.wikidata.org/entity/Q29> ; # Espaa
92   eli:subject ex:ContaminacionLuminica .
93
94 <http://data.europa.eu/eli/law/2008/7/oj>
95   a eli:LegalResource ;
96   dct:title "Ley 7/2008 de Proteccin del Paisaje de Galicia"@es ;
97   eli:type_document "Law"@es ;
```

```

98   dct:date "2008-07-07"^^xsd:date ;
99   dct:publisher "Xunta de Galicia"@es ;
100  eli:is_member_of <http://data.europa.eu/eli/legal_corpus/regional> ;
101  eli:passed_by <http://id.xunta.gal/organo/DOG> ;
102  eli:territory <http://www.wikidata.org/entity/Q29> ; # Espaa
103  eli:subject ex:ContaminacionLuminica .
104
105 <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/96/oj>
106   a eli:LegalResource ;
107   dct:title "Reglamento de la Ley 7/2008 de Proteccin del Paisaje de Galicia"@es
108   ;
109   eli:type_document "Regulation"@es ;
110   dct:date "2020-01-01"^^xsd:date ;
111   dct:publisher "Xunta de Galicia"@es ;
112   eli:is_member_of <http://data.europa.eu/eli/legal_corpus/regional> ;
113   eli:passed_by <http://id.xunta.gal/organo/DOG> ;
114   eli:territory <http://www.wikidata.org/entity/Q29> ; # Espaa
115   eli:subject ex:ContaminacionLuminica .
116
117 <https://hoxe.vigo.org/pdf/Ordenanzas/Ordenanzaalumeado.pdf>
118   a eli:LegalResource ;
119   dct:title "Ordenanza municipal reguladora das instalacins de iluminacin
120   exterior Vigo"@es ;
121   eli:type_document "Ordinance"@es ;
122   dct:date "2021-01-01"^^xsd:date ;
123   dct:publisher "Concello de Vigo"@es ;
124   eli:is_member_of <http://data.europa.eu/eli/legal_corpus/local> ;
125   eli:passed_by <http://id.vigo.gal/organo/BOPPO> ;
126   eli:territory <http://www.wikidata.org/entity/Q8817> ; # Vigo
127   eli:subject ex:ContaminacionLuminica .

```

6.3. Trabajos futuros

Para cerrar este documento se enumeran a continuación trabajos futuros que continuarían de manera natural esta primera aproximación a la representación de conocimiento sobre contaminación lumínica.

- Inventarios iluminación. Existen peticiones y proyectos; pero son todos independientes y apenas tienen mantenimiento, con lo que no son fiables. Además del trabajo ya mencionado de la UPM (Open City Data, 2021), recientemente un

- Cruce con datos fauna y flora. Modelar información sobre fauna y flora para que los datos se puedan cruzar con mediciones.
- Añadir información sobre dirección de las medidas. Este es un paso importante. En este trabajo se añadieron sólo medidas en el cénit; pero el fotómetro TAS puede medir a distintas alturas, en consecuencia añadir las coordenadas a las que apunta el fotómetro en cada medidas es un dato fundamental para muchas interpretaciones.
- Definición índice espectral G. El astrónomo español David Galadí diseñó un modelo con el que a partir de un número se puede discernir si un tipo de luz produce más o menos contaminación lumínica. Lograr definir este índice para posteriormente insertar tipos de luces con esta información generaría conocimiento al permitir interpretaciones muy concretas.
- Inclusión de otras unidades físicas de interés en el estudio de la contaminación lumínica, como la luminancia o la irradiancia.
- Representación de territorios protegidos como Parques Naturales, Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA), reservas Starlight, etc. para cruzar datos geográficos con legislación y medidas aprovechando la potencialidad de la ontología GeoSPARQL y las consultas SPARQL asociadas como se describió en la sección 4.1.1.

Bibliografía

Declaración sobre la defensa del cielo nocturno y el derecho a la luz de las estrellas (declaración de la palma). In *Conferencia Internacional en Defensa de la Calidad del Cielo Nocturno*, La Palma, Islas Canarias, España, April 2007. Apoyada por UNESCO, IAU, UICN, Ramsar, entre otros.

Fair principles, 2016. URL <https://www.go-fair.org/fair-principles/>. Accedido 2025-08-21.

Jesús Aceituno, S.F. Sánchez, D. Aceituno, D. Galadí-Enriquez, Juan J. Negro, Ramón C. Soriguer, and G. Sánchez-Gómez. An all-sky transmission monitor: Astmon. 2011. doi: 10.1086/661918.

Omar Attum and Abdullah Nagy. Patterns of light pollution on sea turtle nesting beaches in the egyptian red sea. *Marine Pollution Bulletin*, 201:116246, 2024. ISSN 0025-326X. doi: <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2024.116246>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X24002236>.

Salvador Bará, Miguel Nievas, Alejandro Sánchez de Miguel, and Jaime Zamorano. Zernike analysis of all-sky night brightness maps. *Appl. Opt.*, 53(12):2677–2686, Apr 2014. doi: 10.1364/AO.53.002677. URL <https://opg.optica.org/ao/abstract.cfm?URI=ao-53-12-2677>.

Salvador Bará, Víctor Tilve, Miguel Nievas, Alejandro Sánchez de Miguel, and Jaime Zamorano. Zernike power spectra of clear and cloudy light-polluted urban night skies. *Appl. Opt.*, 54(13):4120–4129, May 2015. doi: 10.1364/AO.54.004120. URL <https://opg.optica.org/ao/abstract.cfm?URI=ao-54-13-4120>.

John Barentine and Ana Fernández. La luz artificial nocturna: Estado de la ciencia 2025, 2025. URL <https://doi.org/10.5281/zenodo.15794592>.

Salvador Bará. Anthropogenic disruption of the night sky darkness in urban and rural areas. *Royal Society Open Science*, 4(7):170382, 2017. doi: 10.1098/rsos.170382. URL <https://doi.org/10.1098/rsos.170382>.

- Salvador Bará. La noche robada: la contaminación lumínica, un problema global. In Elena Muros and Javier Llorente, editors, *Cambio climático: ciencia, política y sociedad*. Catarata, Madrid, 2021.
- Salvador Bará and José J. Castro-Torres. Diverging evolution of light pollution indicators: Can the globe at night and viirs-dnb measurements be reconciled? *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, 335:109378, 2025. ISSN 0022-4073. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2025.109378>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022407325000408>.
- Salvador Bará and Raul C. Lima. Photons without borders: quantifying light pollution transfer between territories. *International Journal of Sustainable Lighting*, 20(2):51–61, October 2018. ISSN 2586-1247. doi: 10.26607/ijsl.v20i2.87. URL <http://dx.doi.org/10.26607/ijsl.v20i2.87>.
- Salvador Bará, M. Luz Pérez-Parallé, José L. Sánchez, Raul Cerveira Lima, Xurxo Cegarra, and José Antonio Fernández Bouzas. Light pollution in shallow coastal waters: aquaculture farming in the galician atlantic shoreline, 2018. URL <https://arxiv.org/abs/1805.07227>.
- Tim Berners-Lee. Cool uris don't change. W3C, 1998. URL <https://www.w3.org/Provider/Style/URI>.
- Tim Berners-Lee. Linked data – design issues. W3C Design Issues, 2006. URL <https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>.
- Tim Berners-Lee. Plan de datos abiertos de 5 estrellas. online, 2010. URL <https://5stardata.info/es/>. Accedido 2025-08-23.
- Tim Berners-Lee, Roy T. Fielding, and Larry Masinter. Uniform resource identifier (uri): Generic syntax. Technical Report RFC 3986, IETF, January 2005. URL <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3986>.
- John E. Bortle. The bortle dark-sky scale. *Sky & Telescope*, February 2001. URL <https://skyandtelescope.org>. Published in the February 2001 issue.
- Michael Brei, Agustín Pérez-Barahona, and Eric Strobl. Environmental pollution and biodiversity: Light pollution and sea turtles in the caribbean. *Journal of Environmental Economics and Management*, 77:95–116, 2016. ISSN 0095-0696. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2016.02.003>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0095069616000097>.

- Pierantonio Cinzano, Fabio Falchi, and Christopher D. Elvidge. The first world atlas of the artificial night sky brightness. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 328(3):689–707, 2001. doi: 10.1046/j.1365-8711.2001.04882.x. URL <http://www.lightpollution.it/cinzano/download/0108052.pdf>.
- Anna Palomar Cros, Barbara N Harding, Antonia Valentín, Ana Espinosa, Alejandro Sánchez De Miguel, Gemma Castaño Vinyals, Victor Moreno, Beatriz Pérez Gómez, Marina Pollán, and Manolis Kogevas. Outdoor artificial light-at-night and cancer risk: an exposure assessment comparative study between dmsp, viirs and iss satellite data. *ISEE Conference Abstracts*, 2023(1), 2023. doi: 10.1289/isee.2023.VO-056. URL <https://ehp.niehs.nih.gov/doi/abs/10.1289/isee.2023.VO-056>.
- Martin Dürst and Michel Suignard. Internationalized resource identifiers (iris). Technical Report RFC 3987, IETF, January 2005. URL <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3987>.
- European Space Agency (ESA). Milan at night – a decade of changes in street lighting. https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2022/10/Milan_at_night_A_decade_of_changes_in_street_lighting, 2022. Cámara: NASA/ESA; consultado el 29 de junio de 2025.
- Fabio Falchi, Pierantonio Cinzano, Dan Duriscoe, Christopher C. M. Kyba, Christopher D. Elvidge, Kimberly Baugh, Boris A. Portnov, Nataliya A. Rybnikova, and Riccardo Furgoni. The new world atlas of artificial night sky brightness. *Science Advances*, 2(6):e1600377, 2016a. doi: 10.1126/sciadv.1600377. URL <https://doi.org/10.1126/sciadv.1600377>.
- Fabio Falchi, Pierantonio Cinzano, Dan Duriscoe, Christopher C. M. Kyba, Christopher D. Elvidge, Kimberly Baugh, Boris A. Portnov, Nataliya A. Rybnikova, and Riccardo Furgoni. Supplement to: The new world atlas of artificial night sky brightness, 2016b. URL <https://doi.org/10.5880/GFZ.1.4.2016.001>. Dataset complementario del artículo en Science Advances.
- Xavier Ges, Salvador Bará, Manuel García-Gil, Jaime Zamorano, Salvador J. Ribas, and Eduard Masana. Light pollution offshore: Zenithal sky glow measurements in the mediterranean coastal waters. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, 210:91–100, 2018. ISSN 0022-4073. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2018.02.014>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022407317308634>.
- Globe at Night. Globe at night: A worldwide citizen science campaign to raise public awareness of light pollution. <https://globeatnight.org/>, 2006. Consultado el 29 de junio de 2025.

- Maja Grubisic, Andreas Jechow, Travis Longcore, and Franz Hölker. Light pollution and biodiversity: An international union for conservation of nature (iucn) call for action. *Animal Conservation*, 27(3):302–305, 2024. doi: 10.1111/acv.12849. URL <https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acv.12849>.
- Biyun Guo, Deyong Hu, and Qiming Zheng. Potentiality of sdsat-1 glimmer imagery to investigate the spatial variability in nighttime lights. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 119:103313, 2023. ISSN 1569-8432. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jag.2023.103313>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1569843223001358>.
- Simon Hodson, Sarah Jones, et al. Turning fair into reality: Final report and action plan. Technical report, European Commission, 2018. URL <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7769a148-f1f6-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en>.
- Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). Meeting on light pollution: Challenges and responses to monitoring it, 2023. URL <https://www.iaa.csic.es/noticias/meeting-light-pollution-challenges-and-responses-monitoring-it>. Publicado en la web del IAA-CSIC, consultado el 29 de junio de 2025.
- International Astronomical Union. Resolution b5 in defence of the night sky and the right to starlight. *Proceedings of the IAU General Assembly XXVII*, 2009. Incluido en el informe trienal de la Comisión 50 sobre protección de sitios astronómicos.
- International Meteor Organization. Limiting magnitude tables for visual meteor observations. https://www.imo.net/files/visual/LM_Tables.pdf, 2008. Consultado el 29 de junio de 2025.
- Krzysztof Janowicz, Armin Haller, Simon J.D. Cox, Danh Le Phuoc, and Maxime Lefrançois. Sosa: A lightweight ontology for sensors, observations, samples, and actuators. *Journal of Web Semantics*, 56:1–10, 2019. ISSN 1570-8268. doi: <https://doi.org/10.1016/j.websem.2018.06.003>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570826818300295>.
- Benyan Jiang, Shuyi Jian, Jianchuan Zheng, and Jianjun Li. Light pollution and radiation distance in urban ecological space during a light festival. SSRN Working Paper No. 4892018. URL <https://ssrn.com/abstract=4892018>. Preprint.
- Hector Linares, Eduard Masana, Salvador J. Ribas, Manuel García-Gil, Martin Aubé, Alejandro Sánchez de Miguel, and Alexandre Simoneau. Assessing light pollution in vast areas: Zenith sky brightness maps of catalonia. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, 309:108678, 2023. ISSN 0022-4073. doi: <https://doi.org/10>.

- 1016/j.jqsrt.2023.108678. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022407323001966>.
- Bernadette Farias Lóscio, Caroline Burle, and Newton Calegari. Data on the web best practices. W3C Recommendation, 2017. URL <https://www.w3.org/TR/dwbp/>.
- Bernadette Farias Lóscio, Caroline Burle, and Newton Calegari. Data on the web best practices. W3C Recommendation, January 2017. URL <https://www.w3.org/TR/dwbp/>.
- Susan Mander, Fakhurul Alam, Ruggiero Lovreglio, and Melanie Ooi. How to measure light pollution—a systematic review of methods and applications. *Sustainable Cities and Society*, 92:104465, 2023. ISSN 2210-6707. doi: <https://doi.org/10.1016/j.scs.2023.104465>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210670723000768>.
- Open City Data. Infraestructura de alumbrado público - urbanismo e infraestructuras. <https://github.com/opencitydata/urbanismo-infraestructuras-alumbrado-publico>, 2021. Repositorio de datos abiertos sobre alumbrado público en ciudades españolas, consultado el 29 de junio de 2025.
- J. Pauwels, I. Le Viol, C. Azam, N. Valet, J.-F. Julien, Y. Bas, and C. Kerbiriou. Accounting for artificial light impact on bat activity for a biodiversity-friendly urban planning. *Landscape and Urban Planning*, 183:12–25, March 2019. doi: [10.1016/j.landurbplan.2018.08.030](https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.08.030). URL <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.08.030>.
- Plan-B Project. First nocturnal map of europe, november 2024. URL <https://plan-b-project.eu/2024/11/20/first-nocturnal-map-of-europe/>. Publicado en la web oficial del proyecto Plan-B, consultado el 29 de junio de 2025.
- Project Nightflight. Sky quality meter – limiting magnitude conversion tool. <https://project-nightflight.net/tools002.html>, 2020. Consultado el 29 de junio de 2025.
- Elvis Puro Coa, Georges Seingier, Alejandro Sánchez de Miguel, Héctor Antonio Solano-Lamphar, and Fernando Ávila. Estimating municipal contributions to cross-border light pollution using viirs satellite data: A case study of a national park in northwest mexico. *Environmental Challenges*, 18:101073, 2025. ISSN 2667-0100. doi: <https://doi.org/10.1016/j.envc.2024.101073>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667010024002397>.
- Francisco Ramírez, Yago Cordón, Diego García, Airam Rodríguez, Marta Coll, Lloyd S. Davis, Andre Chiaradia, and Josep L. Carrasco. Large-scale human celebrations increase global light pollution. *People and Nature*, 5(5):1552–1560, 2023. doi: [10.1002/pan3.10520](https://doi.org/10.1002/pan3.10520). URL <https://doi.org/10.1002/pan3.10520>.

- A. Rodríguez, B. Rodríguez, Y. Acosta, and J. J. Negro. Tracking flights to investigate seabird mortality induced by artificial lights. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 9:786557, 2022. doi: 10.3389/fevo.2021.786557. URL <https://doi.org/10.3389/fevo.2021.786557>.
- Airam Rodríguez, Beneharo Rodríguez, Yudith Acosta, and Juan J. Negro. Tracking flights to investigate seabird mortality induced by artificial lights. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 9:786557, 2022. doi: 10.3389/fevo.2021.786557. URL <https://doi.org/10.3389/fevo.2021.786557>. Published online: January 18, 2022.
- Leo Sauermann, Richard Cyganiak, and Max Völkel. Cool uris for the semantic web. W3C Note, December 2008. URL <https://www.w3.org/TR/cooluris/>.
- Alejandro Sánchez de Miguel. Recommendations for large-scale monitoring of artificial light at night (1.1.1.), 2025. URL <https://doi.org/10.5281/zenodo.15752935>.
- Team Nachtlichter. Citizen science illuminates the nature of city lights. *Nature Cities*, 2:496–505, 2025. doi: 10.1038/s44284-025-00239-5. URL <https://doi.org/10.1038/s44284-025-00239-5>.
- Víctor Tilve. The role of sqm-lu-dl device currently: experiences in galicia (spain). In *LPTMM 2022: The Next Ten Years*, June 2022. doi: 10.13140/RG.2.2.16365.24801. Conference presentation.
- Víctor Tilve. Estudo da calidade fotométrica do ceo no contorno do observatorio astronómico ramón maría aller. Trabajo de fin de máster, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, setembro 2013. Máster en Matemáticas.
- Boris Villazón-Terrazas, Richard Cyganiak, Michael Hausenblas, and Jun Zhao. Best practices for publishing linked data. W3C Working Group Note, January 2014. URL <https://www.w3.org/TR/ld-bp/>.
- Mark D. Wilkinson, Michel Dumontier, I. J. Aalbersberg, et al. The fair guiding principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3:160018, 2016. doi: 10.1038/sdata.2016.18. URL <https://www.nature.com/articles/sdata201618>.
- Blair Witherington and Erik Martin. Understanding, assessing, and resolving light-pollution problems on sea turtle nesting beaches. *Fl. Mar. Res. Inst. Tech. Rep. TR-2*, 01 2003.
- J. Zamorano, A. Sánchez de Miguel, E. Alfaro, D. Martínez-Delgado, F. Ocaña, J. Gómez Castaño, and M. Nievas. Nixnox project: Sites in spain where citizens can enjoy dark starry skies. *Proceedings of the International Astronomical Union*, 10(H16):739–739, 2012. doi: 10.1017/S1743921314013222.

Tomasz Ścieżor. The impact of clouds on the brightness of the night sky. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, 247:106962, 2020. ISSN 0022-4073. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2020.106962>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022407319308726>.

Apéndice A

Víctor Tilve

2025-09-12

Es posible generar textos automáticos a partir de los grafos siempre que se tenga una buena modelización que incluya etiquetas y comentarios que puedan dar forma al texto y contexto a los datos.

Lectura del grafo para generar texto.

Se va a probar a generar una frase que describa dónde están los distintos fotómetros del estudio de la red de MeteoGalicia.

```
library(rdflib)
library(dplyr)

##
## Attaching package: 'dplyr'

## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##   filter, lag

## The following objects are masked from 'package:base':
##
##   intersect, setdiff, setequal, union

library(tibble)
library(stringr)
library(glue)
library(readr)

# ---- 1) Carga del grafo RDF/Turtle ----
ruta_ttl <- "/media/victor/1FPB-COTARE/Cousas/TFM-IA/TFM-traballo/00.CousasDefinitivas/DefinicionCachar
g <- rdf_parse(ruta_ttl, format = "turtle", options = "stream") # stream evita cargar todo en memoria

# ---- 2) Consulta SPARQL: sensores, red, geometría WKT y altitud ----
q_sensores <- '
PREFIX ex:    <http://example.org#>
PREFIX rdfs:  <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX dct:   <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX geo:   <http://www.opengis.net/ont/geosparql#>
PREFIX sf:    <http://www.opengis.net/ont/sf#>
PREFIX wgs84: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#>
PREFIX wd:    <http://www.wikidata.org/entity/>

SELECT ?sensor ?label ?comment ?network ?network_label ?wkt ?alt
WHERE {
```



```

# ---- 5) Texto por sensor ----
texto_sensores <- df %>%
  rowwise() %>%
  mutate(
    sensor_label = coalesce_chr(label, sensor),
    red_label    = coalesce_chr(network_label),
    ubicacion_txt = if (!is.na(lat) & !is.na(lon)) {
      glue("lat {fmt_num(lat,4)}, lon {fmt_num(lon,4)}{if (!is.na(alt)) glue(' (altitud {alt} m)') else ''}
    } else {
      "sin coordenadas declaradas"
    },
    linea_red = if (nzchar(red_label)) glue("pertenece a la red {red_label}. ") else "",
    #linea_com = if (nzchar(coalesce_chr(comment))) glue("Comentario: {comment}") else "",
    frase     = glue(
      "• El sensor {sensor_label} {linea_red}\n",
      "  Está instalado en las coordenadas {ubicacion_txt}.\n",
      "# " {linea_com}"
    )
  ) %>%
  ungroup() %>%
  pull(frase)

texto_sensores

```

```

## • El sensor SQM Campolongo (PON) pertenece a la red Red SQMs MeteoGalicia.
## Está instalado en las coordenadas lat 42.4259, lon -8.6440 (altitud 20 m).
## • El sensor SQM Cervantes (ANC) pertenece a la red Red SQMs MeteoGalicia.
## Está instalado en las coordenadas lat 42.8208, lon -6.9229 (altitud 1364 m).
## • El sensor SQM Forcarei (FOR) pertenece a la red Red SQMs MeteoGalicia.
## Está instalado en las coordenadas lat 42.6109, lon -8.3710 (altitud 674 m).
## • El sensor SQM Guísamo (BER) pertenece a la red Red SQMs MeteoGalicia.
## Está instalado en las coordenadas lat 43.3080, lon -8.2765 (altitud 174 m).
## • El sensor SQM Illas Cíes (CIE) pertenece a la red Red SQMs MeteoGalicia.
## Está instalado en las coordenadas lat 42.2139, lon -8.9060 (altitud 25 m).
## • El sensor SQM O Cebreiro (PED) pertenece a la red Red SQMs MeteoGalicia.
## Está instalado en las coordenadas lat 42.7071, lon -7.0471 (altitud 1310 m).
## • El sensor SQM Penedo do Galo (VIV) pertenece a la red Red SQMs MeteoGalicia.
## Está instalado en las coordenadas lat 43.6608, lon -7.5630 (altitud 545 m).
## • El sensor SQM Porto de Vigo (VIG) pertenece a la red Red SQMs MeteoGalicia.
## Está instalado en las coordenadas lat 42.2417, lon -8.7276 (altitud 7 m).
## • El sensor SQM Torre de Hércules (COR) pertenece a la red Red SQMs MeteoGalicia.
## Está instalado en las coordenadas lat 43.3828, lon -8.4092 (altitud 21 m).

```